

Lösungsorientierte Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik

Theoretische und praktische Implikationen

Eingereicht von: Cornelia Heim
Begleitung: Othmar Peter
Abgabe: Juni 2016

Abstract

Wenn schulische Heilpädagogik als eine Form der Unterstützung vorherrschender Schulsysteme verstanden wird, zeigt sich deren Umsetzung in vielfältiger Weise. Ein wesentlicher Bestandteil ihres Aufgabenfeldes bildet hierbei die Beratung.

Ausgehend von der Fragestellung, welche Prinzipien und Methoden lösungsorientierter Beratung sich im Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik integrieren lassen, untersucht die vorliegende Literaturarbeit dieses Spannungsfeld.

Hierbei werden Berührungspunkte, Überschneidungen, Abgrenzungen aber auch Differenzen dargestellt und reflektiert.

Auf der Grundlage dieser Literaturanalyse zeigen sich kongruente Aspekte, die den Einsatz lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik möglich machen und für sinnvoll erachtet werden.

Sie bilden die Grundlage der Entwicklung eines Beratungsleitfadens, der eine konkrete Umsetzung in der Arbeit mit Kindern im Primarschulbereich skizziert.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage.....	5
1.1 Herleitung des Themas.....	6
2. Fragestellung.....	7
3. Forschungsmethodische Zugänge.....	8
3.1 Die Literaturanalyse	8
3.2 Die Auswahl der Werkzeuge.....	10
3.3 Die Erstellung des Beratungsleitfadens	11
4. Beratung als wesentlicher Bestandteil heilpädagogischer Arbeit	12
4.1 Heilpädagogik.....	12
4.1.1 Aktuelle Positionierung der Heilpädagogik	12
4.1.2 Konzeptionelle Grundausrichtung heilpädagogischen Handelns – wissenschaftliche Konzeptionen als Orientierung für das heilpädagogische Handeln	13
4.1.3 Die Verortung der Heilpädagogik im Kontext Schule – schulische Heilpädagogik.....	15
4.1.4 Allgemeine und spezifische Grundlagen heilpädagogischen Handelns	17
4.1.5 Heilpädagogische Beziehungsgestaltung	19
4.2 Beratung.....	20
4.2.1 Beratung – eine Definition	20
4.2.2 Pädagogische und Psychologische Grundlagen	23
4.2.3 Die Vielfalt an Beratungsformen und deren Ansätze	24
4.2.4 Rolle, professionelles Beratungshandeln – Beratungskompetenz.....	29
4.2.4.1 Selbstreflexion.....	32
4.2.4.2 Ressourcenorientierung.....	32
4.2.4.3 Kommunikation.....	33
4.2.5 Zusammenfassung	34
5. Lösungsorientierte Beratung.....	34
5.1 Grundbausteine der systemischen Theorie.....	34
5.2 Beratung oder Coaching – eine Definition mit vielen Gesichtern.....	36
5.3 Lösungs- und Ressourcenorientierung – die Rolle des Beraters.....	37
5.3.1 Wesentliche Lehrsätze und die Idee hinter dem grossen Ganzen	38

5.3.1.1	Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren	38
5.3.1.2	Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun	38
5.3.1.3	Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren.....	38
5.3.1.4	Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen.....	38
5.3.1.5	Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen	39
5.3.1.6	Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als die, die zur Problembeschreibung notwendig ist	39
5.3.1.7	Kein Problem besteht ohne Unterlass – es gibt Ausnahmen	39
5.3.1.8	Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandelbares	39
5.3.2	Im Fokus: die Lösung vor dem Problem	39
5.3.3	Zukunft und Visionen.....	41
5.3.4	Beraterisches Rollenverständnis.....	43
5.4	Werkzeuge im Kontext lösungsorientierter Beratung – über Wunder und Fragen...	44
5.4.1	Vom Zuhören und Fragen	45
5.4.2	Reframing – dem Problem eine neue Bedeutung geben	46
5.4.3	Fragen über Fragen.....	48
5.4.3.1	Zielorientierte-, lösungsorientierte- und ressourcenorientierte Fragen	49
5.4.3.2	Zirkuläres Fragen.....	50
5.4.3.3	Wunderfrage.....	51
5.4.3.4	Ausnahmefrage.....	52
5.4.3.5	Skalierungsfrage	52
5.4.4	Weitere Techniken zur Ergänzung.....	53
5.4.4.1	Timeline	53
5.4.4.2	Ressourceninterview	53
5.4.4.3	Externalisierung	54
5.4.4.4	Von Handpuppen, Stofftieren, Helden und Geschichten.....	54
5.4.5	Denkpause.....	55
5.4.6	Hausaufgaben und Experimente.....	56
5.4.7	Mehr von dem tun, was funktioniert oder aber etwas völlig anderes tun.....	56
5.4.8	Ermutigung zur aktiven Lösungsumsetzung.....	56
5.5	Differenzierung in der Arbeit mit Kindern	57
5.5.1	Lösungsorientierte Arbeit und Kinder – passt das zusammen?	57
5.5.2	Beratung mit Kindern.....	58

5.6	Kritische Auseinandersetzung	59
5.6.1	Die Frage der Freiwilligkeit.....	60
5.6.2	Der fehlende Raum für Schwierigkeiten.....	60
5.6.3	Wirksamkeit	61
5.6.3.1	Der Klient als Experte	61
5.6.3.2	Neurobiologie	62
5.6.3.3	Es kommt immer auf die Ziele an.....	63
6.	Erarbeitung eines Beratungsleitfadens	64
6.1	Der Rahmen	65
6.2	Stationen und Werkzeuge	65
6.2.1	Das Problem als Ausgangslage und die damit verbundene Vision	66
6.2.2	Die Methodenkarten	66
6.2.2.1	Die Kategorien.....	66
6.2.3	Zusatzmaterial.....	66
6.3	Der Beratungsleitfaden	66
6.3.1	Auszug aus dem Begleitbuch	67
6.3.2	Die Karten	68
6.3.2.1	Probleme und Visionen.....	68
6.3.2.2	Die Werkzeuge.....	69
6.3.2.3	Abschluss und Hausaufgaben	70
6.3.2.4	Die Symbolik.....	70
7.	Beantwortung der Fragestellung	70
7.1	Prinzipien und zentrale Aspekte.....	71
7.2	Methoden	73
7.3	Zusammenfassung	74
8.	Evaluation forschungsmethodischer Zugänge	75
8.1	Die Literaturanalyse	75
8.2	Die Auswahl der Werkzeuge.....	76
8.3	Die Erstellung des Beratungsleitfadens	76
9.	Rückblick – Ausblick.....	76
9.1	Rückblick.....	76
9.2	Ausblick	77
9.3	Zu guter Letzt... ..	77
10.	Literaturverzeichnis	78

11.	Abkürzungsverzeichnis	81
12.	Abbildungsverzeichnis	81
13.	Tabellenverzeichnis	82
14.	Anhang	83
14.1	Werkzeuge.....	83
14.2	Begründung der Kartenauswahl in der Kategorie „Sonstiges“	86
14.3	Kontext von Beratungssituationen zwischen Lehrer und Eltern.....	87
14.4	Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Coaching und Beratung	88
14.5	Checkliste für Ziele	89
14.6	Fragenübersicht	90
14.7	Begründung der Materialauswahl	93
14.8	Beratungsleitfaden – Übersicht	94
14.9	Karteninhalte	96
14.10	Begründung der bildhaften Symbolik der Kategorien	103
14.11	Prinzipien lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik	104

1. Ausgangslage

Als schulische Heilpädagogin einer Primarschule im Thurgau bildet Beratung im aktuellen Arbeitsfeld der Verfasserin einen wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit. Ein vorgegebener Handlungsspielraum und ein integrativer schulischer Grundgedanke treffen auf eine persönliche Erfahrungswelt im heilpädagogischen Denken und Handeln und bilden so eine Grundlage und ein Zusammenspiel, in dem Beratung Raum benötigt und eine zentrale Rolle spielt.

Die Primarschule Wagenhausen-Kaltenbach (PSWK) versteht sich als eine integrative Schule, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitet und durch eine schulische Heilpädagogin fördert, unterstützt und begleitet. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder „gemäss ihren Fähigkeiten in ihrer intellektuellen, sozialen und persönlichen Entwicklung bestmöglich zu fördern“ (Primarschulgemeinde Wagenhausen-Kaltenbach, 2013, S. 3). Daraus ergibt sich eine hohe Integrationsfähigkeit, die dafür sorgt, dass „Einführungs- und Kleinklassenschüler“ durch einen integrativen Weg ebenfalls in Wagenhausen-Kaltenbach beschult werden. Mit dem Ziel, individualisierend und gemeinschaftsbildend in altersdurchmischten Abteilungen zu unterrichten, versucht die PSWK eine hohe Integrationsfähigkeit für Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen zu bieten, um diese optimal zu fördern (vgl. Primarschulgemeinde Wagenhausen-Kaltenbach, 2013, S. 3).

Zentral erscheinen hierbei die Grundhaltung der Gleichwertigkeit der Menschen und ihr Recht auf eine eigenständige Entwicklung, woraus sich ein differenzierter Umgang mit Heterogenität ergibt.

Um Schüler mit besonderen Bedürfnissen adäquat unterstützen zu können, arbeitet die schulische Heilpädagogin im engen Austausch mit den Lehrpersonen und sucht hierbei vielfach kooperative Momente des gemeinsamen Miteinanders. Dies zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten. Neben regelmässigen Kurzbesprechungen für Lektionsplanungen oder dem Austausch über Kinder finden immer wieder auch ausserordentliche Beratungsmomente statt. Bisher wurden diese ohne bestehendes Konzept sehr situativ vorbereitet und durchgeführt. Einen Leitfaden zur Orientierung gibt es bisher nicht.

Auch die Beratung von Kindern findet im heilpädagogischen Alltag immer wieder ihren Niederschlag. Hier bilden individuelle Themen den Rahmen ab. Ein festes Beratungsgefäss wird aktuell neu installiert. Ein konkreter Leitfaden und eine damit verbundene strukturierte Herangehensweise bestehen allerdings noch nicht.

Die dritte aber nicht weniger wichtige Beratungssäule stellt der Austausch mit Eltern dar. Vor allem in problembehafteten Momenten im häuslichen Umfeld oder in der Schule, wird die schulische Heilpädagogin zu Gesprächen hinzu gezogen und erfüllt ein Beratungsangebot, welches allerdings nicht immer freiwillig genutzt wird.

Zusammenfassend wird deutlich, dass Beratungsmomente im heilpädagogischen Alltag in vielfacher Weise Raum finden, eine wesentliche Rolle spielen und in einer breiten Facettenvielfalt zum Tragen kommen. Teilweise zeigen sich diese bewusst gesteuert und gestaltet, teilweise aber auch diffus, unstrukturiert und zwischen „Tür und Angel“. Dennoch scheinen sie einen wesentlichen Bestandteil des heilpädagogischen Alltags darzustellen, auch wenn dieser unter Umständen als solches im Förderkonzept nicht immer konkret verankert zu sein scheint.

Mit dem Anliegen, Beratung und schulische Heilpädagogik bedarfsgerecht dort zu vernetzen, wo sie täglich in Berührung kommen, der lösungsorientierten Beratung einen besonderen Stellenwert zuzuschreiben und einen möglichen Leitfadens als Praxisbezug zu erstellen, soll diese Arbeit einen Beratungsrahmen im Kontext schulischer Heilpädagogik konkretisieren, welcher seinen Schwerpunkt auf die Arbeit mit Kindern legt, dennoch aber auch für die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen übertragbar sein kann.

Als Vermerk soll an dieser Stelle noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass im weiteren Verlauf dieser Arbeit von Schülern, Lehrpersonen und Heilpädagogen, aufgrund einer Leserfreundlichkeit, nur noch in der maskulinen Form gesprochen wird. Dabei inbegriffen sind, ohne dies explizit aufzuführen, auch die weiblichen Formen der jeweils benannten Gruppen.

1.1 Herleitung des Themas

Wie schon vorgängig in der aktuellen Ausgangslage dargestellt wurde, bildet das Thema Beratung einen wesentlichen Bestandteil im Rahmen heilpädagogischen Denken und Handelns. Dennoch soll in der Herleitung des Themas noch einmal deutlich werden, dass diese Thematik ebenso auch einen individuellen und persönlichen Bezug zur Arbeit der Autorin aufweist.

Geprägt von ihrer deutschen heilpädagogischen Ausbildung gewannen die Bereiche der Beziehungsgestaltung und der Hilfe zur Selbsthilfe im Laufe der Zeit einen hohen Stellenwert in ihrer Arbeit. Neue Begegnungen im schweizerischen Kontext fanden dann im Rahmen fächerspezifischer Förderung statt, in dem das Bemühen, fachspezifisches Wissen zu vermitteln, Wissensbrücken zu bauen und Wiederholungsangebote zu ermöglichen, um neuen Lernstoff zu festigen, zentrale Inhalte einnahmen.

Dennoch fand in einer bewussten Auseinandersetzung mit den Kindern immer wieder eine Konfrontation mit Themen statt, die oberflächlich betrachtet recht wenig mit Mathematik oder Deutsch zu tun hatten, die die individuelle Lernkompetenz und das schulische Erleben der Kinder aber dennoch erheblich prägten. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von „schwierigen Momenten“, von „schwierigem Verhalten oder Tendenzen“, von „Fehlerquellen“, von beobachtbaren „erschwerenden Verhaltensweisen und Ausgangsbedingungen“ sprechen.

In der Thematisierung dieser problembehafteten Beobachtungen entwickelte sich immer mehr ein Gefühl dafür, welchen Stellenwert Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik einnimmt. Eine Grösse, die mehr Raum fordert, als anfangs vermutet.

Mit dem Ziel, beratend so aktiv zu werden, dass Kinder sich selbstwirksam und als Akteur ihrer Entwicklung erleben, wuchs das Interesse nach konkreten, hilfreichen Instrumenten und Ansätzen, die hierbei eine positive Relevanz zeigen könnten. So begann die Suche nach einem Ansatz, der den grundsätzlichen Bedürfnissen der Kinder entgegenkommt, nach einer Idee, die sie auf spielerische Art und Weise in mögliche Veränderungsprozesse einbezieht, auch wenn die sprachlichen, reflexiven und metakognitiven Fähigkeiten nicht denen eines Erwachsenen gleichen.

In einer Schule, die den Stellenwert von Beratung gross geschrieben hat, suchte die Autorin vergeblich nach einem möglichen Leitfadens und entschied sich schlussendlich, diesen – aus der Zusammenführung einer fachspezifischen Literaturvielfalt – in seinen Ansätzen gegebenenfalls selbst zu entwickeln.

Neben diesem sehr persönlichen Bezugspunkt zeigt sich deutlich, dass Beratung im Kontext Schule einen wesentlichen und vielseitigen Raum einnimmt. Unterschiedlichste Gesprächsanlässe bieten einen vielseitigen Beratungsrahmen und erfordern auf verschiedensten Ebenen Kompetenzen und nicht zuletzt die Bewusstheit, wann ein Gespräch einen beratenden Charakter einnimmt.

Immer wieder suchen Lehrpersonen bewusste Beratungsmomente im Umgang mit Kindern und Klassensituationen. Aber auch Eltern wünschen sich Beratungshilfen und breite Handlungsmuster in erzieherischen Fragen. Der Austausch zwischen Fachlehrpersonen und Therapeuten benötigt unterschiedlichste beraterische Aspekte und auch Kinder suchen aufgrund erschwerter Bedingungen immer wieder einen beraterischen Rahmen zur Weiterentwicklung.

Allen gemeinsam erscheint das Bedürfnis, mit Hilfe unterstützender Massnahmen, aus einer unerwünschten Situation heraus, Handlungsspielräume zu nutzen, um die vorherrschenden Gegebenheiten eigenaktiv und positiv beeinflussen zu können.

Aber auch mit Blick auf Lernen im schulischen Kontext zeigt sich ein erhöhter Bedarf sehr individueller Lernbegleitung, der längst über die alleinige Vermittlung von Schulstoff hinausgeht.

Betrachtet man Lernen als einen Prozess, der sich eigenaktiv vollzieht und linear nicht steuerbar ist, so rücken das individuelle Erleben und der reflexive Zugang des Einzelnen stark in den Vordergrund. Selbstgesteuertes Lernen und die Konzentration auf die ganz persönlichen „Landkarten“ des Individuums zeigen sich als zentrale Themen der Pädagogik. Schlagworte, wie Lernen lernen, die Förderung metakognitiver Kompetenzen und der Erwerb individueller Lernstrategien erhalten immer mehr Aufmerksamkeit.

Unter besonderer Berücksichtigung der lösungsorientierten Beratung werden die oben beschriebenen Anliegen im weiteren Verlauf bearbeitet, aufgeführt und in Beziehung gesetzt. Dabei geht es weniger um die Erstellung eines allgemeingültigen Instruments zur Nutzung im pädagogischen Alltag. Vielmehr soll versucht werden, wesentliche Aspekte, Prinzipien und Methoden der lösungsorientierten Beratung im Kontext Schule so zu verorten, dass ein flexibler Umgang mittels eines Beratungsleitfadens Unterstützung bietet und genug Freiraum zur Berücksichtigung individueller Anliegen, Inhalte und Abläufe ermöglicht.

Grundlage hierfür bildet eine konkretisierte Fragestellung, die die Aspekte der lösungsorientierten Beratung in das Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogin stellt, Vernetzung anstrebt und Antworten für mehr Transparenz und Klarheit sucht.

2. Fragestellung

Mit dem Anliegen, die bisher dargestellte Thematik wissenschaftlich zu bearbeiten, ergibt sich eine Konkretisierung mittels einer Fragestellung, die für den weiteren Verlauf richtungsweisend einen Rahmen darstellt.

Welche Prinzipien und Methoden der lösungsorientierten Beratung lassen sich im Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik integrieren und in Form eines möglichen Beratungsleitfadens umsetzen?

3. Forschungsmethodische Zugänge

Die folgende Literaturarbeit sieht ihr Ziel in einer wissenschaftlichen Literaturanalyse. Diese dient als Vorbereitung und Basis zur Entwicklung eines ersten Beratungsleitfadens auf der Grundlage lösungsorientierter Beratungsaspekte im Kontext schulischer Heilpädagogik.

Sie gliedert sich auf forschungsmethodischer Ebene in die Bereiche der Begründung und Strukturierung der Theorieauswahl, deren Analyse, der bewussten Auswahl methodischer Werkzeuge und der Erarbeitung eines möglichen Beratungsleitfadens.

Aufgrund einer Orientierung hin zur Erstellung eines ersten möglichen Leitfadens bildet die literarische Bearbeitung der Heilpädagogik und der Beratung eine theoretische Basis. Somit scheint ein gemeinsamer Wissenskonsens hergestellt zu sein, auf dem sinnvoll aufbauend ein möglicher erster Beratungsleitfaden erstellt werden kann. Aufgrund dessen obliegt dem zweiten Teil der Arbeit, der sich im Konkreten mit der lösungsorientierten Beratung und der Erstellung des Leitfadens auseinandersetzt, die grössere Gewichtung.

Im Folgenden sollen die hierfür eingesetzten forschungsmethodischen Zugänge aufgeführt und erläutert werden.

3.1 Die Literaturanalyse

Die Herangehensweise dieser Arbeit erfolgt systematisch und für den Leser intersubjektiv nachvollziehbar. Mit dem Anliegen der Erstellung eines Beratungsleitfadens rückt im Besonderen die Bearbeitung der lösungsorientierten Beratung – auf der Grundlage der Inhaltsanalyse – in den Mittelpunkt.

„Ziel der Inhaltsanalyse ist ... die Analyse von Material, das auf irgendeine Weise menschliches Verhalten oder soziales Handeln repräsentiert“ (Lamnek, 2010, S. 438). Mit dem Anliegen einer systematischen und objektiven Herangehensweise soll die qualitative Inhaltsanalyse ihren Einsatz finden. Objektivität meint, laut Lamnek (2010), die Präzisierung und Operationalisierung der verwendeten Begriffe, sodass jeder konkrete Forschungsschritt intersubjektiv nachvollzogen und kontrolliert werden kann. Die geforderte Systematik zeigt sich in der Konkretisierung einer ausgehenden Fragestellung, einer bewussten Reduktion des Materials und einer strukturierten Materialdurchsicht anhand verschiedener Kategorien (vgl. S. 449).

Lamnek verweist zudem auf den Aspekt der Offenheit, welcher die qualitative Inhaltsanalyse als Merkmal mit sich bringt und definiert diesen als das Generieren von Konzepten und Hypothesen aus einer Vernetzung wissenschaftlichen Vorgehens, kontrolliertem Fremdverstehen und einer sich stetig weiter entwickelnden Interpretation des Materials (vgl. S. 462). „Dadurch soll einerseits der Blick auf den zugrunde liegenden sozialen Sachverhalt vorurteilsfrei ermöglicht und andererseits sollen die theoretischen Überlegungen nicht vorschnell in eine bestimmte Richtung gelenkt werden“ (Lamnek, 2010, S. 462).

Unter besonderer Berücksichtigung der Grundlagenarbeit zur Entwicklung eines Beratungsleitfadens wurde die Literatur anfangs deduktiv, auf der Basis der entsprechenden Theorien, erstellt und induktiv durch die Schwerpunkte der Dienlichkeit eines Beratungsleitfadens ergänzt. „Bei der deduktiven Kategorienbildung bestimmen theoretische Überlegungen die Konstruktion des Kategoriensystems“ (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 126).

Daraus ergibt sich eine bewusste Literatúrauswahl auf der Grundlage der vorab definierten Zielsetzung. Mit dem Anliegen der Erstellung eines praxisnahen Beratungsleitfadens orientierte sich die Wahl der Literatur wesentlich an dessen Bearbeitung.

Ein weiteres literarisches Auswahlkriterium definierte sich in der Berücksichtigung der Originalwerke, der Begründer und Verfasser nennenswerter Theorien. Dennoch wurde diese Auswahl dann angereichert, wenn nachvollziehbar deutlich wurde, dass aktuell angepasste Literatur zeitgemässer und relevanter erschien.

Das folgende Schaubild stellt die erste deduktive Literatúrauswahl dar.

Prozesshafte Darstellung der Forschungsmethodik

	Oberkategorie	Unterkategorie	Literatúrauswahl	Begründung der Kategorie
Deduktive Literatúrauswahl	Wissenschaftstheoretische Grundlage	Aktuelle Positionierung der Heilpädagogik	Fischer, H. & Renner, M. (2011). <i>Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis</i> . Freiburg im Breisgau: Lambertus.	Grundlage zur Herstellung eines gemeinsamen Wissenskonsens und zur möglichen Vernetzung zweier Themen (Beratung & schulische Heilpädagogik)
		Systemisch konstruktivistisches Denken	Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2007). <i>Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung</i> (10. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.	
		Beratung im Kontext systemischer Theorien	Radatz, S. (2009). <i>Beratung ohne Ratschlag</i> (6. Auflage). Wien: Verlag systemisches Management.	
	Lösungsorientierte Beratung	Definition	De Shazer, S. & Dolan, Y. (2015). <i>Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute</i> (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag. Bamberger, G. (2015). <i>Lösungsorientierte Beratung</i> (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.	Differenzierte Auseinandersetzung mit dem zentralen Thema zur Integration in den Kontext schulischer Heilpädagogik
	Methoden und Werkzeuge	Werkzeuge allgemein	Steiner, T. (2013). <i>Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen</i> (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.	Konkrete Darstellung alltagspraktischer Techniken im beraterischen Prozess als vorbereitende Darstellung zur Erarbeitung des Beratungsleitfadens

Abbildung 1: Deduktive Literatúrauswahl

Nach dieser ersten deduktiven Erstellung von Ober- und Unterkategorien und einer definierten Literatúrauswahl findet, in Anlehnung an den hermeneutischen Zirkel, auch die induktive Kategorienbildung und –erweiterung ihren Niederschlag. Das Streben nach Offenheit und die Suche nach grösstmöglicher Varianz soll so berücksichtigt und aufgegriffen werden.

In Anlehnung an Flick (1991) besteht stets die Möglichkeit, diese Herangehensweisen miteinander zu verknüpfen. Nicht zuletzt, weil der Autor Material weder „völlig vorbehaltlos aus den Daten heraus, noch völlig bruchlos aufgrund seines theoretischen Hintergrundes“ kategorisiert (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 128).

In einer weiteren Darstellung soll dieser Prozess transparent werden. Mit dem Anliegen einer übersichtlichen Gestaltung wurden an dieser Stelle lediglich die entsprechenden Autoren – ohne Titelbezeichnung – im Rahmen der Literatúrauswahl aufgeführt.

Prozesshafte Darstellung der Forschungsmethodik

	Oberkategorie	Unterkategorie	Literaturauswahl	Begründung der Kategorieerweiterung
Induktive Ergänzung	Wissenschaftstheoretische Grundlage	Beziehungsgestaltung	Flosdorf (2009)	Verknüpfung von Heilpädagogik und Beziehung als ein wesentlicher Aspekt in der Beratung
		Beratungsformen	Schnebel (2012) Krause (gesichtet 2015) Meier und Szabo (2008)	Zur differenzierten Darstellung unterschiedlichster Formen
		Beratung im pädagogischen Setting	Schnebel (2012)	Erste Verknüpfung von Beratung und schulischer Heilpädagogik
		Rolle	Radatz (2010) Bamberger (2015) Hertel & Schmitz (2010)	Rollenklärung als wesentlicher Aspekt beraterischen Handelns
		Kommunikation	Watzlawick Schulz von Thun (1997) Hertel & Schmitz (2010)	In der konkreten theoretischen Auseinandersetzung und Erarbeitung von Beratung bildeten sich wesentliche Aspekte heraus, die vorab bezüglich ihres Stellenwertes unterschätzt und aufgrund dessen induktiv ergänzt wurden
		Selbstreflexion	Hertel & Schmitz (2010) Strasser & Gruber (2003, in Schnebel, 2012) Eckensberger (1998, in Greif, 2008) Greif (2008)	
		Ressourcenorientierung	Willutzki & Teismann (2013)	
	Lösungsorientierte Beratung	Wesentliche Lehrsätze	De Shazer (2012)	Zur konkretisierten Definition aufgrund einer Abgrenzung zu anderen Formen
		Kritische Auseinandersetzung	De Shazer & Dolan (2015) Steiner (2013) Bamberger (2015)	Ein zu berücksichtigender Aspekt, der erst durch die konkrete Auseinandersetzung zum Tragen kam
	Methoden und Werkzeuge	Werkzeuge: allgemein	Steiner & Berg (2013)	Ergänzend zur Anreicherung an praktischen Werkzeugen in der Arbeit mit Kindern
Werkzeuge: Fragen und Zuhören		Scharmer & Käufer (2008, in Bamberger, 2015) Bamberger (2015) Steiner (2013) Kindl-Beilfuss (2011)	Fragen definieren sich besonders und erhalten im Kontext lösungsorientierter Beratung aufgrund dessen einen erhöhten Stellenwert, sodass diese explizit aufgeführt werden	
Werkzeuge: weitere Techniken		Schaller & Schemmel (2013) Steiner (2013) Furmann (2011) Bamberger (2015)	Alternative Interventionsmöglichkeiten bieten eine Erweiterung an Techniken und erhalten unter besonderer Berücksichtigung der Erstellung eines Leitfadens mehr Raum als anfangs geplant	

Ziel:
Beratungsleitfaden

Abbildung 2: Induktive Ergänzung

Mit dem Bemühen des Erhalts an Lebendigkeit und Praxisnähe sollen also Theorien analysiert und zusammengefasst werden und bilden somit die Grundlage der Erarbeitung eines kohärenten Beratungsleitfadens, der seinen Niederschlag im Kontext schulischer Heilpädagogik findet, die lösungsorientierte Beratung im Zentrum sieht und eine Deckungsgleichheit zwischen wissenschaftlichen Theorien und praxisnahen Sachverhalten aufweist.

3.2 Die Auswahl der Werkzeuge

Im Hinblick auf die Ausführung methodischer Werkzeuge wurde in einem zweiten Schritt eine bewusste und differenzierte Auswahl getroffen. Die Kriterien lassen sich wie folgt ausführen. Mit dem Anliegen, für die Praxis nützliches Werkzeug zu benennen und im Leitfaden aufzuführen, erschien es wesentlich, unterschiedliche Methoden stets auch auf den Kontext Schule zu übertragen und in einer ersten Überlegung zu überprüfen, ob diese auch in der

Zusammenarbeit mit Kindern tauglich sein könnten. Zudem musste eine bewusste Auswahl noch mehr eingeschränkt werden, um den Aspekt und das Ziel der Übersichtlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb sollten vor allem die gängigen, einschlägigen und „lösungsorientiert-typischen“ Methoden in einer Auswahl Bestand haben.

Um herauszufinden, welches die wirklich relevanten und zentralen Werkzeuge sind, wurde die genutzte Literatur gesichtet. In einer eigens erstellten tabellarischen Darstellung (siehe Anhang 14.1) wurden Methoden gesammelt und diese – ähnlich eines quantitativen Verfahrens – im Hinblick auf ihre Häufigkeit überprüft. Die häufigsten Methoden wurden, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Tauglichkeit im Kontext Schule mit aufgenommen und dienen so als Grundlage für den Leitfaden. Neben deren Häufigkeit in einschlägiger Literatur und der Kompatibilität im Beratungskontext Schule und Kinder werden einige wenige zusätzlich aus anderen Belegen begründet aufgeführt.

Über typische kommunikative Methoden der lösungsorientierten Beratung hinaus, wurde der Anspruch gestellt, Werkzeuge hinzuzufügen, die den kindlichen kreativen Anteil explizit berücksichtigen. Das Anliegen nach einer Ergänzung alternativer Zugänge zur Erarbeitung von Lösungsfindung und Ressourcenorientierung war hierbei zentral.

Daraus ergibt sich neben Fragetechniken auf verbaler Ebene eine Erweiterung durch materialgestützte Interventionsmöglichkeiten, die Raum für Gesprächsanlässe auf der Grundlage von Arbeitsprodukten ermöglichen und visualisierte Darstellungsformen berücksichtigen. Diese setzen sich vorrangig aus Beispielen der Fachliteratur zusammen, wurden aber teilweise noch durch die Autorin angereichert, erweitert und ergänzt. Auch hier bildete die Praxistauglichkeit in der konkreten Arbeit mit Kindern ein zentrales Anliegen. Zudem wurde, neben dem Kriterium klarer Anweisungen für Berater und Kind bezüglich konkreter Handlungsvorgaben auch berücksichtigt, inwiefern sich Offenheit und Flexibilität zeigen, um persönliche Aspekte herausarbeiten oder spontan von der Ursprungsidee der Intervention abweichen zu können.

Das grundsätzliche Anliegen lösungsorientierter Beratung im Sinne einer möglichen Externalisierung des Problems und dem Fokus auf einer Ressourcenorientierung bildeten weitere Auswahlkriterien für die kreativen Werkzeuge. Darüber hinaus wurde versucht, Interventionsmöglichkeiten zu wählen, die möglichst wenig zusätzliches Material für ihren Einsatz benötigen.

In einer übersichtlichen Darstellung finden sich diese Auswahlkriterien im Anhang in ihrer Gesamtheit wieder und machen so den Prozess der bewussten Entscheidung verschiedener kreativer Werkzeuge transparent (siehe Anhang 14.2).

3.3 Die Erstellung des Beratungsleitfadens

Zur Strukturierung der ausgewählten Werkzeuge und somit zur Erstellung des Leitfadens fokussierte die Bearbeitung das Anliegen, einen Anspruch an Übersichtlichkeit im Umgang mit dem Leitfaden zu jedem Zeitpunkt zu berücksichtigen. Somit bildeten Kategorien eine Struktur, in die die Karten untergeordnet und sortiert wurden.

Zur Auswahl der Kategorienbildung dienten schon bestehende Phasenmodelle und Programme. Darüber hinaus wurde aber auch Literatur berücksichtigt, die selbst in ihrer Übersichtlichkeit überzeugte, kindertaugliche Aspekte aufwies oder unter Umständen sogar im Besonderen für diese Klientel zugeschnitten war. Auf der Grundlage eines logisch theoretischen Aufbaus dienen die Kategorien der Nutzung im Sinne einer systematischen

Abfolge von Beratungsprozessen, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden und zum Einsatz kommen.

4. Beratung als wesentlicher Bestandteil heilpädagogischer Arbeit

Aufgrund der zentralen Fokussierung lösungsorientierter Beratung im heilpädagogischen Kontext soll im Folgenden vorgängig auf die beiden grundlegenden Bereiche der Beratung und der Heilpädagogik eingegangen werden, um für den Leser eine Basis fachlichen Wissens zur Vorbereitung einer vertieften Auseinandersetzung zu erarbeiten. In einer ersten Vernetzung soll deutlich gemacht werden, wo hier Definitionen, Schnittstellen aber auch offene Fragen vorherrschen.

4.1 Heilpädagogik

Auf der Suche nach einer konkretisierten Definition von Heilpädagogik, heilpädagogischem Denken und Handeln und einer damit verbundenen konzeptionellen Grundausrichtung wird deutlich, dass Heilpädagogik eine lange geschichtliche Entwicklung mit sich bringt. Eine Entwicklung, die erstmals 1861 durch den Arzt, Anthropologen und Pädagogen Jan Felix Georgens und den Pädagogen Heinrich Marianus Deinhardt eingeführt wird und somit ihren Lauf nimmt. Zentral und federführend erscheint der seither stetige Bezug und die Auseinandersetzung mit dem Thema „Mensch mit Behinderung und Einschränkung“, das sich wie ein roter Faden durch die geschichtliche Entwicklung der Heilpädagogik hindurch zieht (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 17).

Ondracek und Greving (2010) machen in diesem Zusammenhang auf eine zwiespältige Angelegenheit zum Thema Mensch mit Behinderung in der Gesellschaft aufmerksam. Denn einerseits verknüpft sich damit immer auch eine mehr oder weniger ausgeprägte Ablehnung, Vertreibung und Benachteiligung der Gruppen, die aus dem Rahmen der gesellschaftlichen Norm fallen, andererseits zeigen sich immer wieder auch helfende Tendenzen im Sinne von Annahme, Unterstützung und Versorgung. Zusammenfassend unterscheidet sich der Schwerpunkt der einzelnen Geschichtsperioden lediglich darin, welche der beiden Tendenzen im alltäglichen Umgang gesellschaftlich bestimmend war (vgl. S. 9).

Zentral erscheinen die aktuelle Positionierung der Heilpädagogik im Hier und Heute, ihre konzeptionelle Grundausrichtung und letztendlich auch ihre Verortung im schulischen Alltag, um so einen Transfer in die Praxis zu ermöglichen. Im Folgenden soll daher auf diese Aspekte besonders eingegangen werden.

4.1.1 Aktuelle Positionierung der Heilpädagogik

Mit dem frühen Anliegen von Georgens und Deinhard, sich den Ausgeschiedenen, Ausgestossenen und Verlorenen der menschlichen Gesellschaft anzunehmen, ihre Isolierung aufzuheben und Vernachlässigung zu beheben, begann eine Bewegung in einem Grenzgebiet der Pädagogik und Erziehung, aber auch der Medizin, Biologie und Psychiatrie, die sich lange Zeit immer wieder zu positionieren versuchte. Mit dem Bemühen, die Heilpädagogik klar zu verorten, setzten vor allem der Schweizer Heilpädagoge Heinrich Hanselmann und später auch sein Schüler Paul Moor Zeichen, die Heilpädagogik als eine vertiefte Pädagogik, eine Sonderpädagogik zu bezeichnen, die ihren Schwerpunkt in der Lehre der Erziehung unter Berücksichtigung schwieriger Entwicklungsbedingungen darstellt (vgl. Greving & Ondracek, S. 50-51).

Geprägt durch einen gesellschaftlichen und geschichtlichen Wandel haben sich in den letzten 35 Jahren im Bereich der heilpädagogischen Wissenschaft geisteswissenschaftliche, empirische und kritisch-materialistische Grundpositionen aneinander angenähert. Daraus ergeben sich laut Greving und Ondracek heilpädagogische Tendenzen. So versteht sich Heilpädagogik heute als integrative und wertgeleitete Wissenschaft. Sie bezieht sich einerseits auf alle Fragestellungen, die generell menschliches Dasein bedingen, berücksichtigt aber ebenso die gesellschaftlichen Strukturen und Systeme. In Ihrem Grundanliegen sieht die Heilpädagogik das Bestreben, Partei für die Menschen zu ergreifen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Mit dem Blick auf Grenzen in den Lebenswelten der Menschen mit Beeinträchtigungen, wird Heilpädagogik als eine kritische Pädagogik erlebt und hat ihr Ziel in deren gemeinsamen Lebensgestaltung und einem damit verbundenen Abbau an Zwängen und Einschränkungen. Mit dem Anliegen, eine Verbindungslinie zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und den individuell subjektiven Ansprüchen der Menschen mit Beeinträchtigungen herzustellen, versteht sich Heilpädagogik als eine Pädagogik mit dem Gesicht zur Gesellschaft (vgl. Fischer & Renner, S. 20).

4.1.2 Konzeptionelle Grundausrichtung heilpädagogischen Handelns – wissenschaftliche Konzeptionen als Orientierung für das heilpädagogische Handeln

Die im Folgenden dargestellten wissenschaftlichen Konzeptionen bilden aktuell die theoretische Basis heilpädagogischer Handlungskonzepte. Hierbei beschränkt sich die Ausführung auf drei, der Autorin als wesentlich erscheinende, konzeptionelle Grundlagen, die die Heilpädagogik aus ihrer Sichtweise heraus prägen und lenken.

Im **Personalismus** gründet, laut Fischer und Renner (2011), die heilpädagogische Grundhaltung ihre Begegnung mit Menschen. Unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach dem Sein des Menschen und dem, was er werden kann, benannte Kobi schon 1985 die Einzigartigkeit der Person, ihre unteilbare Würde als Dreh- und Angelpunkt heilpädagogischen Denken und Handelns und fasst so eine Denkweise zusammen, die alle Menschen als Personen im Sinne von gleichwertigen Partnern betrachtet und einschliesst. Daraus ergibt sich im Personalismus eine sinngebende Funktion für die Heilpädagogik, in der das Lebensrecht und die Würde jedes Menschen, unabhängig von einer fehlenden „Perfektion“, dauerhaft verankert sind (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 24).

Mit dem **systemischen Denken** bildet sich eine Sichtweise ab, die zentral für heilpädagogisches Denken und Handeln zu sein scheint. Eine Sichtweise, die gerade im Hinblick auf die folgende Arbeit eine Deckungsgleichheit - ähnlich einem Verbindungsglied - zwischen Heilpädagogik und Beratung herzustellen vermag. Unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlichster Wirkungskreise, in dem sich ein Individuum aufhält, ergibt sich eine Denkweise, die sowohl im heilpädagogischen Handeln als auch im Bereich des beraterischen Agierens ihren Stellenwert findet.

Im Mittelpunkt steht hierbei „nicht primär der Mensch, sondern die Beziehungen des Einzelnen zu seiner Lebenswelt. Die systemische Sicht des Menschen geht von der Annahme aus, dass sich die Person in der Interaktion mit ihrer Mitwelt konkretisiert. Der Mensch ist Teil von Beziehungssystemen, mit denen er im Austausch steht und deren Entwicklungsprozesse sich wechselseitig bedingen“ (Fischer & Renner, 2011, S. 24).

Unter besonderer Berücksichtigung einer aktuell hochkomplexen Wirklichkeit, die den Menschen als Individuum umgibt, überträgt Otto Speck diesen Ansatz auf die Heilpädagogik und dem Anliegen, diese neu zu positionieren. Begründet wird dies durch sein Anliegen einer

lebenswerten und sinnvollen Gestaltung der Lebenswelt beziehungsweise der sozialen Systeme für Menschen mit Beeinträchtigungen. Da diese über den Wirkungsbereich der Helfer hinausgehen, bedarf es einen zusätzlichen Blick auf deren Lebenswelt und Systeme (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 25).

Daraus ergeben sich für Speck einige definierte Begrifflichkeiten, welche für den heilpädagogischen Kontext von Relevanz zu sein scheinen. Unter anderem spricht er hierbei von einer Komplexität, in der Lebensprozesse als unendlich verflochtene Netzwerke betrachtet werden. Zudem merkt Speck an, dass Beobachtungen von aussen stets nur eine eingeschränkte Gültigkeit besitzen, wenn der Beobachter von seinem Teilsystem ausgeht. Wechselwirkungen zwischen den personalen und sozialen Systemen scheinen in hohem Masse unberechenbar zu sein (vgl. Greving & Ondracek, 2010, S. 94).

Aus diesen Erkenntnissen heraus fordert Speck, laut Greving und Ondracek (2010), ein Entgegenwirken von Isolation durch das Bestreben nach integrativen Fördersettings mit den Zielen der sozio-kulturellen Teilhabe, um selbstbestimmt leben und kompetent sein zu können (vgl. S. 101).

Zusammengefasst ergeben sich aus dieser Sichtweise heraus wesentliche Impulse für die heilpädagogische Arbeit und das damit verbundene Denken und Handeln. Systemisch-ökologisch geprägtes Handeln in der Heilpädagogik berücksichtigt Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, ist sensibilisiert für die Wirksamkeit einer Förderung auf der Grundlage ihrer Berücksichtigung in das Handlungssystem und die Lebenswelt des Individuums und geht davon aus, dass jeder Mensch mit seinem Handeln ein für sich selbst positives Ziel erreichen will, auch wenn dies von aussen nicht immer erkennbar ist. Gesellschaftlich nicht akzeptiertes und als störend empfundenenes Verhalten wird als Lösung für ein bestehendes Problem und als Zeichen für deren Sinnsuche verstanden und bezieht sich neben einer Person auch auf deren sozialen Zusammenhang. Ausgangslage bildet, unter besonderer Berücksichtigung der familiären Lebenswelt, die kindliche Eigenaktivität. Systemisch-ökologisch geprägtes Handeln setzt auf das Vertrauen in die Entwicklungskompetenz des Individuums und berücksichtigt die Auffassung, dass menschliches Handeln einen „Eigen-Sinn“ hat (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 28-29).

Ein abschliessender Blick auf die **konstruktivistische Perspektive**, als eine erkenntnistheoretische Perspektive innerhalb der Systemtheorien, soll den Bereich der konzeptionellen Grundausrichtungen zur Orientierung heilpädagogischen Handelns abrunden.

Hierbei liegt der Fokus auf der Klärung, wie Wissen im Subjekt entsteht.

Auf der Grundlage, dass Wirklichkeit nicht die Voraussetzung, sondern das Ergebnis des Erkennens darstellt, verabschiedet sich der Konstruktivismus deshalb von einem objektiv erkennbaren Wahrheitsbegriff. Unsere Wirklichkeitskonstruktionen können demzufolge nie den Anspruch auf „Wahrheit“ geltend machen. Sie können allenfalls brauchbar, nützlich und „viabel“ sein. Ausgangspunkt für die Nutzung konstruktivistischen Denkens in der Heilpädagogik ist der Gedanke, dass Erkenntnisse nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern interessen geleitete Beschreibungen von Wirklichkeit sind. Dies erfordert einen kritischen Umgang mit der Beschreibung von Wirklichkeit (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 36-38). „Die Frage nach der Konstruktion von Wirklichkeit ist im Rahmen der Heilpädagogik eine relevante Frage, wenn es um das Verständnis der Prinzipien geht, nach welchen Menschen ihr „in-der-Welt-Sein“ erleben und wie dies in ihren Handlungen, sich selbst oder anderen gegenüber zum Ausdruck kommt“ (Fischer & Renner, 2011, S. 28).

Unter besonderer Berücksichtigung dieser Grundlage soll im Folgenden der Fokus konkret auf den Kontext Schule gerichtet werden, in dem schulische Heilpädagogik ihren zentralen Niederschlag findet. Dabei werden Grundlagen heilpädagogischen Denken und Handelns im Kontext Schule verstärkt in den Blick genommen, bevor der Aspekt der Beratung seinen Raum findet.

4.1.3 Die Verortung der Heilpädagogik im Kontext Schule – schulische Heilpädagogik

Auf der Grundlage der historischen Entwicklung der Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft – und spätestens durch Otto Specks Ansatz – wird die Vielfalt möglicher Einflüsse von aussen auf das Leben des Menschen deutlich (vgl. Biewer, 2010, S. 189).

Der dadurch bedingte Blick auf die Umwelt, die vorherrschenden Systeme, die sich daraus bildenden Möglichkeiten und deren Grenzen, rückt seither immer mehr in den Vordergrund. Mit dem Anliegen von Annedore Prengel (1944) und wesentlich aktueller auch von Andreas Hinz (1993), zentriert sich die Idee einer Pädagogik der Vielfalt, in der die Verschiedenheit der Menschen, deren Voraussetzungen und Bedürfnisse Berücksichtigung im pädagogischen Alltag findet. Dies fordert im Konkreten die Integration der Heilpädagogik in die reguläre Pädagogik und sorgt somit für eine Auflösung von Systemdifferenzierung (vgl. Biewer, 2010, S.192-196).

Somit öffnen sich neue pädagogische Fenster, in denen Heilpädagogik ihren Platz und ihre Berechtigung findet. Mit dem Anliegen der Integration und Inklusion, der Berücksichtigung systemischer Strukturen und dem Bemühen einer neuen Haltung vom Anderssein zu einem Zustand der Normalität, findet heilpädagogisches Denken und Handeln in Primar- und Regelschulen einen neuen zentralen Stellenwert.

Dies wird auch in den Stellungnahmen einzelner Kantone der Schweiz deutlich. Beispielhaft soll hier der Kanton Thurgau benannt werden, der sich hierzu wie folgt äussert und sich durch eine – weitestgehend – integrierte Durchführung sonderpädagogischer Massnahmen positioniert, wenn dies als möglich und sinnvoll erscheint. Heilpädagogik findet hier ihren Stellenwert in der Auseinandersetzung mit Kindern,

die aufgrund von Teilleistungsschwächen oder anderen Lernstörungen in der Regelklasse überfordert sind. ... In diesen Fällen drängt sich eine ambulante heilpädagogische Unterstützung auf, die gezielt das individuelle Problem eines einzelnen Kindes oder einer Schülergruppe unter Einbezug aller betroffenen Personen angehen kann. Durch eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen soll Kindern mit Schulschwierigkeiten eine optimale Förderung und Unterstützung zugestanden und damit das Verbleiben in der Regelklasse ermöglicht werden.

(Lehrpläne Kanton Thurgau, 1996)

Unter besonderer Berücksichtigung dieses Anliegens ergeben sich Handlungsspielräume in der Ausgestaltung des Auftrags und der Prämisse heilpädagogischen Handelns. So formuliert auch der Kanton Thurgau flächendeckend eine spezielle Betreuung und Förderung von einzelnen Schülern oder Kleingruppen, integriert im Unterricht oder aber ausserhalb des Klassenverbands (vgl. Lehrpläne Kanton Thurgau, 1996).

Dabei wird der zentrale Fokus von Heilpädagogik im schulischen Kontext deutlich. Mit dem Anliegen des gemeinsamen Lernens möglichst aller Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten, schafft die Heilpädagogik Voraussetzungen und Gelingensbedingungen zur erfolgreichen Umsetzung dieses Ziels.

Die konkrete Differenzierung zwischen den Begrifflichkeiten der Integration und Inklusion als Anstrengung zur Umsetzung dieses sonderpädagogischen Anliegen soll an dieser Stelle nur kurz erwähnt sein. Mit der grundsätzlichen Haltung, Kinder weitestgehend im Regelklassenzimmer zu fordern und fördern, ergibt sich in jedem Fall ein Aufgabenfeld schulischer Heilpädagogik, welches die Bedürfnisse und Anliegen in der Entwicklung, Bildung und Förderung dieser angesprochenen Gruppe berücksichtigt. Angelehnt an Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szanday (2011) meint Integration den bewussten Einbezug und die Sicherstellung der Förderung durch angemessene Massnahmen von Kindern mit Beeinträchtigung in Regelschulen. Mit Inklusion ist eine Schule gemeint, die alle Kinder aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigung und besondere Bedürfnisse ausrichtet (vgl. S. 15). Dies soll an folgendem Beispiel noch einmal deutlich gemacht werden.

Abbildung 3: Integration – Inklusion
(Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V., 2016)

Es scheinen allerdings noch weitere Aspekte ins Aufgabenfeld schulischer Heilpädagogik zu gehören, die im Kanton Thurgau wie folgt aufgeführt sind.

Zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen gehören auch die Beratung der Klassenlehrpersonen, nach Bedarf auch die Unterrichtsbeobachtung, der Austausch von Informationen zwischen Lehrpersonen der Regelklasse, den Behörden, den Eltern und weiteren in die Unterstützung einbezogenen Instanzen (Schulpsychologischen; Therapeuten). Ebenso gehört die Tätigkeit als Therapeutin oder Therapeut im Bereich der sprachlichen und mathematischen Lernstörungen (Lese- und Rechenschwäche) dazu. Die Planung und Koordination von Massnahmen findet im Rahmen der regelmässigen Besprechungen zwischen der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen, der Klassenlehrperson und fallweise mit dem Schulpsychologen und mit weiteren Fachleuten statt.

(Lehrpläne Kanton Thurgau, 1996)

Dabei wird deutlich, dass die Heilpädagogik neben der konkreten pädagogischen Arbeit mit den betreffenden Kindern, ein breites und vielfältiges Spektrum in der Auseinandersetzung mit anderen Personen beinhaltet. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt die Kompetenz in diesen Bereichen heilpädagogischen Handelns einen zentralen und wesentlichen Bestandteil eben dieser Profession dar.

Dieser gilt es Raum zur Auseinandersetzung und Weiterentwicklung zu geben, um Instrumente und Handlungsspielräume zu kennen, Kompetenzen zu entwickeln und fachliche Sicherheit zu gewinnen.

Bevor differenzierter auf den Bereich der Beratung im Allgemeinen und später auch im Hinblick auf den schulisch heilpädagogischen Kontext eingegangen wird, sollen die

Im alltäglichen Handlungsfeld schulischer Heilpädagogik bedarf es darüber hinaus immer wieder die konkrete Umsetzung heilpädagogischer Anliegen. Hierbei treffen Bedürfnisse einzelner Personen vielfach auf strukturelle Gegebenheiten und milieubedingte Voraussetzungen, die nicht zwingend von vorne herein eine notwendige und erwünschte Konformität aufweisen.

Mit dem Blick auf das Kind als ein autonomes, selbstreflexives, rationales, emotionales und auf Kommunikation hin ausgerichtetes Wesen, bildet die Perspektive des Kindes bezüglich seiner Selbstsicht, seiner Weltsicht, seinen Kompetenzen, Ressourcen und Sinnstrukturen einen wesentlichen Bestandteil im Hinblick auf heilpädagogisches Handeln. Münch (2000) spricht in diesem Zusammenhang von einem bemühten Verständnis der Innenperspektive eines Kindes, die das Handeln auf der Grundlage innerer Deutungen und Bewertungen leitet (vgl. Niedermann & Schweizer & Steppacher, 2007, S. 27-28).

Das Ziel heilpädagogischer Begleitung besteht in der Förderung eines grösstmöglichen Selbstwirksamkeitserlebens im jeweilig vorherrschenden Lebenskontext unter besonderer Berücksichtigung von Ressourcen und Kompetenzen.

In diesem Zusammenhang kann von einer Ist-Soll-Diskrepanz gesprochen werden, welche in Ondraceks Verlaufphasen heilpädagogischen Vorgehens die Grundlage darstellt. Neben der Erfassung eines Ist-Zustandes, konkretisiert sich ein Soll-Zustand. Zur Erreichung dessen werden Massnahmen geplant, vorbereitet, durchgeführt und schliesslich reflektiert. Stetig werden Beobachtungen und Erfahrungen im jeweiligen Kontext in Beziehung gesetzt, um das weitere Vorgehen unter Umständen anzupassen (vgl. Greving & Ondracek, 2010, S. 264).

Abbildung 5: Verlaufphasen des heilpädagogischen Vorgehens (Greving & Ondracek, 2010)

Neben den bisher eher didaktisch organisatorischen Grundlagen heilpädagogischen Handelns erscheint der Bereich der Beziehung ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Angelehnt an Greving und Ondracek spricht sich schon Nohl in der Gewichtung einer zwischenmenschlichen Beziehung aus, die er in diesem Zusammenhang als pädagogisches Verhältnis definiert (vgl. Greving & Ondracek, 2010, S. 273).

Auch Fischer und Renner (2011) definieren eine tragfähige Beziehungsgestaltung als Basis heilpädagogischer Handlungskompetenz (vgl. S. 109).

Auf diese soll im folgenden Kapitel noch einmal differenziert eingegangen werden.

4.1.5 Heilpädagogische Beziehungsgestaltung

Mit dem Wissen, dass schulische Heilpädagogik dort ansetzt, wo Kinder unter beeinträchtigenden individuellen oder gesellschaftlichen Bedingungen leiden, erscheint es wesentlich, einen Rahmen anzubieten, in dem die Möglichkeit besteht, sich anders als bislang zur Lebenswelt in Beziehung zu setzen. Mit dem Bestreben, Kinder darin zu unterstützen, sich handlungsfähig und wirksam zu erleben, können Ziele formuliert und konkret fokussiert werden.

Laut Fischer und Renner (2011) konkretisiert heilpädagogische Arbeit sich immer über die Begegnung, indem sich Menschen zueinander in Beziehung setzen. Voraussetzung für deren Wirksamkeit sei demnach die Qualität der Beziehung zwischen dem Heilpädagogen und dessen Gegenüber (vgl. S. 107).

Auch unter besonderer Berücksichtigung der im Weiteren aufgegriffenen Thematik der Beratung erscheint es wesentlich, sich mit dem Aspekt der Beziehungsgestaltung konkreter und intensiver auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt, weil diese die Basis für gemeinsames Arbeiten darzustellen scheint.

Flosdorf (2009) spricht in diesem Zusammenhang vom Aufbau tragender Beziehungserfahrungen, die bisherige Erfahrungen positiv erweitern oder in der nötigen Form verändern und korrigieren. Dadurch ergibt sich eine notwendige Lebendigkeit, welche von Wahrnehmung und Mitteilung getragen zu sein scheint. Achtsamkeit im Hinblick auf das jeweils eigene Erleben, Achtsamkeit in Bezug auf ein vorurteilsfreies Aufnehmen all jener Eindrücke, Informationen und Beobachtungen im Hinblick auf das Gegenüber, Achtsamkeit aber schlussendlich auch im Zusammenhang mit dem Einwirken des Anderen in die eigene Person und den sich daraus ergebenden Auswirkungen (vgl. S. 21).

Schon früh zeichnet sich eine historische Entwicklung ab, in der eben diese Anliegen formuliert und transparent gemacht wurden. Laut Greving und Ondracek (2010) macht Nohl dies schon im Jahre 1933 deutlich, indem er von einem zeitlich begrenzten pädagogischen Verhältnis spricht, welches einem Werte- und Normenwandel unterliegt, sodass Ziele stetig überprüft und neu diskutiert werden müssen. Aufgrund eines Wechselwirkungscharakters erscheint die Gewichtung von Interaktion und somit die Rollenvergabe zweier aktiver Mitgestalter im heilpädagogischen Prozess von grosser Bedeutung. Die Berücksichtigung eines individuellen Zugangs erscheint Nohl in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig. Mit einer zukunftsorientierten Zielformulierung bildet dennoch das Gegenüber im Hier und Jetzt mit all dem, was es ausmacht, die Ausgangssituation für jegliches weitere Handeln.

Mit einem Verweis auf Greving und Niehoff entstand das Bemühen, Nohls Anhaltspunkte an heilpädagogische Bedürfnisse und Rahmenbedingungen anzupassen und zu präzisieren.

Dabei wird deutlich, dass viel Aktualität noch heute in Nohls Haltung erkennbar ist.

Ergänzend können dabei Fachbegriffe wie Respekt und Partnerschaftlichkeit, Transparenz

und Offenheit, Vertrauen, Akzeptanz und Annahme, Individualisierung und Entwicklungsorientierung erwähnt werden (vgl. Greving & Ondracek, 2010, S. 273-278).

Ein weiterer Vertreter heilpädagogischer Beziehungsgestaltung und der Vernetzung historisch weit zurückliegender pädagogischer Haltungen und neuzeitlichen Gegebenheiten ist Peter Flosdorf. Angelehnt an Martin Bubers Aussage, dass erst in der Erfahrung der Gegenseitigkeit der Mensch zum Mensch wird, entwickelt Flosdorf (2009) das Konzept der heilpädagogischen Beziehungsgestaltung. Dabei macht er auf die bewusste Steuerung des Heilpädagogen hin zur Beziehung als Gegenseitigkeit, aufgrund einer Achtsamkeit für Erleben und Verhalten, aufmerksam. Das sich daraus entwickelte Bewusstheitsrad soll die nach Flosdorf wichtigste Prozessvariable deutlich machen. Hierbei handelt es sich um Wahrnehmung in doppelter Richtung. Einerseits liegt der Schwerpunkt auf dem, was der Heilpädagoge beim anderen, andererseits, was er bei sich selbst wahrnimmt (vgl. S. 21-24). Als Voraussetzung einer differenzierten Wahrnehmung benennt Flosdorf die Achtsamkeit, welche volle Präsenz erfordert, um sowohl innere als auch äussere Geschehen „feinfühlig und differenziert wahrnehmen zu können“ (Flosdorf, 2009, S. 33). Dadurch wird auf pädagogischer Ebene eine Differenzierung des Inhalts von der Beziehungsebene möglich.

Mit dem Anliegen, Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik zu verorten und somit theoretische Grundlagen dort miteinander zu verknüpfen, wo Schnittmengen vorhanden bzw. notwendig sind, erscheint es wesentlich, den Aspekt der Beziehungsgestaltung auch oder gerade im Bereich der Beratung besonders zu berücksichtigen. Konkret kann in diesem Zusammenhang auch noch einmal von Auftragsklärung, Rollendefinitionen und –übernahme gesprochen werden. Im weiteren Verlauf soll hier noch differenziert Bezug genommen werden.

4.2 Beratung

Mit einem zielgerichteten Blick auf lösungsorientierte Beratungsmomente im heilpädagogischen Kontext erscheint es wesentlich, vorab grundlegende Begrifflichkeiten der allgemeinen Beratung eingangs zu klären, diese zu definieren und der Verortung von Beratung im pädagogischen Setting Raum zu geben. Dies soll im Folgenden konkret herausgearbeitet und durchleuchtet werden.

4.2.1 Beratung – eine Definition

Beratung zeigt sich heute als vielfältiger und alltäglicher Bestandteil unserer zwischenmenschlichen Interaktionen. Laut Christina Krause ist Beratung heute eines der am meisten entwickelten und facettenreichsten professionellen Hilfeangebote, welches besonders gut im medizinischen und psychologischen Arbeitsfeld etabliert ist, aber ebenso immer mehr als zentraler Bestandteil pädagogischer Arbeit verstanden wird. Supervision, Coaching, Mediation oder Mentoring sind nur einige der für Beratung genutzten Deklarationen, die so eine bunte Bezeichnungsvielfalt und gleichsam einen Dschungel an unklaren Definitionen aufweisen (vgl. Krause, 2003, S. 15-16).

Auch Dr. Gunther Schmidt erkennt den überschwemmten Markt an Coachingangeboten und verweist auf unterschiedlichste Prämissen, Handlungsschritte und Herangehensweisen aufgrund der jeweiligen Sichtweisen und theoretischen Überzeugungen. Dabei läge seines Erachtens der bedeutsamste Unterschied in der Auffassung darüber, wie man sich die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemen erkläre und mit welchem Rollenverständnis ein Berater seine Aufgabe betrachte. Unter besonderer Berücksichtigung des Unterscheidungskriteriums, ob Probleme ein Ausdruck von Defiziten oder aber ein Ausdruck von

Lösungsversuchen darstellen, erscheint es – auf der Grundlage heilpädagogischen Denken und Handelns und deren Wert- und Normvorstellungen – zentral, sich auf einen ressourcenorientierten Blick hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Lösungskompetenzen des Gegenübers zu konzentrieren. Dies geht mit einer Haltung einher, die in der zu beratenden Person ein durchaus kompetentes Individuum erkennt, welches über eigene Handlungsmöglichkeiten und Autonomie verfügt (vgl. Radatz, 2009, S. 13-14).

Grundlegende Übereinkunft im Hinblick auf Beratung und deren vielfältigen Angebote scheinen allerdings folgende Aspekte zu sein. Laut Eberhard Elbing wird Beratung verstanden als

eine freiwillige, meist kurzfristige, oft nur situative soziale Interaktion bei nicht-pathologischen Problemfällen zwischen einem (meist professionellen) Berater (Beraterteam) und einem Ratsuchenden (einer Gruppe oder Organisation). Diese regelgeleitete Interaktion findet meist in einem institutionellen Setting statt. Beratung wahrt Vertraulichkeit und zielt auf der Grundlage professioneller Handlungskompetenzen und unter Einbezug von Laien und Selbsthilfeinitiativen auf Hilfe zur Selbsthilfe mittels reaktiver oder präventiver, helfender Unterstützung bei Informationsdefiziten, Entscheidungsproblemen oder aktuellem Überfordertsein.

(Eberhard Elbing, 2000)

Auch Hertel und Schmitz verweisen auf eine weit gefasste Literatur im Bereich der Beratung und sehen ein allgemeines Ziel darin, „einem Ratsuchenden Hilfe und Unterstützung bei der Orientierung in Anforderungssituationen und Problemlagen zu geben. Dies schliesst auch Entscheidungen über anzustrebende Ziele und Wege, die Planung von Handlungsschritten zum Erreichen der Ziele sowie die Umsetzung der Planung und die Reflexion der Handlungsschritte ein (Sickendiek et al., 2002). Entsprechend sind in der Beratung die Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen zu fördern sowie Bedeutung und Chancen des Erwerbs von möglichst breiten und allgemein verwertbaren Qualifikationen aufzuzeigen“ (Hertel & Schmitz, 2010, S. 46).

Mit dem Anliegen, die Selbsthilfebereitschaft, die Selbststeuerungskompetenz, die Situationsdefinitionen, die Entscheidungsfähigkeit und das Handlungsrepertoire der Ratsuchenden zu verbessern, will Beratung Veränderungen anregen und begleiten. Beratung als professionelle Handlungsform folgt, laut Elbing (2000), im Allgemeinen einem systematischen Handlungsablauf gemäss einem rationalen Handlungsmodell, das aufeinander folgende, miteinander vernetzte Beratungsstufen postuliert.

Elbing reduziert den grundlegenden Ablauf eines Beratungsgesprächs auf ein Drei-Phasen-Modell. Hierbei zählt er die **Gesprächseröffnung** und Orientierungsphase (Ansprechen des Problems, der Situation, Aufbau einer Arbeitsbeziehung, Zieldefinition, Informationssammlung), den **Problembearbeitungsprozess** bzw. die Klärungs- und Veränderungsphase (Erarbeitung von Erklärungs- und Bewältigungsmöglichkeiten, die Reflexion, die Suche nach Alternativen, Anstösse zur Entscheidungsfindung), den **Gesprächsabschluss** bzw. die Bewertungs- und Abschlussphase (Bewertung der Arbeit, Begleitung von Veränderung und Entscheidung, Evaluation der Wirksamkeit) (vgl. Elbing, 2000). Die folgende bildliche Darstellung soll diesen Ablauf noch einmal grafisch verdeutlichen.

Abbildung 6: Beratung: Modell zur Strukturierung des Beratungsprozesses (Elbing, 2000)

Im weiteren Verlauf soll noch genauer auf die Vernetzung von Beratung im pädagogischen Rahmen eingegangen werden. Mit dem Anliegen einer differenzierten Auseinandersetzung lösungsorientierter Beratung im heilpädagogischen Kontext positioniert sich die grundlegende weitere Betrachtungsweise von Beratung auf der theoretischen Haltung systemisch orientierter Coaching Konzepte.

Mit der Annahme, „dass lebende Systeme als autonome, autopoietische Systeme zu verstehen sind ... und dass ihre so genannten Probleme auch als kompetente Lösungsversuche für bestimmte Ziele ... zu verstehen sind und weiter ... auch davon, dass die Problemträger sehr wohl in ihrem Erfahrungsspektrum schon ... über die Ressourcen verfügen, welche für eine adäquate Lösung benötigt würden, hat dies erhebliche Konsequenzen dafür, wie ein Coach seine eigene Aufgabe und überhaupt seine ganze Rolle im Coaching-Prozess zu verstehen hat“ (Radatz, 2000, S. 14).

Hierzu soll, für ein besseres Verständnis, zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Raum für theoretisch begründete Ansätze gegeben werden.

Dem Anliegen, Beratung im pädagogischen Alltag transparent und anschaulich darzustellen, wird durch die folgende Theorie-Praxis-Vernetzung Rechnung getragen, bevor sich ein konkretisierter Blick noch einmal auf professionelles Beratungshandeln unter besonderer Berücksichtigung der bisher aufgeführten theoretischen Grundlagen richtet.

4.2.2 Pädagogische und Psychologische Grundlagen

Die Verortung von Beratung im pädagogischen Kontext scheint, unter besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung, von einzelnen Personen schon früh geprägt und gewürdigt zu sein und legt so einen allgemeinen Grundstein pädagogischer Beratungsmomente, der sich bis heute aufrechterhält. Ebenso lange besteht aber auch ein Spannungsfeld im Bemühen darin, pädagogisches Handeln von therapeutisch angesiedelten Interventionen klar zu trennen.

Bereits 1983 legt Enno Schmitz dar, dass es sich hierbei um eine Interdependenz handelt, die einen deutlichen Unterschied zwischen Beratung und Therapie nicht möglich macht. Schmitz verweist diesbezüglich weniger auf das genuine Handeln an sich, welches Therapie von Erziehung und Beratung unterscheidet, sondern mehr auf den professionellen und institutionellen Kontext, in dem das jeweilige stattfindet. Therapie, Beratung und Bildung widmen sich laut Schmitz Problemen der Lebenspraxis. Diese Lebenspraxis gleicht seines Erachtens einem sinnhaften Handeln innerhalb einer objektiven Wirklichkeit, in die der Handelnde bereits durch seine körperliche Existenz eingebunden zu sein scheint (vgl. Gröning, 2011, S. 107).

Auch laut Krause ergibt sich ein möglicher Versuch der Abgrenzung pädagogischer Beratung lediglich in einem definiert bestehenden pädagogischen Handlungsfeld. Eine weitere Eingrenzung nimmt sie aufgrund einer aktiven Gestaltung von Lernprozessen vor, die den Beratungsprozess lenkt und ihm somit eine inhaltlich klare Richtung vorgibt. Aufgrund einer Individualität, welche sich im Lernen und den jeweilig notwendigen Prozessen verbirgt, wird deutlich, dass der Beratungsprozess zwar beeinflussend, aber nicht fremdgesteuert oder dessen Ausgang gar vorausbestimmt werden kann (vgl. Krause, 2003, S. 25).

Mit dem Bemühen, pädagogische Beratung weiter einzugrenzen und diese klarer zu verorten, prägten Klaus Mollenhauer und C. W. Müller den pädagogischen Beratungsbegriff und konkretisierten diesen laut Gröning (2011) als ein deutlich reflexives und verstehendes Gespräch bis in die Neuzeit hinein. „Beratung beginnt bei Mollenhauer mit einer Frage und habe ausschliesslich die Erwartungen und Fragen des Klienten zum Inhalt, nicht die Bedürfnisse und Wünsche des Pädagogen.... Müller und Mollenhauer plädieren für die Freiheit des Klienten und formulieren damit ein spezifisches Mandat des pädagogischen Beraters, in dessen Mittelpunkt die Idee der Mündigkeit steht“ (S. 35).

Abschliessend soll in diesem Zusammenhang noch auf Schnebel (2012) verwiesen werden, die Beratung mehr und mehr als wissenschaftliche Disziplin definiert, welche Elemente verschiedener Sozial- und Gesellschaftswissenschaften aufnimmt. Daraus ergibt sich für sie die Notwendigkeit, dieser „Doppelverordnung“ einen pädagogischen Anteil im Hinblick auf das handlungsfeldspezifische Wissen und einen psychologischen Bereich im Rahmen des Beratungs- und Interaktionswissens zuzuordnen. Dennoch bemerkt auch sie eine fehlende Trennschärfe, die dies nur bedingt möglich macht, da sowohl im Bereich des Beratungswissens sowie der Beratungskompetenz pädagogische Elemente verortet sein können. Ähnlich verhält es sich im Bereich des handlungsfeldspezifischen Wissens, in dem sowohl pädagogische als auch psychologische Theorien ineinander greifen (S. 29).

Mit besonderem Blick auf die schulische Heilpädagogik erscheint der Stellenwert von Beratung – in Anlehnung an Fischer und Renner – auch in diesem pädagogischen Arbeitsfeld durchaus nachvollziehbar gegeben. „Heilpädagogische Begleitung im Sinne von Assistenz sichert die Bewältigung der Aufgabe dort ab, wo die Möglichkeiten des Kindes zu verstehen oder zu handeln (noch) nicht ausreichen“ (Fischer & Renner, 2011, S. 70).

Die hier genannte „Assistenz“ zeigt sich in einer Facettenvielfalt und beinhaltet als Teilaspekt die Beratung als eine mögliche Form der Begleitung.

Laut Köhn (2008) wird Beratung in der heilpädagogischen Erziehungshilfe als interdisziplinäre Hilfe zur Orientierung in Krisenzeiten, als Begleitung bei der Verarbeitung von schweren Wirklichkeiten sowie als Anleitung und Hinführung zur immer selbstbewussteren und eigenständigeren Lösung von Problemen bei Lebensaufgaben verstanden (vgl. S. 89).

Im Hinblick auf den Versuch einer Definition anlässlich der Bezeichnung erscheint das Bemühen erfolgsversprechender, lediglich die Kernelemente von Beratung herauszuarbeiten.

Neben einer freiwilligen, kurzfristigen und oft situativen sozialen Interaktion erscheint der Einsatz kommunikativer, anregender, stützender Methoden und die primäre Orientierung an vorhandenen und entwickelbaren Ressourcen in der Bearbeitung von Krisen, Anfragen und Problemen und somit wünschenswert veränderbaren Zuständen, relevant. Somit bezeichnet Beratung die Hilfe zur Selbsthilfe und hat das Ziel, sich selbst überflüssig zu machen. Laut Krause ist dies nur möglich, wenn die Ressourcen des Rat Suchenden erkannt und aktiviert werden (vgl. Krause, 2003, S. 26).

Auch Schnebel (2012) nimmt in diesem Zusammenhang ähnlich Stellung und zeigt die Parallelen zwischen der Zielsetzung von Beratungsprozessen mit einer Maxime „Hilfe zur Selbsthilfe“ und dem Anliegen heutiger Pädagogik in Bezug auf Eigenverantwortung, Autonomie, Selbständigkeit und somit einer gesellschaftlichen Teilhabe auf. In der Unterstützung des Rat Suchenden, Herausforderungen selbständig zu meistern, Verantwortung für seine Entscheidung und sein Handeln zu übernehmen, greifen sowohl pädagogische als auch beraterische Anliegen ineinander und bedingen sich gegenseitig (vgl. S. 31).

An dieser Stelle soll der Aspekt der Freiwilligkeit noch einmal besonders betont werden. Es erscheint wesentlich, diesen einer stetigen Überprüfung zu unterziehen. Vor allem im schulischen Kontext scheinen eine Vielzahl an Beratungssettings diesem Aspekt wenig Berücksichtigung zu zollen. Dabei wird deutlich, dass Freiwilligkeit und das vorherrschende zielgerichtete Handeln im Schulalltag hierbei eher kontrovers aufeinander einwirken und eine Konformität erschweren. Besonders die immer öfter vorzufindende Lernberatung erscheint ein Setting, welches vielfach Vermischungen von Begrifflichkeiten, Definitionen und den jeweiligen Rahmenbedingungen aufweist.

Kritisch könnte hinterfragt werden, ob Beratung ohne Berücksichtigung des Aspekts der Freiwilligkeit noch eben diese Bezeichnung gebührt. Allenfalls wäre eine sprachliche Differenzierung eine Möglichkeit, um Trennschärfe zwischen Beratung, Coaching, Anleitung oder alternativen Formulierungen herzustellen.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll hier im Hinblick auf unterschiedlichste beraterische Zusammensetzungen noch einmal differenzierter eingegangen werden.

Zusammenfassend kann also vermerkt werden, dass Beratung je länger je mehr als Unterstützung von Individualisierungsprozessen im Sinne von ressourcenorientierten Ansätzen verstanden wird (vgl. Gröning, 2011, S. 65).

4.2.3 Die Vielfalt an Beratungsformen und deren Ansätze

Die im Folgenden aufgeführten psychologischen und psychotherapeutischen Ansätze sollen einen Überblick über die für die pädagogische Beratung als relevant erachteten Theorien darstellen und lediglich als Übersicht dienen. Aufgrund der im späteren Verlauf differenziert aufgegriffenen systemischen Ausrichtung und der Berücksichtigung von ressourcen- und

lösungsorientierten Beratungsansätzen, werden diese erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt und wissenschaftlich analysiert, um dann detaillierter Stellung nehmen zu können.

Psychoanalytisch und tiefenpsychologisch orientierte Beratung gründet und orientiert sich an den Arbeiten von Sigmund Freud. Er

vertrat die Auffassung, dass die Persönlichkeit eines Menschen – einschliesslich der Emotionen und Triebe – aus dem Konflikt zwischen den aggressiven und Lust suchenden biologischen Triebregungen und den internalisierten sozialen Zwängen erwächst, die diese Triebregungen hemmen. Die Persönlichkeit ist laut Freud das Ergebnis unserer Bemühungen, diesen Grundkonflikt zu lösen, indem wir diese Triebregungen in einer Weise leben, die zwar zur Befriedigung führt, aber Strafe oder Schuldgefühle vermeidet. Um die seelische Dynamik während dieses Konflikts zu verstehen, schlug Freud 3 Systeme vor, die miteinander in Wechselwirkung stehen: das Es, das Ich und das Über-Ich.

(Mayrs, 2008, S. 591)

Das Ziel tiefenpsychologischer Beratung sieht Schnebel (2012) darin, unbewusste Ursachen von Symptomen ins Bewusstsein zu bringen und zu klären. Grundlage hierfür bildet die Annahme, dass diese Klärung ein entscheidender Vorgang zur möglichen Verhaltensänderung darstellt. Hierfür dienen vor allem Prozesse der Deutung, der Übertragung und der Arbeit mit Widerständen. Unter besonderer Berücksichtigung beraterischer Momente im pädagogischen Kontext verweist Schnebel auf Frittkau (Krause, 2003), welcher sich deutlich gegen den Einsatz psychodynamischer Verfahren im schulischen Rahmen positioniert. Die Gefahr, belastende Prozesse auszulösen und die Notwendigkeit eines hohen Masses an beraterischen Kompetenzen, veranlassen eine distanzierte Haltung zum Gebrauch dieser Verfahren im pädagogischen Kontext (vgl. S. 39-40).

In der Tradition behavioristischer Lerntheorien lassen sich auch **verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierte Ansätze** verorten. Als Pendant zur Tiefenpsychologie prägten hier wohl die Begrifflichkeiten des klassischen und des operanten Konditionierens (vgl. Schnebel, 2012, S. 40).

Mit der Auffassung, die Psychologie solle eine objektive Wissenschaft sein, die das Verhalten eines Individuums ohne Bezug auf mentale Prozesse untersucht, entwickelte sich eine Form des Lernens, bei der ein Organismus allmählich Reize koppelt, sodass ein ursprünglich neutraler Reiz sowohl positive als auch negative Gedanken auslösen kann (vgl. Mayr, 2008, S. 353).

Laut Schnebel (2012) kann die systematische Desensibilisierung als wohl bekanntestes beraterisches Verfahren benannt werden. Diese Methode geht davon aus, dass sich gleichzeitig auftretende, gegenteilige Verhaltensweisen hemmen. Als einer der wissenschaftlich am besten untersuchten und vergleichsweise effektivsten Therapie- und Beratungsformen (Krause, 2003) weisen die starken Wurzeln in der Lerntheorie durchaus eine grosse Nähe zum schulischen Kontext auf. Diese betonen die Bedeutung äusserer Komponenten für die Verhaltenssteuerung und legen einen grossen Stellenwert auf die in Gang Setzung von Umlernprozessen, die keine Arbeit an grundlegenden Persönlichkeitsstrukturen bedarf. Laut Schnebel kann in diesem Zusammenhang von einer angemessenen beraterischen Perspektive im schulischen Bereich gesprochen werden. Sie verweist auf immer wieder gängige Methoden der Verhaltensmodifikation, die einen regelmässigen Einsatz im pädagogischen Rahmen finden.

Lediglich der tendenzielle Schwerpunkt kognitiver Elemente in einem ohnehin schon „kopflastigen“ Umfeld Schule benennt sie, im Zusammenhang mit möglichen wenig berücksichtigten emotionalen Prozessen, als Gefahr (vgl. S. 40-43).

Mit einem besonderen Stellenwert hinsichtlich des Potenzials der Menschen und einem allgemein menschlichen Blickfeld boten Abraham Maslow (1908-1970) und Carl Rogers (1902-1987) einen **humanistischen Ansatz** an, der sich durch eine hohe Wertschätzung in seiner Gesamtheit dessen „was ist“ kennzeichnet. Hierbei wird der Mensch als autonom, rational und intentional betrachtet und grundsätzlich selbst für sein Handeln verantwortlich gemacht. Dahinter verbirgt sich laut Schnebel (2012) das stetige Streben danach, innewohnende Kräfte und Möglichkeiten zur Entfaltung zu bringen und dem Erleben und Tun Sinn zu verleihen (vgl. S. 44-45). Mayr (2008) differenziert hierbei noch und verweist auf Maslows Bedürfnishierarchie, in der physiologische Bedürfnisse die Grundlage darstellen. Nach deren Befriedigung strebt der Mensch Sicherheit, Liebe, Zugehörigkeit und Selbstverwirklichung an (vgl. S. 603-604).

Als das wohl einflussreichste Konzept der humanistischen Psychologie kann die von Carl Rogers entwickelte **personenzentrierte Beratung** benannt werden. Aus dem Grundgedanken heraus, der Mensch sei gut und habe die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung, wenn die Umwelt dieses Wachstum nicht behindert, entwickelte sich der Begriff der unbedingten Wertschätzung. Diese fördere in ihrer Echtheit das Wachstum des Anderen (vgl. Mayr, 2008, S. 604). Mit dem Blick auf Probleme als Teil der persönlichen Entwicklung und der möglichen Chance, eigene Entwicklungskräfte daraus heraus zu stärken, stehen laut Schnebel (2012) weniger Problemlösemodelle oder Konzepte zur Verhaltensänderung im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um die Beziehung zwischen Berater und Ratsuchendem, welche von Empathie, Akzeptanz und Echtheit getragen sein sollte. Das Anliegen von Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe zu sein, berücksichtigt der personenzentrierte Ansatz deutlich in seiner Ganzheit und bildet so im Kontext Schule den am weitesten verbreiteten Ansatz (vgl. S. 48). „Durch seine methodischen Komponenten bietet er auch Beratern, die nicht über eine therapeutische Ausbildung verfügen, Möglichkeiten, theoretisch und methodisch fundiert zu beraten. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die humanistische Psychologie und insbesondere der personenzentrierte Ansatz ... wesentliche Impulse für die Beratung in der Schule setzen“ (Schnebel, 2008, S. 48-49).

4.2.4 Beratung als Aufgabe im pädagogischen Setting – Felder und Aufgaben von Beratung in Schulen

Das Aufgabenfeld beraterischen Handelns im Kontext Schule scheint, wie schon erwähnt, vielfältig zu sein. Der Bedarf an Beratungssituationen für Lehrer, Eltern und Schüler bildet in diesem Zusammenhang eine grosse Bandbreite an unterschiedlichsten Begegnungs- und Rollenebenen. Auch wenn allgemein festgehalten werden kann, dass eine grundsätzliche beraterische Haltung, ein Werte- und Normenmodell unabhängig vom jeweilig ratsuchenden Klientel die Grundlage beraterischen Handelns darstellt, soll in einer kurzen Zusammenfassung auf die Beratungsaspekte für Eltern und Lehrer eingegangen werden. Diese stellen im späteren Verlauf und der zentralen thematischen Auseinandersetzung dieser Arbeit keine wesentlich differenzierte Bedeutung dar, sollen aber dennoch, im Kontext schulischer Heilpädagogik, als nicht weniger alltagsrelevant und wichtig verortet werden.

Den Aspekt der Beratung von Schülern wird zu einem späteren Zeitpunkt differenzierter aufgegriffen und aufgeführt und findet an dieser Stelle lediglich eine erste rudimentäre Ausführung.

Schulische Heilpädagogen nehmen vielfältige Beratungsaufgaben in einer grossen Bandbreite an unterschiedlichen Kontexten wahr. Im Folgenden wird auf die gängigsten Konstellationen beraterischen Handelns eingegangen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus dem Kontext Eltern, Lehrer und Schüler zusammen.

Das Beratungsfeld von **Eltern** stellt sicherlich hohe Herausforderungen an die Beratungskompetenz der Fachpersonen. Schnebel (2012) benennt in diesem Zusammenhang zwei wesentliche Themenbereiche, die vorrangig zum Tragen kommen. Neben der Beratung von Schullaufbahn- und Bildungswegentscheidungen scheinen Beratungsmomente über Lernen, Leistung, Verhalten und soziale Einbeziehung des Kindes zentrale Inhalte darzustellen. Im Kontext schulischer Heilpädagogik bilden vielfach problembelastete Themen den Rahmen einer Begegnung. Schnebel verweist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr eines Kompetenzgefälles hin, wenn Lernprobleme für einen Begegnungsrahmen sorgen. Das damit verknüpfte mögliche Erleben von Unzulänglichkeit auf Seiten der Eltern kann sowohl zu Hilflosigkeit als auch zu Abwehrmechanismen führen.

Auch die Komplexität der Beobachtungen erscheint in diesem Zusammenhang als nicht unwesentlich. Mit dem Wissen, dass Schule und Zuhause unterschiedliche Lebenswelten eines Kindes bieten, können die unterschiedlichsten Perspektiven und Blickwinkel, aus denen Beobachtung stattfindet, vielfach komplex und gegebenenfalls konträr zueinander sein (vgl. S. 85-90).

Mit dem Bemühen, Eltern hierbei zu signalisieren, dass sie ihr Kind gut kennen und als „Meister“ ihrer Erziehung gelten, werden Kompetenzbereiche deutlich, die Raum für die Rollen des jeweils anderen ermöglichen. Es bilden sich somit zwei professionelle Handlungsräume (Schule und Zuhause), in denen Eltern und Pädagogen in der Gestaltung der jeweiligen Lernumgebung als Experten gelten und so in einem gemeinsamen Miteinander optimale Lernbedingungen schaffen können. Hertel und Schmitz veranschaulichen dies noch einmal in einem Schaubild (siehe Anhang 14.3), welches die Ressourcen hervorhebt, die es ermöglichen, Veränderungsprozesse gemeinsam, kreativ und ergänzend zu betrachten. Eine Chance, die es zu nutzen gilt.

Schnebel verweist in diesem Zusammenhang auf die im Folgenden dargestellte Gegenüberstellung, die Expertendasein in den jeweils unterschiedlichen Bereichen vertieft verdeutlichen soll (vgl. Schnebel, 2012, S. 85-94).

<p>Lehrerinnen und Lehrer sind Experten für</p> <p>Das Arbeiten und Lernen einer Schülerin, eines Schülers in der Schule</p> <p>Das soziale Verhalten einer Schülerin, eines Schülers in der Schule</p> <p>Die schulische Entwicklung einer Schülerin, eines Schülers</p> <p>Die Leistungsbeurteilung</p> <p>Fragen zur Klasse bezüglich Sozialgefüge und Leistung</p> <p>Lehrerinnen und Lehrer haben Kompetenzen in folgenden Bereichen</p> <p>Unterricht didaktisch sinnvoll planen und durchführen</p> <p>Lern- und Leistungsverhalten diagnostizieren und beurteilen</p> <p>Fördermaßnahmen kennen, auswählen</p> <p>Förderpläne erstellen</p> <p>Pädagogische Maßnahmen im Rahmen der Schule ergreifen</p> <p>Pädagogisch und didaktisch sinnvolle Hausaufgaben stellen</p> <p>→ Profis für pädagogische und didaktische Maßnahmen, welche die schulische Entwicklung des Kindes im Lernen und Verhalten beeinflussen</p>	<p>Eltern sind Experten für</p> <p>Das Arbeiten und Lernen ihres Kindes zu Hause</p> <p>Das soziale Verhalten ihres Kindes außerhalb der Schule</p> <p>Die gesamte kindliche Entwicklung</p> <p>Die Interessen des Kindes außerhalb der Schule</p> <p>Die familiäre Situation</p> <p>Eltern haben Kompetenzen in folgenden Bereichen</p> <p>Erziehungsmaßnahmen für ihr Kind wählen und durchführen</p> <p>Mit ihrem Kind dessen Freizeit gestalten</p> <p>Seine körperliche und seelische Gesundheit fördern</p> <p>Die häusliche Arbeit für die Schule überwachen</p> <p>Für ein lernförderliches Umfeld zu Hause sorgen</p> <p>→ Natürliche Erziehungspersonen, (meist) keine Profis für schulische Lernprozesse</p>
---	---

Abbildung 7: Kompetenzbereiche von Lehrerinnen und Eltern
(Schnebel, 2012)

Abschliessend erscheint noch wesentlich, dass die Beratung von Eltern – entgegen der Philosophie der Freiwilligkeit – vielfach nicht gegeben zu sein scheint. Eltern kommen teilweise gezwungenermassen, „wenn sie die Schwierigkeiten ihres Kindes nicht sehen oder dies nicht mit den“ pädagogischen Fachkräften vor Ort besprechen wollen. „Durch die von aussen bestimmte“ Verteilung treffen pädagogische Fachkräfte und Eltern ohne eine bewusste Wahl und Entscheidung aufeinander. Hier scheinen sich Diskrepanzen und Widersprüchlichkeiten zu zeigen, die nicht oder nur teilweise behoben werden können (vgl. Schnebel, 2012, S. 94-96).

Beratung als eine freiwillige, vertrauliche, kurzfristige und situationsabhängige soziale Situation zwischen einem Klienten und einem Berater wirft auch mit Blick auf die Verortung der **Lehrpersonen** Fragen auf. Sowohl die Freiwillig- als auch die Kurzfristigkeit können im Kontext der Zusammenarbeit dieser Professionen als fraglich eingestuft werden. Schulische Heilpädagogik als Verortung im integrativen Setting scheint vom regelmässigen Austausch mit Lehrpersonen getragen zu sein und bildet in ihrer Zusammensetzung vielfach keine Freiwilligkeit sondern eine personelle Gegebenheit ab. Die vermutlich hohe Kunst scheint letztendlich darin zu liegen, einen Austausch, den Wunsch und die Vergabe nach guten Ratschlägen von Beratungsmomenten zu differenzieren, da diese sich scheinbar Übergangslos vermischen und keine klare Trennschärfe aufweisen. Damit einher geht zudem auch die jeweilig notwendige und erwartete Rolle, die es zu benennen und gegebenenfalls einzunehmen gilt.

„Kern und Schwerpunkt schulischer Beratung liegt in der Beratung von **Schülerinnen und Schülern**. Schüler besuchen die Schule, mit dem Ziel zu lernen“. Lernprozesse zu fördern und zu unterstützen, bildet ein Aufgabengebiet schulischer Heilpädagogik. „Das Lernen kann aus unterschiedlichen Gründen“ problembehaftet sein oder ins Stocken geraten. „Ausserdem bringen Schüler ihre Persönlichkeit, ihre individuellen Fragen und Entwicklungsaufgaben mit. Sie handeln in der Schule mehr oder weniger erfolgreich und interagieren mit ihren Mitschülern und Lehrkräften. Sie sind in der Schule wie ausserhalb in verschiedene Umweltsysteme eingebunden, die auf ihr Lernen und Arbeiten Einfluss nehmen“ (Schnebel, 2012, S. 62). Unterschiedlichste Themen können den Rahmen für einen Beratungsanlass bilden. Laut Schnebel stellen Lern-, Leistungs- und Verhaltensprobleme den grössten Teil der Beratungsmomente mit Schülern dar (vgl. S. 66).

Zusammenfassend soll die folgende Übersicht, die allerdings nicht den Anspruch der Vollständigkeit innehat und dadurch stetig erweiterbar genutzt werden kann, einen überschaubaren Überblick über mögliche Beratungskonstellationen im Kontext schulischer Heilpädagogik darstellen.

Abbildung 8: Beratungshandeln schulische Heilpädagogik

In einem nächsten Schritt richtet sich der Fokus – auf der Grundlage der bisher aufgeführten Theorien und Ansätze – auf die Rolle des Beraters und das damit einhergehende professionelle Beratungshandeln.

4.2.4 Rolle, professionelles Beratungshandeln – Beratungskompetenz

Bisher konnte deutlich gemacht werden, dass Beratung als eine wichtige Tätigkeit im Berufsfeld schulischer Heilpädagogik benannt werden kann. Aufgrund der Vielfältigkeit von Beratungsanlässen und –aufgaben wird eine grundlegende Beratungskompetenz als unerlässlich erlebt. Diese bedingt das Wissen um die eigene Rolle im beraterischen Prozess. In der intensiven Auseinandersetzung mit dieser konkreten Rolle wird deutlich, dass diese – je nach Beratungsrahmen und Beratungsmodell – unterschiedliche Formen annehmen kann und somit vielfache Definitionen geniesst. Nicht zuletzt beeinflussen die individuelle Werte-haltung und die jeweilige Beratungsintensionen dies massgeblich.

Darüber hinaus soll angemerkt werden, dass eine klare Trennschärfe zwischen der Rolle des Beraters und seinem professionellen Beratungshandeln nur schwer möglich erscheint. Immer wieder fließen Aspekte des einen Schwerpunkts in den des anderen hinein. Dennoch soll ein Versuch, mit dem Ziel der Konkretisierung, zumindest teilweise für Klärung sorgen.

Mit dem Blick auf die im weiteren Verlauf präzierte Form der lösungsorientierten Beratung erscheint es sinnvoll, schon zu diesem Zeitpunkt die Rolle des Beraters mit einer systemisch-konstruktivistisch gefärbten Brille zu betrachten.

Als Reaktion auf die Aufforderung des zu Beratenden, **ihm** dabei zu helfen, **selbst** zu erkennen, wo **sein** Problem liegt und **ihn** in **seinen** daran angrenzenden Lösungsversuchen zu **unterstützen**, zeigt sich eine erste deutliche Haltung bezüglich der Rolle des Beraters als einen aktiven Zuhörer, der Prozesse anstösst. Radatz (2009) differenziert in diesem Zusammenhang zusätzlich noch vier mögliche Beratungsmodelle. Diese reichen von der Vermittlung fachlichem Wissens (know what) über die Erzeugung „neuen“ Wissens, das bisher weder beim zu Beratenden noch beim Berater vorhanden war (know new). Aber auch die gezielte Verringerung von Know-How-Defiziten durch mögliche Problemlösungen (know to do) oder die Verknüpfung von Daten und Informationen zu Wissen, sodass gesetzte Ziele erreicht werden können (know how), stellen mögliche Beratungsrichtungen dar. Daraus ergeben sich vier mögliche Beratungsstile, welche im folgenden Schaubild deutlich gemacht werden.

Abbildung 9: Vier Felder der Beratungsstile (Radatz, 2009)

Je nach Gewichtung dieser Stile finden sich unterschiedliche Rollen in der beraterischen Tätigkeit wieder, welche verschiedenste Schwerpunkte mit sich bringen. Mit Blick auf den Coaching-Stil suggeriert das Ziel der Unterstützung des zu Beratenden in einem längerfristig möglichst selbständigen und selbstverantwortlichem Verhalten die Rolle des Beraters (vgl. S. 97-99).

Bamberger konkretisiert die Rolle eines Beraters unter besonderer Berücksichtigung von systemisch-lösungsorientierten Modellen in Form einer Profilbeschreibung, welche recht treffsicher und konkret erscheint. „Ein lösungsorientierter Berater unterstützt Zukunftsvisionen, verstärkt Möglichkeitssinn, aktiviert Ressourcen, realisiert Kooperation, ermutigt zum ersten Schritt, bewundert Autonomie“ und sorgt letztendlich gut für sich selbst (Bamberger, 2015, S. 69).

Daraus ergeben sich nun wesentliche Kompetenzen im professionellen Beratungshandeln.

In der Auseinandersetzung mit eben diesen erscheint es wichtig, vorgängig zu benennen, wie diese sich definieren. Unter besonderer Berücksichtigung der vielfältigen Beratungsanlässe, Gegebenheiten und Rahmenbedingungen fällt eine Konkretisierung hinsichtlich klarer Fähig- und Fertigkeiten als Definitionsgrundlage beraterischen Handelns sichtlich schwer.

Schnebel (2012) zitiert hierfür Strasser und Gruber (2003), welche sowohl fachliches Wissen um Sachverhalte als auch die Wirksamkeit von Massnahmen und personalen Ressourcen als wesentliche inhaltliche Aspekte von Kompetenz im Kontext von beraterischen Settings erachten. Aus dieser Kompetenzgrundlage heraus erscheint es möglich, eigene Erfahrungen zu reflektieren, um so Wissen situationsangemessen einzusetzen (vgl. S. 130).

Auch Hertel und Schmitz (2010) merken an, dass sich die Beschreibung der Kompetenzen eines Beraters stark von den jeweilig vorherrschenden Schwerpunkten und Kontexten unterscheiden und definieren Beratungskompetenz aufgrund dessen als ein mehrdimensionales Konstrukt, das sowohl Wissensaspekte als auch Handlungskompetenzen umfasst. In der pädagogisch-psychologischen Literatur findet sich eine Vielzahl an Ansätzen, die als Grundlage allerdings meist keiner empirischen Überprüfung unterliegen. Mit dem Bemühen dieser Voraussetzung gerecht zu werden, verweisen Hertel und Schmitz auf fünf Kompetenzbereiche als ein Modell zur Beratungskompetenz von Lehrpersonen, welches sich mittels Lehrerfragebogens empirisch überprüfen lässt (vgl. S. 55-60).

Personale Ressourcen	Soziale Kooperationskompetenz	Bewältigungskompetenz	Berater-Skills und pädagogisches Wissen	Prozesskompetenz
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstreflexion • Beachtung der eigenen Gefühle • Task-Monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperative Einstellung • Kooperatives Handeln • Beachtung der Gefühle des Gesprächspartners 	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen • Umgang mit Kritik von Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostische Kompetenz • Gesprächskompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel- und Ressourcenorientierung • Anpassung der Beratungsstrategien

Abbildung 10: Dimensionen der Beratungskompetenz von Lehrpersonen (Hertel, 2009)

Unter besonderer Berücksichtigung dem im weiteren Verlauf konkretisierten Blick auf lösungsorientierte Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik erscheint die vorgestellte Übersicht eine gelungene Grundlage zur Berücksichtigung unterschiedlichster Bereiche und Perspektiven in der Definition einer Beratungskompetenz im pädagogischen Setting. In Kürze soll noch einmal differenziert auf die Bereiche der Selbstreflexion, der Gesprächskompetenz und somit der Kommunikation und der Ressourcenorientierung eingegangen werden, da diese Aspekte – auf für alle weiteren inhaltlichen Auseinandersetzungen – als wesentliche Kompetenzbereiche erscheinen.

4.2.4.1 Selbstreflexion

Laut Greif (2008), der in diesem Zusammenhang auf Eckensberger (1998, S. 32) verweist, haben Menschen ein Bewusstsein von sich selbst. Die Möglichkeit, ihr eigenes Handeln zu beobachten und über sich selbst nachzudenken und zu sprechen, zeichnet sie von anderen Lebewesen als potenziell selbstreflektierende Subjekte aus. Dieses Potenzial öffnet den Menschen den Zugang zu höheren Formen des Lernens und zur bewussten Veränderung des Handelns als Individuum oder Gruppe (vgl. S. 19-20).

Auch Strasser und Gruber (2003) führen laut Hertel und Schmitz „reflektierende Erfahrung als relevanten Aspekt für die Kompetenzentwicklung auf. Es geht dabei um ein Erkennen der Stärken und Schwächen im eigenen Beratungshandeln sowie um das Erkennen von Verbesserungsmöglichkeiten“ (Hertel und Schmitz, 2010, S. 69).

Diese Kernkompetenzen bilden die Grundlage stetiger Reflexion des eigenen beraterischen Handelns und damit verbunden die Weiterentwicklung der eigenen Beratungskompetenzen. Hierbei erscheint es wesentlich, sowohl eigenständig auf der Grundlage der eigenen Selbstkompetenz zu reflektieren, aber auch bewusst Situationen zu schaffen, in denen reflektierte Erfahrungen gesammelt werden können. Hierzu zählen laut Hertel und Schmitz (2010) kooperative Settings mit anderen beratenden Personen aber auch offene Runden des Austauschs (vgl. S. 69).

Selbstkompetenz meint in diesem Zusammenhang „eigene Fähigkeiten und Stärken zu kennen und damit situationsgerecht umgehen zu können“ (Greif, 2008, S. 202).

Sie stellt laut Greif eine komplexe Gruppe von Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen zur realistischen Selbstreflexion sowie zur bewussten Selbststeuerung und Selbstveränderung dar (vgl. S. 203).

4.2.4.2 Ressourcenorientierung

Mit dem Anliegen, den Grundgedanken und den Stellenwert ressourcenorientierten Handelns transparent zu machen, soll kurz auf diese Perspektive beraterischen Handelns eingegangen werden. Eine differenzierte Auseinandersetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Kontext lösungsorientierter Beratung statt.

„Grundlage ressourcenorientierter Beratungsweisen ist die Annahme, dass Ressourcen für die Bewältigung alltäglicher und besonderer Anforderungen bzw. Lebensaufgaben von zentraler Bedeutung sind, letztlich psychische und physische Gesundheit sowie Wohlbefinden von ihrer Verfügbarkeit und ihrem Einsatz abhängig sind. Prinzipiell, so die Unterstellung, hat jede ... Person Ressourcen und damit Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln bzw. ihre Umwelt in günstigere Weise zu gestalten“ (Willutzki & Teismann, 2013, S. 3).

Ressourcenorientierung geht mit einer gewissen Relativierung des Expertenstatus des Beraters einher. Die beratende Person steht als aktiv daran arbeitende Person im Bilde, welche passende Methoden für ihre Zwecke aufgreifen und adaptieren kann, um Konzepte oder alternative Handlungsmuster zu entwickeln und um neue Erfahrungen in ihren Alltag zu integrieren (vgl. Willutzki & Teismann, 2013, S. 3).

Zentral erscheint hierbei der Grundgedanke, diese innere Freiheit selbstbestimmten Handelns und das damit verbundene Selbstwirksamkeitserleben im Umgang mit Problemen einzusetzen.

4.2.4.3 Kommunikation

Bisher konnte deutlich vermittelt werden, welchen Stellenwert Kommunikation im Beratungsprozess aufweist. Als zentraler Bestandteil beraterischen Handelns kann zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation unterschieden werden.

In Anlehnung an Watzlawick (1969) beziehen sich Hertel und Schmitz (2010) auf dessen Grundregel, dass Menschen nicht nicht kommunizieren können (vgl. S. 50).

Als Grundvorgang in seiner einfachsten Form kann Kommunikation als das Senden einer Nachricht an einen Empfänger umschrieben werden, der das in erkennbare Zeichen verschlüsselte Anliegen zu entschlüsseln versucht. Unter besonderer Berücksichtigung, dass eine Nachricht laut Schulz von Thun (1997) gleichzeitig stets mehrere Botschaften enthält, erscheint es wesentlich, diese differenzierter zu betrachten, um unterschiedliche Aspekte herauszuarbeiten (S. 25-26).

Schulz von Thun benennt diese wie folgt:

Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene, Appell.

Somit hat eine Nachricht stets eine Information, die auf Sachebene weitergegeben werden möchte. Hierbei ist ausschliesslich der Austausch von Informationen gemeint. Darüber hinaus stecken in jeder Botschaft auch Informationen über die Person des Senders, aber auch darüber, wie der Sender und der Empfänger zueinander stehen und wie ihre Beziehung beschaffen ist. Fast alle Nachrichten haben zudem die Funktion, den Empfänger zu etwas zu veranlassen (vgl. Hertel & Schmitz, 2010, S. 51). „Dieser Versuch, Einfluss zu nehmen, kann mehr oder minder offen oder versteckt sein. ...Halten wir fest: Ein und dieselbe Nachricht enthält viele Botschaften; ob er will oder nicht – der Sender sendet immer gleichzeitig auf allen vier Seiten“ (Schulz von Thun, 1997, S. 29-31).

Mit dem Anliegen, Missverständnisse vorzubeugen oder aufzuklären, Kommunikation zu analysieren und zu verstehen, ergibt sich also eine zentrale Berücksichtigung der Informationen auf allen vier Seiten der Nachricht. Hertel und Schmitz verbildlichen einen Sender in der Kommunikation mit vier Zungen, den Empfänger mit vier Ohren. Wenn der Sender mit allen vier Zungen spricht und der Empfänger mit allen vier Ohren aufmerksam zuhört, gelingt die Kommunikation.

Hierbei bildet Metakommunikation den Versuch ab, aus einer gewissen Distanz heraus über die Kommunikation und die Botschaften zu sprechen. Diese Kompetenz kann als hilfreiches Instrument in Kommunikationsprozessen berücksichtigt und eingesetzt werden.

Mit dem Bemühen, auf alle Seiten einer Nachricht einzugehen und so zu kommunizieren, dass zwischen den vier Seiten Übereinstimmung besteht, kann von Authentizität gesprochen werden. Dies erfordert laut Hertel und Schmitz (2010) eine Bewusstheit über eigene Empfängerergewohnheiten, die eigene Wahrnehmung und die eigenen Schwerpunkte in der Kommunikation (S. 52).

Somit kann in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise zirkulär wieder Bezug auf die vorab schon beschriebene Kompetenz der Selbstreflexion genommen werden, die somit wieder ihren Niederschlag findet.

Die folgende Darstellung von Hertel und Schmitz (2010) fasst abschliessend noch einmal die genannten Aspekte für eine gelungene Kommunikation, unter besonderer Berücksichtigung des Sender- und Empfängerverhaltens, zusammen (vgl. S. 53).

Seite der Kommunikation	Verhaltensaspekt
Sachebene	Sachlich bleiben Verständlich reden Analytisch zuhören
Selbstoffenbarung	Ich-Botschaften senden Eigene Meinung formulieren Absichten und Ziele klären
Beziehungsebene	Aktiv zuhören Gefühle direkt ansprechen Feedback geben und nehmen
Appell	Überzeugend argumentieren Fragen stellen Fair lenken

*Tabelle 1: Zentrale Aspekte der Kommunikation nach dem Vier-Seiten-Modell
(Hertel und Schmitz, 2010)*

4.2.5 Zusammenfassung

Grundlegend kann Beratung also als ein dialogischer Prozess verstanden werden, dessen Ziel in der Hilfe zur Selbsthilfe liegt. Veränderungsprozesse werden somit unterstützt und begleitet. Hierzu werden Probleme reflektiert und gedeutet. „Denn es gibt immer mehr als eine Handlungsalternative“ (Hertel & Schmitz, 2010, S. 53). Mit dem gemeinsamen Erarbeiten von Handlungsalternativen werden Lösungen „erfunden“. In der Rolle des Entwicklungsbegleiters kann der Berater den Ratsuchenden in der Umsetzung des Geplanten begleiten, diese aber nicht für ihn lösen. „Wichtiger Ansatzpunkt der Beratung sind deshalb die Stärken und Ressourcen des Ratsuchenden, die es zu erarbeiten und unterstützen gilt“ (Hertel & Schmitz, 2010, S. 54).

Für den Erwerb professioneller Beratungskompetenzen erscheinen neben der eben genannten Ressourcenaktivierung vor allem auch die Bereiche der Selbstreflexion und Kommunikation wesentlich.

5. Lösungsorientierte Beratung

Mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung lösungsorientierter Beratung soll im Folgenden das Pendant zum Kontext schulischer Heilpädagogik dargestellt werden, um im weiteren Verlauf aus beiden Ebenen eine Vernetzung in Form eines Beratungsleitfadens herauszuarbeiten. Nach einer grundlegenden Auseinandersetzung mit systemtheoretischen Ansätzen soll der Blick auf die lösungsorientierte Beratung konkretisiert werden. Hierbei stehen sowohl die Rolle des Beraters als auch mögliche Werkzeuge im Zentrum.

5.1 Grundbausteine der systemischen Theorie

Systemisch konstruktivistisches Denken und die damit verbundene systemische Theorie gründet sich auf einer langen geschichtlichen Reise. Ihre Wurzeln reichen bis in die 50er Jahre hinein. Damals fanden Familien in der therapeutischen Arbeit mehr Raum. Kritisch betrachtet stellt die Familie aber nur eine Form, in der Menschen sich sozial organisieren, dar. Die Bedeutung einer systemischen Perspektive als eine bestimmte Weise, die Welt wahrzunehmen, rückte in den Vordergrund (vgl. von Schlippe & Schweizer, 2007, S. 17).

Bedeutungsvolle Pädagogen, Soziologen, Biologen und Psychologen wie Virginia Satir, Mara Selvini Palazzoli, Niklas Luhman, Francisco J. Varela und Humberto Maturana brachten die Entwicklung systemischer Therapie voran und prägten diese in namhaftem Sinne (vgl. Schlippe & Schweizer, 2007, S. 19-34).

Die vermutlich zentralste Frage in diesem Zusammenhang bildet die Klärung der Definition eines Systems ab, die scheinbar Dreh- und Angelpunkt jeglichen systemisch-konstruktivistischen Denkens darzustellen scheint.

Ein System benötigt in erster Linie einen Beobachter, der dieses von seiner Umwelt unterscheidet. Hierbei differenziert dieser zwischen einem „innen“ (im System) und „ausen“ (in der Umwelt). Laut Schlippe und Schweizer (2007) zeichnen sich lebende Systeme durch eine besondere Eigendynamik aus. Sie verfügen über eine grosse Bandbreite von Möglichkeiten, sich zu verhalten und entwickeln aufgrund dessen eine Ordnung, die es ihnen ermöglicht, ihre grenzenlose Komplexität soweit zu reduzieren, dass sie füreinander vorhersagbar werden (vgl. S. 54-57).

In Anlehnung an die Biologen Maturana und Varela, die sich mit der Eigentümlichkeit lebender Systeme auseinandersetzen, entwickelte sich der Begriff der Autopoiese, welcher die Autonomie im systemischen Kontext berücksichtigt. Lebende Systeme erzeugen sich laut Schlippe und Schweizer (2007) selbst. Sie regulieren und erhalten sich und sind somit von aussen nicht determinierbar (vgl. S. 69).

Radatz (2009) erweitert diese Erkenntnis durch den Aspekt des sinnvollen Handelns. Sie übersetzt Autopoiese mit Selbstgestaltung und merkt an, dass jegliches Handeln für den Handelnden und diesen Moment als absolut sinnvoll erachtet wird. Individuen reagieren also nicht zwangsläufig so, wie die Umwelt auf sie trifft. Sie reagieren zwar auf das, was ihnen begegnet, begegnen dabei im Umkehrschluss diesem aber nur so, wie sie selbst strukturiert sind (vgl. S. 39-40).

Das Verhalten von Menschen wird laut Maturana eben nicht ... durch ihre Umwelt bestimmt, sondern durch die Entscheidung der Menschen, in einer ganz bestimmten, individuellen Art zu reagieren, die nicht vorhersehbar ist. Wir können Menschen nicht „in eine bestimmte Richtung verändern“ – die Entscheidung, sich in einer bestimmten Art zu verhalten oder nicht zu verhalten, bleibt ganz allein beim Einzelnen (Radatz, 2009, S. 40).

Auf der Grundlage dieser Haltung, welche die Selbstwirksamkeit eines Individuums deutlich hervorhebt, erscheint die Vernetzung zum Kontext heilpädagogischen Denken und Handelns konform und stimmig zu sein. Zentrale Aspekte zeigen sich deckungsgleich und ergänzend und ermöglichen somit eine sanfte Integration des Einen in das Andere.

Zudem verweist Radatz (2009) auf die konstruktivistische Erkenntnis der fehlenden objektiven Wirklichkeit, deren Entstehung lediglich im Auge des Betrachters entspringt und dort ihren Ursprung zeigt (vgl. S. 33).

„Ein System ist nicht ein Etwas, das dem Beobachter präsentiert wird, es ist ein Etwas, das von ihm erkannt wird“ (Maturana 1982, S. 175). In diesem Satz steckt die Essenz systemischer Erkenntnistheorie: Ein System wird nicht als etwas angesehen, das es „gibt“, sondern als etwas, von dem nur dann sinnvoll gesprochen werden kann, wenn man es in Beziehung zu demjenigen sieht, der es erkennt“ (Schlippe & Schweizer, 2007, S. 86).

Mit Bezugnahme auf Flosdorfs heilpädagogische Beziehungsgestaltung kann auch in diesem Zusammenhang von Achtsamkeit im Hinblick auf die eigene Person gesprochen werden,

welche mit ihrer Lebenswelt, seinen bisherigen Erfahrungen, Glaubenssätzen, Werten und Normen Systeme erkennt und subjektive Wirklichkeiten kreiert, die nicht zwangsläufig mit den Erfahrungswelten und Realitäten des Gegenübers konform laufen müssen. Im weiteren Verlauf soll hierzu im Zusammenhang mit der Rolle des Beraters aber noch einmal differenziert Stellung genommen werden.

Daraus ergibt sich laut Radatz (2009) stets ein Beobachtungsrahmen, in dem niemals objektiv beobachtet werden kann. Versinnbildlicht kann dies mit dem Blick durch die eigene „Brille“ dargestellt werden, die dafür sorgt, dass immer nur ein Ausschnitt der mannigfachen „Realität“ wahrgenommen werden kann (vgl. S. 37).

5.2 Beratung oder Coaching – eine Definition mit vielen Gesichtern

Schon vorgängig wurde auf das Thema Beratung im allgemeinen Sinne eingegangen. Mit dem Anliegen einer konkretisierten Auseinandersetzung beraterischer Aspekte auf der Grundlage einer systemtheoretischen Haltung soll dieses Bild noch einmal genauer dargestellt werden. Grundlage findet hierbei eine erste Auseinandersetzung im Hinblick auf Definitionskriterien zur Konkretisierung des Begriffs Beratung in Abgrenzung zu alternativen Bezeichnungen.

Im Kontext systemtheoretischer Verweise stösst man immer öfter auf die Bezeichnung Coaching anstelle von Beratungsanlässen. Kritisch stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang aktueller Entwicklungen lediglich die Suche nach einer neuen Wortkreation entstand, die Altbekanntes gesellschaftlich in neues Licht rücken möchte.

Auf der Suche nach Trennschärfe fällt auf, dass diese in ihrer Eindeutigkeit nicht aufzufinden zu sein scheint. So gibt es Vertreter, die Coaching in den Oberbegriff der Beratung einordnen. Andere versuchen Coaching als Prozessberatung von einer Fachberatung zu differenzieren und listen diesbezüglich eine Reihe Charakteristika an, die eine klare Abgrenzung deutlich machen sollen (vgl. Rauen, 2014).

Laut Rauen (2014) zeigen sich sowohl Unterschiede (siehe Anhang 14.4) in der Thematik der Beratung als auch in der Rolle des Beraters (vgl. S. 11).

Auch wenn die Autorin Rauens Differenzierung nur teilweise zustimmt, soll sie an dieser Stelle aufgeführt werden. Nicht zuletzt mit dem Anliegen, um die Komplexität dieser Begrifflichkeiten, aber auch die – vielfach nicht klar deklarierte – inhaltliche Diskrepanz deutlich zu machen, die unter Umständen für unerfüllte Erwartungen und somit für Enttäuschung sorgen.

Als Coach sieht Rauen (2014) die Aufgabe in der Prozessbegleitung, wohingegen ein Berater seines Erachtens über spezifisches Fachwissen verfügt und die Probleme des Klienten löst (vgl. S. 11-12). „Ein Coach erarbeitet hingegen zusammen mit dem Klienten eine Lösung. Damit soll gewährleistet werden, dass die gefundene Lösung individuell zu dem Klienten passt und nicht – wie häufig in der Fachberatung – eine Standardlösung darstellt“ (Rauen, 2014, S.12).

Wieder andere setzen Beratung und Coaching als Synonym ein. Radatz (2010) definiert spezifisch systemisches Coaching als Beratung ohne Ratschlag, in der der Coach die Verantwortung für die Gestaltung des Coachingprozesses und der Choachee – so in ihrem Fall die zu beratende Person – die inhaltliche Verantwortung, also die Verantwortung an seinem Problem zu arbeiten, übernimmt (vgl. S. 16).

Auch Migge (2007) macht auf die Modernisierung des Begriffs Beratung durch Coaching aufmerksam und nutzt für seine theoretischen Überlegungen bewusst beide Begrifflichkeiten (vgl. S. 22). Seines Erachtens wäre ein amerikanischer Coach eher geneigt, „konkrete Tipps zu geben. ... Ein deutscher Coach bemüht sich eher – aber nicht nur –, indirekt vorzugehen und die Wünsche, Absichten und Ziele seiner Klienten mit diesen gemeinsam aufzudecken, bevor es an die massgeschneiderte Veränderung geht“ (Migge, 2007, S. 22).

Meier und Szabo (2008) versuchen dies bildhaft in Form eines Rahmenbauers zu übersetzen und bilden so, aus Sicht der Autorin, eine sinnbildlich gelungene Deutung. Der Coach, der einen „Denkrahmen“ durch zielgerichtetes Fragen, präsentem Zuhören und nützlichen Zusammenfassungen schafft, ähnelt einem Rahmenbauer, der ein Bild so zur Geltung bringt, dass es seine volle Ausdruckskraft entfaltet. Übersetzt wird es dem zu Beratenden durch diesen „Rahmen“ möglich, durch Zeit und Raum Gedanken zu ordnen, Ziele zu konkretisieren, sich seiner Ressourcen bewusst zu werden und nächste Schritte hin zu Lösungen zu planen (vgl. S. 10).

Diese Grundlage erscheint der Autorin eine gelungene Definition darzustellen, die in aller Kürze die wesentlichen Aspekte beraterischen Handelns unter besonderer Berücksichtigung systemischer und lösungsorientierter Denkrichtungen zusammenfasst. Bewusst wird die Entscheidung getroffen auch im weiteren Verlauf von Beratung zu sprechen und diese synonym dafür einzusetzen, Menschen weder Ratschläge zu erteilen noch konkrete massgeschneiderte Handlungsansätze zu vermitteln, sondern vielmehr in begleitender Funktion auf der eigenverantwortlichen Suche nach Lösungen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.

5.3 Lösungs- und Ressourcenorientierung – die Rolle des Beraters

Auf der Suche nach den Anfängen lösungsorientierter Modelle stösst man rasch auf die Namen Insoo Kim Berg und Steve de Shazer, die Anfang der 1980er Jahre die lösungsfokussierte Kurztherapie am Milwaukee Brief Family Therapy Center entwickelten (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 22). Hierbei handelt es sich um ein in die Zukunft gerichtetes Modell, das die Lösung in den Mittelpunkt der Arbeit stellt und somit nach Ressourcen sucht, die der Umsetzung lösungsfokussierter Aspekte dienlich sind.

An dieser Stelle soll noch die Frage zur Diskussion gestellt werden, ob lösungsorientiert oder –fokussiert die Übersetzung der englischen Bezeichnung am besten überträgt. In Anlehnung an Peter Kaimer vom psychologischen Institut der Universität Bamberg verweist Bamberger (2015) auf das radikal Neue, was durch die Bezeichnung „Fokussierung“ deutlich wird und sieht in einer „Lösungsorientierung“ eine weichere Linie, insbesondere was die Reflexion betreffe (vgl. S. 43). Die Autorin wird auch im weiteren Verlauf der Arbeit den Begriff der Lösungsorientierung nutzen. Sehr gelungen umschreibt er eine mögliche Richtung, die es anzustreben gilt, dennoch aber Raum für anderes ermöglicht, bietet und duldet.

„Ursprünglich konzentrierte sich die lösungsorientierte Beratung und Therapie auf die Arbeit mit Familien. Inzwischen ist dieses Konzept erfolgreich auf praktisch alle Lebensbereiche übertragen worden“ (Bamberger, 2015, S. 43).

Lösungsorientierte Beratung zählt zur Gruppe der systemischen Ansätze und beginnt stets mit einem Problem. Unter konstruktivistischer Berücksichtigung wird eben dieses auf der Basis der eigenen Wahrnehmung gemacht. Laut Bamberger (2015) handelt es sich um mehr oder weniger bewusste Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen in einem komplexen Prozess.

Dabei wird beispielsweise ein Unterschied zwischen dem, wie es ist, und dem, wie es – aus irgendwelchen Gründen – sein sollte, registriert. Unter Umständen herrscht eine Bewertung vor, nach der dieses Soll deutlich attraktiver eingeschätzt wird als die aktuelle Lage.

Vielfach finden dann vergebliche Versuche statt, aus eigenen Kräften von Ist nach Soll zu kommen, was eine Verschärfung des Diskrepanz-Erlebens mit sich bringt, da Unerreichbares doppelt attraktiv erscheint. Es folgt eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Problem mit der zunehmenden Überzeugung, dass alles nur noch Problem ist, woraus sich ein Wunsch entwickelt, das Problem möge verschwinden (vgl. S. 48).

5.3.1 Wesentliche Lehrsätze und die Idee hinter dem grossen Ganzen

Die lösungsfokussierte Kurztherapie basiert weniger auf bestimmten Theorien, sondern beschreibt mehr eine Haltung, die vorgetragene Probleme, Konflikte und Störungen nicht vertieft exploriert, sondern möglichst rasch die beim Klienten vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen fokussiert und alle Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung ausschöpft, um so möglichst direkt zu einer Problemlösung zu kommen. Kurz scheint sie deshalb zu sein, weil sie davon ausgeht und darauf abzielt, dass innerhalb der Beratung nur Anregungen und Anstösse gegeben werden, während die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse sich im Alltag durch und mit dem Klienten vollziehen müssen (vgl. Bamberger, 2015, S. 39).

Einige Leitsätze machen die sich dahinter verborgene Haltung deutlich und sollen im Folgenden kurz aufgeführt werden.

5.3.1.1 Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren

Hierbei handelt es sich um den wohl allumfassendsten Lehrsatz der lösungsorientierten Beratung, der auf den ersten Blick recht banal zu sein scheint. Dennoch gibt es, laut de Shazer und Dolan (2015) einige psychotherapeutische Schulen, die eine Therapie empfehlen, obwohl sich die Lage des zu Beratenden gebessert hat, um beispielsweise „Wachstum“ zu fördern. Hier zeigt sich in der lösungsorientierten Beratung eine deutliche Haltung, nur dann aktiv zu werden, wenn ein Problem vorliegt (vgl. S. 23).

5.3.1.2 Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun

„Wenn ein Klient im Begriff ist, ein Problem zu lösen, dann sollte es die primäre Aufgabe des Therapeuten sein, den Klienten zur Fortsetzung dessen zu motivieren, was bereits funktioniert“ (de Shazer & Dolan, 2015, S. 23). Es geht dabei weniger um eine Beurteilung der Qualität der Lösung sondern lediglich um deren Effektivität (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 23).

5.3.1.3 Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren

Eine Lösung ist nur dann eine Lösung, wenn sie funktioniert. „Der Mensch hat von Natur aus die eigenartige Tendenz, Probleme immer wieder so anzupacken, dass er die gleichen Dinge wiederholt, die in der Vergangenheit schon nicht funktioniert haben“ (de Shazer und Dolan, 2015, S. 23). Entgegen diesem Muster soll also umgehend nach alternativen Möglichkeiten gesucht werden, wenn der Erfolg einer Handlung ausbleibt.

5.3.1.4 Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen

Lösungsorientierte Beratung gleicht einem minimalistischen Vorgehen, bei dem eine Lösungskonstruktion meist in kleinen, machbaren Schritten erfolgt. Auf der Grundlage der Annahme, dass eine kleine Veränderung, ähnlich eine Bewegung in einem Mobilee-Spiel,

stets andere Veränderungen und Bewegungen mit sich bringt, münden viele kleine Schritte – ohne grossen Bruch im System – zum Ergebnis (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 24).

5.3.1.5 Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen

Mit dem Kreieren eines Bildes, was anders sein wird, wenn das Problem gelöst ist, arbeiten Berater und zu Beratender rückwärts auf das beschriebene Ziel hin und durchsuchen Erfahrungen im wirklichen Leben des zu Beratenden, in denen Teile der gewünschten Lösung schon existiert haben oder möglicherweise existieren werden. Hierbei zeigt sich so gut wie kein Bemühen, um den Ursprung des Problems zu ergründen (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 24).

Dennoch soll an dieser Stelle ergänzt werden, dass es vielfach in der Beobachtung des Arbeitsalltags ein grosses Bedürfnis des zu Beratenden ist, seine Situation und seinen Missstand zu definieren und ausgiebig zu thematisieren. Darauf soll später noch differenzierter eingegangen werden.

5.3.1.6 Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als die, die zur Problembeschreibung notwendig ist

Die Sprache, in der Lösungen formuliert werden, ist im Allgemeinen positiv gefärbt, erwartungsvoll auf die Zukunft gerichtet und suggeriert Motivation, sich dahingehend zu bewegen. Sie deutet somit auf die Vergänglichkeit von Problemen hin und bildet damit einen wesentlichen Gemütszustand zur aktiven Bearbeitung von Themen (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 25).

5.3.1.7 Kein Problem besteht ohne Unterlass – es gibt Ausnahmen

Mit der Vorstellung, dass Probleme vergänglich sind, liegt eine der wichtigsten Annahmen und Interventionsarten der lösungsorientierten Beratung vor (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 25). Das Suchen nach Ausnahmen suggeriert dem zu Beratenden das Vorhandensein von „problemfreien“ Momenten und ermöglicht so den Blick durch ein Fenster, genau diese Momente zu nutzen, um kleine Veränderungen vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit möglichem Methodenwerkzeug lösungsorientierter Beratung soll auf Ausnahmen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal differenzierter eingegangen werden.

5.3.1.8 Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandlbares

Auf der Grundlage konstruktivistischen Denken und Handelns vermittelt dieser Lehrsatz eine Machbarkeit des Individuums, das nicht die Rolle des Gefangenen in den jeweiligen Verhaltensweisen in sich trägt, sondern die Zukunft als ein Ort der Hoffnung aktiv selbst in die Hand nehmen kann (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S. 25).

5.3.2 Im Fokus: die Lösung vor dem Problem

Es scheint unschwer erkennbar, dass sich im Zentrum lösungsorientierter Beratung die Auseinandersetzung und Suche nach der Lösung befindet. Lösungen werden dann benötigt, wenn Probleme vorhanden und bzw. oder wenn Zustände nicht gewünscht sind. Somit gehören Lösungen und Probleme unabdingbar zueinander. Ein menschlich scheinbar typisches Verhaltensmuster zeigt sich diesbezüglich im Erkennen eines Problems und der damit verbundenen Auseinandersetzung.

Auch auf therapeutischer Ebene merkt de Shazer (2012) an, sei über die Jahre hinweg die Tendenz erkennbar, sich akribisch mit dem Problem auseinanderzusetzen. Hier hebt sich de Shazers Idee von der gängigen Methode ab und beschreibt einen genau umgekehrten Prozess, indem ausschliesslich die Lösungsseite betrachtet wird.

Mit der Annahme, dass es ein „Problem-Konzept“ nur geben kann, wenn vorab ein Lösungskonzept entwickelt wurde, macht er deutlich, dass Probleme nicht viel mehr oder weniger als eben dieses sind und am besten in Bezug auf ihre Lösungen zu verstehen sind (vgl. S. 25-26).

Aber was genau ist ein Problem? Von Schlippe und Schweitzer (2007) definieren dieses wie folgt: „Ein Problem ist etwas, das von jemandem einerseits als unerwünschter und veränderungsbedürftiger Zustand angesehen wird, andererseits aber auch als veränderbar“ gewertet wird. Probleme entstehen durch eine Problementdeckung. Hierbei kommt beispielsweise jemand beim Beobachten eines Verhaltens anderer oder seiner Selbst zu der Idee, es sei etwas nicht in Ordnung. „Diese Idee verbreitet sich in der Kommunikation mit anderen in der Weise, dass das Problem zum hauptsächlichen Inhalt und Mittelpunkt der kommunikativen Beziehungen der beteiligten Menschen wird: immer mehr Menschen werden einbezogen und zugleich verengt sich deren kollektive Aufmerksamkeit immer mehr auf das, was nicht in Ordnung ist“. Schlippe und Schweizer sprechen in diesem Zusammenhang von der Entstehung eines problemdeterminierten Kommunikationssystems. Zur Problemklärung wird eine Erklärung für das Problem gesucht, gefunden und ausgehandelt, die einerseits so plausibel ist, dass sie überlebt, die aber andererseits keinen gangbaren Ausweg aus dem Problem, keine Lösungswege anbietet. Daraus resultiert ein Verhalten aller Beteiligten, als gebe es dauerhaft keinen Weg aus dem Problem oder als sei die Lösung ausschliesslich in der Hand irgendeiner anderen Person (vgl. von Schlippe & Schweitzer, 2007, S. 105-106).

Da Probleme nur durch das entsprechende Zusammenspiel unterschiedlicher Verhaltensweisen entstehen können und dieses Zusammenspiel jeweils einzigartig ist, ist das Entstehen von Problemen und sind damit Probleme in ihrem Ergebnis selbst höchst individuell. Jedes Problem ist also einzigartig, wird nur vom Betroffenen wahrgenommen und ist für diesen jedoch in dem Moment wirklichkeitsbestimmend. ... Jeder Mensch beschreibt, erklärt und bewertet seine Situation, seine Vergangenheit, seine Beziehungen zur Umwelt, aber auch seine Möglichkeiten in der Zukunft auf eine für ihn ganz spezifische, individuelle Art und Weise. Genau diese Form der Beschreibung, Erklärung und Bewertung führt zu einem als problemhaft oder einem als angenehm empfundenen Leben. (Radatz, 2009, S. 47-48)

Es sind also folglich nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben. Zudem erscheint es laut Radatz (2009) wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, dass Probleme vielfach nicht immer Probleme waren. Menschen handeln aus guten Gründen und stets mit der Absicht, dass etwas Sinn macht, wenn man es tut. Allenfalls würde man sich davon distanzieren. Radatz vergleicht dies mit dem Sitzen zwischen zwei Stühlen. Einerseits soll das Problem verschwinden, obwohl dieses zu einem früheren Zeitpunkt sinnhaften Charakter besass, andererseits erscheint das neu definierte Ziel ohne Problem verlockend, bildet aber vielfach keinerlei Erfahrungsgrundlage und sorgt so für Unsicherheit (vgl. S. 127).

Abbildung 11: Der Kunde zwischen zwei Sesseln
(Radatz, 2009)

„Menschliches Verhalten macht Sinn – auch „problemhaftes“ Verhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass das Verhalten, das der Kunde als „Problem“ bezeichnet, für ihn in irgendeiner Weise Sinn macht, denn sonst hätte er dieses Verhalten längst durch ein anderes ersetzt“ (Radatz, 2012, S. 128).

Radatz (2012) schlägt hierfür vor, sowohl das „Gute am Problem“ als auch das „Gute am Ziel“ herauszuarbeiten und beides in der Zukunft zu berücksichtigen und in die Lösung zu integrieren (vgl. S. 129).

Abbildung 12: Ein „gutes Ziel“ erarbeiten
(Radatz, 2009)

Nach einer ersten Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt und dem damit verbundenen Problem – in der Dauer so lange wie nötig und so kurz wie möglich – richtet die lösungsorientierte Beratung ihren Blick auf die Zukunft und die darin verborgene Lösung.

5.3.3 Zukunft und Visionen

Mit dem Blick auf mögliche Lösungen wird in einem zweiten Schritt das Hier und Jetzt laut Bamberger (2015) verlassen und weicht einer Reise ins „Möglichkeiten-Land“, in dem neue Verhaltensoptionen zugänglich sind. „Lösung“ bezieht sich in diesem Zusammenhang sprachlich sowohl auf den Status, in dem ein Problem nicht mehr existiert, weil es gelöst ist, als auch auf den Prozess, also den Weg zu diesem Status. Anders als alternative Beratungsmodelle zeigt sich weniger ein differenziertes Verständnis des Problems sondern vielmehr das rasche Anliegen, eine virtuelle, fiktive Situation zu kreieren, die Ideenquellen für ein erfolgreiches Problemlösen beinhaltet. Daraus ergibt sich eine deutliche Unterscheidung des Ablaufschemas, das Bamberger versucht zu visualisieren (vgl. S. 100).

*Abbildung 13: Gegenüberstellung vom Weg zur Lösung
(Bamberger, 2015)*

Mit dem Blick und die Konkretisierung auf eine Lösungsvision und eine Zielperspektive wird dem zu Beratenden ermöglicht, einen Zustand zu beschreiben, der erreicht werden kann. Radatz (2009) verweist hierbei auf die klare Formulierung, die notwendig zu sein scheint, um einen Erfolg in der Zielerreichung zu sichern. Sie merkt diesbezüglich auch an, dass sich zu diesem Zeitpunkt – weg vom Problem, hin zur Lösung – vielfach die Körperhaltung, die innere Einstellung, die Stimme und die Gesichtsfarbe der zu beratenden Person verändert (vgl. S. 131-132). Mit einer bildhaften Vision eines gewünschten und anzustrebenden Zustandes – mit der gedanklichen Vorstellung der Empfindungen und Eindrücke in dieser Situation und mit der konkreten Überlegung der Machbarkeit dieses Weges hin zum Ziel – leuchtet diese physische und psychische Veränderung nachvollziehbar ein.

Aber wie sehen erfolgsversprechende Zielperspektiven aus, die nicht vage bleiben, sondern erreichbare Lösungen beinhalten? Hierzu nutzt Bamberger (2015) die Checkliste des SMART-Tests, welcher ein Ziel nach Kriterien abfragt und daraus die Qualität des Ziels bestimmt. Allerdings belegt er die Kürzel mit alternativen Bezeichnungen und passt diese somit an die beratende Situationen und entsprechenden Lösungsfokussierungen an. Ein Ziel sollte daher spezifisch, machbar, attraktiv, relevant und tonisch sein. Im Anhang (siehe Anhang 14.5) findet sich hierzu eine differenzierte Ausführung der Begrifflichkeiten (vgl. S. 103).

Radatz (2009) betont in diesem Zusammenhang auch noch einmal sehr deutlich, dass **das erstbeste Ziel** einer zu beratenden Person stets sein favorisiertes Ziel darstellt, dessen Erreichung unter dessen völligem Einfluss steht und somit eine ideale Grundlage und Voraussetzung für die Beratung bietet. Dabei macht sie auf eine Sensibilisierung aufmerksam, als Berater nicht vorschnell persönliche Ideen einzuwerfen und so eigene Herangehensweisen auf die zu beratende Person zu projizieren. Darüber hinaus verweist Radatz auf die Tendenz vieler, ihr Anliegen darin zu sehen, dass sich die komplette Umwelt ändern müsse, dann wäre das Problem bereits gelöst. Solch ein Verhalten nennt sie „Besucher-Verhalten“. Hier formuliert sie das Bemühen, aus einem nicht realisierbaren Ziel ein **zweitbestes Ziel** zu machen, das sich hinter der Suche nach Möglichkeiten verbirgt, mit unveränderlichen Situationen besser umgehen zu können. Durch die Konkretisierung der Frage, wie man selbst besser mit den dargestellten Unveränderlichkeiten zurechtkommt, befindet man sich, zirkulär betrachtet, automatisch wieder im Rahmen des Machbaren – dem eigenen Handlungsspielraum (vgl. S. 133).

Zusammenfassend kann also vermerkt werden, dass die Tendenz, einen Austausch mit Lösungsfokussierung anzustreben, eines der zentralen Ziele im beraterischen Prozess auf der Grundlage lösungsorientierter Modelle darstellt. Mit ihm verändert sich vielfach die Haltung des zu Beratenden und suggeriert die Machbarkeit im eigenen Prozess. Mit dem

Anliegen, Lösungen und Ziele konkret zu formulieren und diese auf ihren Erfolg hin zu überprüfen stellt sich ein weiterer wesentlicher Aspekt gelungener Beratungsprozesse ein. Wenn Berater und zu Beratender „immer mehr über die Lösung reden, die sie gemeinsam konstruieren wollen, beginnen sie zu glauben, das, worüber sie sprechen sei >wahr< und >real<“ (Bamberger, 2015, S. 102). Das ist der Zauber der Sprache und de Shazers ‚Dreh‘, der meint: „Es ist sinnvoller, sich Veränderungsmöglichkeiten anzusehen, als das Problem zu betrachten! Beratung ist dann nichts anderes als ein ‚Brückenschlagen in die Zukunft‘, ein ‚Futurepacing‘ (O’Connor & Seymour, 2009, S. 112) – und zwar in eine für den Klienten bessere, befriedigender, erfolgreichere Zukunft“ (vgl. Bamberger, 2015, S. 103).

5.3.4 Beraterisches Rollenverständnis

Mit Verweis auf Kapitel 4.2.4, in dem auf die grundsätzliche Rolle des Beraters und dessen professionelles Beratungshandeln eingegangen wurde, richtet sich der Blick nun wesentlich konkreter auf die Rolle des Beraters in lösungsorientierten Prozessen. In vielerlei Hinsicht decken sich die grundsätzlichen Kompetenzen der beiden Beraterrollen und somit den schon dargestellten allgemeinen Prinzipien. Unter besonderer Berücksichtigung einer lösungsorientierten Grundhaltung sollen aufgrund dessen im Folgenden lediglich noch auf die Überzeugungen, Werthaltungen und Verhaltensintentionen des Beraters konkret Bezug genommen werden, da diese eine hohe Relevanz darstellen und einzelne Nuancen sich diesbezüglich noch „feiner“ in ihrer Positionierung darstellen lassen.

Lösungs- und Zukunftsorientierung bilden hierbei sicherlich die Grundlage allen weiteren Handelns. Zudem scheint der Umgang mit Problemen ein weiteres zentrales Merkmal.

Lösungsorientierte Berater betrachten Probleme ... als etwas völlig Normales, das zum Leben einfach dazu gehört. Steve de Shazer bevorzugt folgende pointierte Beschreibung: „Das ganze Leben ist eigentlich nichts anderes als ein verdammtes Ding nach dem anderen!“ (zit. nach Angermeier, 2010, S. 77). Ergänzend wäre zu sagen: Erträglich wird es jedoch dadurch, dass es immer auch Lösungen gibt. Eigentlich ist das ganze Leben Problemlösen. (Bamberger, 2015, S. 58)

Lösungsorientierte Berater versuchen den „Möglichkeitssinn“ des zu Beratenden zu schärfen, um somit **Wahlmöglichkeiten und Freiräume** zu schaffen. „Menschen verfügen an jedem Punkt ihrer Entwicklung über eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie entschliessen sich aber – aus subjektiv respektablen Gründen –, vieles von dem, was sie tun könnten, zumindest vorläufig noch nicht (oder nur manchmal) zu tun“ (Schlippe & Schweizer, 2007, S. 210). Im Dialog mit einem Berater kommen laut Bamberger (2015) Mehrdeutigkeiten ins Spiel, die dem zu Beratenden neue Verhaltensmöglichkeiten eröffnen. Wird Neues ausprobiert, stellen sich neue Erfahrungen ein. In Anlehnung an Heinz von Foerster (1988, S. 33) bezieht sich Bamberger auf dessen Aussage: „Handle stets so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten für den Klienten vergrößerst!“ (vgl. S. 59).

Mit dem Ziel, Verhaltensalternativen zu finden, erscheint es wesentlich, sich auf vorhandene **Ressourcen zu konzentrieren** und diese **herauszufiltern**. Hierbei handelt es sich um individuelle und kontextuelle Gegebenheiten, die es ermöglichen, Bedürfnisse zu befriedigen, Ziele zu realisieren und insgesamt das Leben wunschgemäß zu gestalten (vgl. Bamberger, 2015, S. 60).

Häufig werden Ressourcen mit Werkzeugen verglichen, die es dem Ressourcennutzer ermöglichen, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Damit wird zugleich deutlich, dass es von der Aufgabe bzw. der Situation abhängt, was als Werkzeug bzw. als Ressource taugt. Eine Ressource ist nicht per se eine Ressource, sondern wird zu einer solchen erst durch eine entsprechende Utilisierung in der jeweiligen Situation.
(Bamberger, 2015, S. 61)

Die Aufgabe des Beraters liegt folglich im Bemühen, etwas als zielführend zu identifizieren, über das der Klient verfügt (vgl. Bamberger, 2015, S. 61).

Daraus ergibt sich ein Miteinander, ein kollaboratives Expertensystem, in dem Berater und zu Beratender **Kooperation** entstehen lassen. Als „Mitgestalter sinnvoller Alternativen zum Problemverhalten“ wird im Beratungsprozess eine Überzeugung gelebt, dass mit Hilfe von Interaktion etwas entsteht, das mehr ist als das, was jeder für sich allein zu sehen, zu denken, zu fühlen und zu tun vermöchte (vgl. Bamberger, 2015, S. 65-66).

In dieser **Begleitung erster Schritte** muss berücksichtigt werden, dass jede kleinste Veränderung eines Systems immer auch Rückwirkungen auf andere Teile des Systems zeigt und somit ein eigendynamischer Veränderungsprozess in Gang gebracht wird (vgl. Bamberger, 2015, S. 67).

Unter Fokussierung dieses Lernprozesses erscheint es zentral, dem zu Beratenden die Erfahrung zu ermöglichen, selbst regulierend zu wirken und sich in der Interaktion mit der Umwelt einflussreich zu erleben. Diese **Selbstwirksamkeit** gilt es zu **unterstützen**. Daraus ergibt sich eine gewisse „Zurückhaltung“ des Beraters hinsichtlich seines eigenen Wirkens (vgl. Bamberger, 2015, 67). „Selbstwirksamkeit kann nur dort entstehen, wo etwas von selbst wirksam wird. Die förderliche Haltung des Beraters besteht darin, die Dinge sich entwickeln zu lassen – und das mit der Überzeugung, dass Klienten tatsächlich selbstwirksam sein können. So etwas steckt an“ (Bamberger, 2015, S. 68).

Abschliessend soll nach der Darstellung der Interaktion des Beraters mit seinem Gegenüber, seine eigene Einstellung und Haltung, aber auch sein Umgang mit sich selbst Erwähnung finden. Bamberger (2015) verweist diesbezüglich auf die eben benannten Aspekte und bezieht diese auf den Selbstbezug des Beraters. In einer reflexiven Auseinandersetzung erscheint es ihm wichtig, sich mittels konkreter Aspekte bewusst damit auseinanderzusetzen. Seines Erachtens liegen diese unter anderem darin, seine eigene Zukunft zu fokussieren, sich selbst Wahlmöglichkeiten zu schaffen, eigene Ressourcen und unterstützende Systeme zur eigenen Selbstwirksamkeit zu identifizieren (vgl. Bamberger, 2015, S. 68-69).

5.4 Werkzeuge im Kontext lösungsorientierter Beratung – über Wunder und Fragen

Die Begrifflichkeit eines Werkzeuges im Zusammenhang mit der Ausführung einer so wenig handwerklichen Tätigkeit kann anfangs durchaus für Irritation sorgen.

Werkzeuge dienen grundsätzlich der Erleichterung einer auszuführenden Arbeit und der Reparatur defekter Dinge. Intuitiv stellt sich hier wohl vielfach die Vorstellung eines Gegenstandes ein, der im Bereich körperlicher Arbeit als Hilfestellung dient, Kaputtes wieder zum Funktionieren bringt und hierbei routiniert seinen Einsatz findet. Ganz so vermag sich dies im Kontext von Beratungsprozessen nicht verhalten.

Aber auch im Kontext lösungsorientierter Beratung erscheint es hilfreich, Werkzeuge „zur Hand“ zu haben, die – auf Grund vielfach guter Erfahrungen – für Erleichterung sorgen.

Dabei handelt es sich analog wohl eher um die Erleichterung im beratenden Prozess, die Erleichterung, den Kern der Thematik zu erfassen und mit der zu beratenden Person lösungsorientierte Schritte zu gehen, um sie in ihrem Prozess zu begleiten.

Zusammenfassend findet in diesen Prozessen wohl dann Erleichterung statt, wenn man gemeinsam in Richtung einer Lösungsfindung gehen kann und die Wege der zu beratenden Person so „vorspurte“, dass zumindest die Richtung gegeben ist.

Im Folgenden soll also grundsätzlich auf solche Werkzeuge eingegangen werden. Schon im Kapitel der forschungsmethodischen Zugänge wurde versucht, transparent zu machen, welche Vorgehensweise und welches Ziel dieses Kapitel verfolgt.

Aufgrund der schon früh differenzierten Auswahl und dem Verweis auf Kapitel 3 erfüllen alle Werkzeuge mehr oder weniger das Kriterium der Kindertauglichkeit. Hierbei muss dennoch stets das entsprechende Alter berücksichtigt werden. Nicht alle Denkleistungen können zu jedem Lebensalter gleich gut vollzogen werden. Die dargestellten Werkzeuge zeigen sich in einer beispielhaften Ausführung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies würde den Rahmen der theoretischen Darstellung sprengen.

Mit dem Anliegen, einen Dialog mit der zu beratenden Person aufrecht zu erhalten, die Chance zu bekommen, in seine Gedankenwelt, Wünsche und Ziele „eintauchen“ zu dürfen, erscheinen die Aspekte des Fragens und Zuhörens als unabdingbar. Eine intensivere Auseinandersetzung soll hierbei mehr Einblick bieten.

5.4.1 Vom Zuhören und Fragen

Bamberger (2015) versteht die Werkzeuge des Beraters als Angebote an den Klienten, sie für sich zu übernehmen und dann als Selbst-Werkzeuge zu verwenden. Der Berater initiiert also so etwas wie Beobachtungslernen und lädt die zu beratende Person dazu ein, mit sich selbst in einer Art und Weise umzugehen, wie sie der Berater im Umgang mit ihm praktiziert. Damit werden auf Seiten der zu beratenden Person komplementäre Prozesse der Selbstorganisation möglich, die mit entsprechenden Effekten verbunden sind. Hier meint Bamberger neben einem sich Öffnen und Einlassen auf die Begegnung mit dem Berater und sich selbst, auch ein sich Wahrnehmen, ein sich mit sich und seinem Selbstbild Befreunden und ein sich Motivieren für ziieldienliches Handeln. Bamberger nutzt hier die Definitionen der Selbsterkundung, der Selbstbilderweiterung, der Selbstwertstärkung und letztlich der Selbstermutigung (vgl. S. 71).

Werkzeuge des Beraters	Selbst-Werkzeuge des Klienten	Effekte beim Klienten
Zuhören	Sich öffnen	Selbsterkundung
Fragen	Sich wahrnehmen	Perspektivenerweiterung
Wertschätzen	Sich mit sich selbst befreunden	Selbstwertstärkung
Ermutigen	Sich motivieren	Verhaltensweiterung

*Tabelle 2: Werkzeuge des Beraters
(Bamberger, 2015)*

„Zuhören – genauer: lösungsorientiertes Zuhören – ist die grosse Kunst, um ein Beratungsgespräch gut zu beginnen, weil es dem Klienten den geschützten Raum gibt, den er braucht, damit er sich öffnen, zu sich selbst finden und sich (wieder) in seiner ganzen Lebendigkeit spüren kann“ (Bamberger, 2015, S. 74).

Das hat schon Michael Endes kleine Momo verstanden, die zuhören konnte, wie kein anderer.

Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie sass nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren grossen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
(Ende, 2005, S. 14-15)

Bamberger (2015) sieht die Kompetenz des Zuhörens als ein Garant und eine absolute Bedingung gelungener Beratungsgespräche. Er verdeutlicht dies durch den Unterschied der bisher gemachten Erfahrungen in den Lebenswelten der zu beratenden Personen.

Entgegen alltäglicher Kommunikationsmuster wird in diesem Kontext wirklich gehört, wirklich beachtet. Es kann offen angesprochen werden, was das Innerste bewegt und das im Vertrauen darauf, auch wirklich verstanden zu werden. Die Besonderheit eines Gesprächs im Rahmen von Beratung besteht dabei darin, dass hier der eine Gesprächspartner die ganze Aufmerksamkeit für sich beanspruchen darf, weil der andere ihm achtsam zuhörend diese schenkt. Bamberger spricht in diesem Zusammenhang nicht nur von der Achtsamkeit der Sinne sondern auch der des Herzens, die dafür sorgt, dass sich der Berater ganz auf das, was er wahrnimmt, einlässt (vgl. S. 74).

In Anlehnung an Otto Scharmer und Katrin Käufer (2008) unterscheidet Bamberger dabei die Qualitäten des Zuhörens in folgende Unterteilung. Neben einem blossen Zuhören im Sinne von Registrieren, besteht die Möglichkeit, faktisch hinzuhören, um den Fokus klar auf die Fakten des Inhalts zu legen. Empathisches Mithören beschreibt eine Qualität, welche als Kernkompetenz eines Beraters benannt werden kann. Abschliessend vervollständigen Scharmer und Käufer dies mit einem kreativen Metahören, was eine besondere Offenheit des Zuhörens darstellt und einen „besonderen Sinn für das Gemeinte“ bezeichnet. Dabei kann eine Brücke geschlagen werden, die von einem Status quo zu einer möglichen Zukunft hin ausgerichtet ist und im Gesagten als wünschenswert spürbar wird (vgl. Bamberger, 2015, S. 74-75).

Zuhören in seiner Wertigkeit hinsichtlich eines Beratungsgesprächs scheint aber auch aus einem weiteren Grund wesentlich zu sein. Auf der Grundlage des Urgedankens de Shazers hinaus, dass lösungsfokussierte Beratung auf einer gemeinsam erarbeiteten Beschreibung einer angestrebten Lebenssituation beruht, bildet ein besprochener Veränderungswunsch ausgehend von einer aktuellen Lage die Basis. Hierbei bietet das Stellen von Fragen eine Grundlage zur Konkretisierung der Lösungsfokussierung und Klärung des Ist-Zustands. Diese Fragen werden allerdings ganz und gar durch das bestimmt, was die zu beratende Person berichtet, durch dessen Gedanken und Wahrnehmung. Damit die gestellten Fragen nützlich sein können, sollten sie auf der Antwort basieren, die uns unser Gegenüber jeweils auf die vorangegangene Frage gegeben hat. Nicht zuletzt deshalb gilt es, genau zuzuhören (vgl. Steiner, 2013, S. 17).

5.4.2 Reframing – dem Problem eine neue Bedeutung geben

Doch noch bevor eine erste Auseinandersetzung mit lösungsorientierten Fragen stattfinden kann, erscheint es wesentlich, ein Werkzeug im Speziellen oder vielmehr eine Haltung

vorweg zu benennen und darzustellen. Nicht zuletzt, weil hierbei einem Instrument eine Einstellung zugrunde liegt, die für lösungsorientierte Beratungsmomente eine zentrale Rolle spielt. Hierbei stehen die Frage des Blickwinkels und damit einhergehend die Suche nach verschiedenen Betrachtungsweisen im Zentrum und spiegeln somit eine Haltung, die sich weg vom Problem und hin zur Lösung orientiert. Eine Haltung, auf der lösungsorientierte Beratung den besten Boden für Wachstum und Entwicklung erfährt.

Reframing meint das Suchen nach alternativen Betrachtungsweisen im Umgang mit einem Problem. Bamberger (2015) sieht einen sinnvollen Einsatz von Reframing vor allem dann, wenn im gemeinsamen Gespräch keine Lösungstendenzen, keine Ausnahmen oder Wunder benannt werden können. Mit dem Versuch einer neuen Betrachtungsweise kann es gelingen, einen anderen Bezugs- und Bedeutungsrahmen herzustellen. Reframing stellt somit ein Angebot dar, wie die Welt und die eigenen Optionen darin auch anders gesehen werden könnten (vgl. S. 127).

Der neue Sinn eines Geschehens durch die neue Platzierung in einen anderen Rahmen, kann mit sofortiger Wirkung auch dessen Bedeutung verändern. Je nachdem welche Kontextmarkierung vorhanden ist, zeigt sich eine jeweils andere bzw. neue Bedeutung einer Information. Lebewesen haben beispielsweise – lediglich aufgrund ihrer Stimmlage und ihres Gesichtsausdrucks – die Möglichkeit, mit Hilfe ihres sozialen Sinns eine Kommunikation zu qualifizieren und bilden aufgrund dessen einen Rahmen, der die Bedeutung einer Kommunikation komplett verändern kann.

Von Schlippe und Schweitzer (2007) verweisen hier auf das Beispiel: „Jetzt mache ich dich fertig“, das je nach Kontext – hier beispielsweise bei einem Schachspiel oder aber einem Streit in der Kneipe – im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz neues Gesicht bekommt und somit unterschiedliche Reaktionen des Gegenübers hervorruft.

Unter besonderer Berücksichtigung des systemischen Rahmens, in dem eine Person das jeweilige Ereignis als problematisch wahrnimmt, gilt es nun, dieses in einen anderen Rahmen zu stellen. Ein systemischer Rahmen, in dessen Kontext das Problem unter Umständen sinnvoll wäre und gegebenenfalls die beste Lösung bietet (vgl. S. 178).

Dies stellt eine für die zu beratende Person „oft überwältigende andere Sicht der Dinge dar: Das Denken in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen wird mit einer prozesshaften, zirkulären Weltsicht konfrontiert“ (von Schlippe & Schweitzer, 2007, S. 179).

Wesentlichster Aspekt bezüglich des Einsatzes von Reframing bildet das Kreieren eines prägnanten Unterschiedes zur bisherigen Wirklichkeitssicht der Person. Ziel ist, das Wachrufen eines Zweifels über das, was er oder sie in Wirklichkeit tut. „Die wichtigste Funktion eines Reframings ist die Verstörung der bisherigen Sicht der Dinge“ (von Schlippe & Schweitzer, 2007, S. 180).

„Sobald der Klient seine Situation anders sieht und bewertet ..., wird sich ein anderes Erleben einstellen ..., was ihm dann ein anderes Verhalten ermöglicht.... Das wiederum wird ihm neue Erfahrungen ermöglichen“, woraus sich schliesslich über positive Rückkopplungsprozesse ein Kreislauf entwickelt (Bamberger, 2015, S. 127). Die Rolle des Beraters liegt hierbei in der Moderation einer Generierung alternativer Wirklichkeiten oder in einem Erzähler, der alte Geschichten neu reproduziert. Bamberger (2015) merkt an dieser Stelle die Möglichkeit von Spontanlösungen an, die sich innerhalb dieses Prozesses entwickeln können (vgl. S. 127-128).

5.4.3 Fragen über Fragen

Ein erfolgreicher Coaching-Prozess lebt laut Radatz (2009) von „guten“ Fragen. Ob eine Frage „gut“ ist, bestimmt die beratende Person. Doch welche Indizien sprechen denn nun für eine qualitativ gute Frage? Radatz beantwortet dies wie folgt: Je länger das Gegenüber braucht, um die gestellte Frage zu beantworten, desto einschneidender war sie. Aus diesem Grund plädiert sie für ein geduldiges Warten, bis der Befragte eine Antwort gefunden und formuliert hat (vgl. S. 167).

Betrachtet man den Fragen-Dschungel und die dazugehörige Literatur, so scheint man förmlich überschwemmt zu werden mit guten Ratschlägen, Ideen-Koffern und kreativen Ausführungen, um immer wieder neue Anregungen im eigenen Beratungsgespräch einzusetzen. Die Idee dieser Arbeit ist es weniger eine überdimensionale Sammlung dessen herzustellen, sondern vielmehr den Leser darin zu schulen, gute Fragen zu erkennen und diese selbst zu entwickeln. Nicht zuletzt, weil jeder Beratungsprozess individuell und einmalig zu sein scheint.

Im Folgenden sollen also sowohl Merkmale lösungsorientierter Fragen benannt, Absichtsklärung hinter Fragen differenziert aufgeführt als auch beispielhafte Möglichkeiten zur Anregung aufgelistet werden.

Als wohl wesentlichster Aspekt lösungsorientierter Fragen erscheint deren Offenheit. Sie unterscheiden sich grundlegend von sogenannten Entscheidungsfragen, die vielfach nur wenig Information hinterlassen. Offene Fragen öffnen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ermöglichen dem Fragesteller oder auch dem Antworter, neue Aspekte zu betrachten und neue Lösungen zu erarbeiten. So kann, mittels Kommunikation, ein Ergebnis entstehen, das laut Radatz (2009) in seiner Intensität höher(wertig) zu sein scheint, als das Wissen, das (teilweise brachliegend) beim Kunden schon besteht. Zur Orientierung dienen hier „W“-Fragewörter, wobei Radatz ganz bewusst dafür plädiert, die Fragen „Warum“, „Wieso“ und „Weshalb“ zu vermeiden, da diese das Herausfinden der „wirklichen“ Ursachen fokussieren, was vielfach weder möglich noch – aus lösungsorientierter Sicht – sinnvoll erscheint und letztendlich lediglich zu einer Verteidigungshaltung führt (vgl. S. 167-172).

Unter besonderer Berücksichtigung der eigenen Wirklichkeit jedes Individuums bringen offene Fragen einen weiteren wesentlichen Aspekt im Beratungsprozess mit sich. Sie ermöglichen das Finden von offenen Antworten und erhöhen so die Anzahl an Handlungsalternativen (vgl. Radatz, 2009, S. 178).

Ein weiteres Merkmal qualitativ guter lösungsorientierter Fragen erscheint der Aspekt des Nachdenkens. Man könnte sogar sagen, Fragen in beraterischen Prozessen mit Lösungsfokussierung sind „Denkfragen“. Laut Radatz (2009) regen sie dazu an, Erfahrungen zu erweitern, aus bisherigen Denkprozessen auszubrechen und eigene maßgeschneiderte Lösungen zu finden (vgl. S. 172).

Spätestens dann, wenn das Gegenüber des Beraters einige Zeit braucht, um eine passende Antwort zu finden, kann davon ausgegangen werden, dass dies eine Denkfrage war. Sie fordern die beratende Person regelrecht auf, gewohnte Denk- und Handlungsmuster infrage zu stellen. Das braucht seine Zeit (vgl. Radatz, 2010, S. 36).

Fast schon logisch nachvollziehbar wollen lösungsorientierte Fragen mehr die Zukunft optimieren, als die Vergangenheit zu analysieren. Daraus ergibt sich die Auseinandersetzung mit dem „Tun“ und weniger das Fragen nach dem „Sein“. Weg von der Frage, was

denn sein soll hin zu der Klärung, was jetzt getan werden soll, verschiebt sich der Fokus vom „Aussen“ auf das „Innen“ (vgl. Radatz, 2010, S. 37).

Eine zweite Auseinandersetzung mit dem „Innen“ und „Aussen“ bezieht sich auf die individuell belegten Bedeutungen hinter den Wörtern, die es zu erfahren gilt. „Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben (vgl. Radatz, 2009, S. 175). Diese gilt es zu erfragen.

Zur besseren Übersicht der grossen „Fragenvielfalt“ erscheint es wesentlich und hilfreich, diese im Hinblick auf ihre Zielformulierung und ihrer Absichten zu differenzieren und zu kategorisieren. So gibt es laut Bamberger (2015) Fragen der Klärung, der Fokussierung, des Presensings, der Selbstwertstärkung, der Lösungsorientierung, der Selbstinstruktion und des Wachstums (vgl. S. 75-76). Eine visualisierte Darstellung soll hier Orientierung geben.

Fragen	Definition
Klärung	Dienen zum Einholen fehlender Informationen
Fokussierung	Bewirken eine bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit
Presensing	Betrifft die innewohnenden Möglichkeiten, in dem über das Hier und Jetzt hinausgegangen wird
Selbstwertstärkung	Fragen beinhalten immer auch Vorannahmen und transportieren Meinungen; eine positiv gefärbte Formulierung ermöglicht die Stärkung des Selbstwerts
Lösungsorientierung	Lösungsorientierte Positionierungen werden fokussiert
Selbstinstruktion	Sich selbst lösungsorientiert sprechen hören, ermöglicht motivierte Verhalten durch „Selbsteinsagen“
Wachstum	Die Erfahrung machend, über Fähigkeiten zu verfügen, selbst lösungsorientierte Antworten zu finden und lösungsorientiert zu denken; es erwächst eine generell verbesserte Lösungskompetenz für die Zukunft

*Tabelle 3: Fragenvielfalt
(Bamberger, 2015)*

Im Kontext lösungsorientierten Arbeitens ergeben sich nun eine Vielzahl an Fragen. Mit dem Versuch, diese zu kategorisieren, soll der Aspekt der Übersichtlichkeit noch deutlicher in den Vordergrund gebracht werden. Unterschiedliche Autoren handhaben dies sehr variabel und bieten verschiedene Übersichtssysteme an.

Mit dem Bemühen, Übersichtlichkeit zu ermöglichen und Unterschiede zu verdeutlichen, soll eine Tabelle im Anhang (siehe Anhang 14.6) dienlich sein. Diese bildet sich auf der Grundlage einer Literaturlauswahl als Zusammenfassung ab, stellt aber keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit.

Bei genauerer Betrachtung wird dabei deutlich werden, dass vielfach Überschneidungen in der Zuordnung möglich sind und keine klare Trennschärfe aufrechterhalten werden kann. Auf die wesentlichsten Fragetechniken soll hinsichtlich ihrer Absicht kurz eingegangen werden. Ein mögliches Beispiel für den praktischen Einsatz im Beratungsgespräch dient der Transparenz für den Leser.

Da Fragen alleinig aber nicht die einzige Möglichkeit darstellen, im Beratungsprozess in einen Dialog zu gelangen und Lösungen zu fokussieren, werden im Anschluss darüber hinaus noch alternative Kommunikationstechniken vorgestellt.

5.4.3.1 Zielorientierte-, lösungsorientierte- und ressourcenorientierte Fragen

„Wenn eine Beratung erfolgreich enden soll, dann muss sie richtig beginnen, indem man eine erreichbare Lösung aushandelt. Eine Beratung, deren Ziel vage bleibt, bleibt selbst auch vage“ (Prior; zitiert nach Bamberger, 2015, S. 101).

Im Kontext lösungsorientierter Beratungsprozesse erscheint es durchaus nachvollziehbar, jene ziel-, lösungs- und ressourcenorientierten Fragen an erster Stelle zu thematisieren, da diese das Anliegen des Beratungskontextes schon in sich tragen.

In einer Konkretisierung der Lösungsvision können sich laut Bamberger (2015) genaue Vorstellungen davon abbilden, in welche Richtung die zu beratende Person ihr Leben verändern und welche Wege sie gehen möchte. Dieser klare Konsens darüber, was angestrebt werden soll und welche Kriterien Signale und Zeichen der Erkennbarkeit in der Erreichung des jeweiligen Ziels darstellen, bildet eine zweckgerichtete Beziehung (vgl. S. 101).

Wie schon erwähnt kommt man beim Versuch, Fragen systematisch zu kategorisieren, um Doppelungen und Überschneidungen nicht herum. In diesem Zusammenhang könnte man ziel-, lösungs- und ressourcenorientierte Fragen auch als das Fundament des „lösungsorientierten Beratungshauses“ bezeichnen, denn letztendlich zielen mehr oder weniger alle Fragetechniken auf eine Lösungsfokussierung und –findung ab. Die folgende Darstellung soll dies bildhaft verdeutlichen.

Abbildung 14: Technikhaus

5.4.3.2 Zirkuläres Fragen

Zirkuläre Fragen finden ihren Ursprung im systemtheoretischen Ansatz und folgen der grundlegenden Überlegung, dass in einem sozialen System alles gezeigte Verhalten stets auch als kommunikatives Angebot verstanden werden kann. Verhaltensweisen, verschiedene Formen von Gefühlsausdruck oder Symptome sind nicht nur isoliert betrachtet im Menschen ablaufende Ereignisse, sondern haben immer auch eine Funktion in den wechselseitigen Beziehungsdefinitionen. Aus diesem Grund kann es gegebenenfalls interessanter sein, diese kommunikativen Bedeutungen sichtbar zu machen, als den betreffenden Menschen ausführlich nach seinen eigenen Empfindungen zu befragen (vgl. von Schlippe & Schweitzer, 2007, S. 138).

Wenn wir also davon ausgehen, dass an einem als problematisch empfundenen Ergebnis unterschiedliche Personen mit deren Verhaltensweisen in Wechselwirkungsprozessen beteiligt sind, erscheint die Komplexität der Zusammenhänge, aber auch die Intensität der Verhaltensweisen einzelner auf das Gesamtergebnis durchaus relevant. Hierfür bieten zirkuläre Fragen die Möglichkeit, das Verhalten verschiedener Personen zueinander zu überprüfen. Sie bieten die Möglichkeit, einem Menschen im Beratungsprozess die Tragweite seiner eigenen Verhaltensweisen und unmittelbare Handlungsanleitungen für das Erreichen einer Veränderung der Verhaltensweisen anderer zu geben. Zudem bündeln sie komplexe Situationen und sensibilisieren möglicherweise die zu beratende Person auf die Entdeckung ihrer eigenen Anteile an der Entstehung einer bestimmten Situation und auf die Erarbeitung eigener Verhaltensweisen, die direkt oder über Umwege Veränderungen erzeugen können (vgl. Radatz, 2009, S. 203-207).

Abbildung 15: Zirkuläres Fragen
(von Schlippe und Schweitzer, 2007)

5.4.3.3 Wunderfrage

Der Entwurf von Lösungsräumen gehört zu den strategischen Kernaufgaben für alle ... Berater. Die Aussicht, dass sich ein Leben entwerfen und gestalten lässt, das den eigenen Vorstellungen weitestgehend entspricht, schafft Optimismus und Energie für die Umgestaltung. Daher sollte in jedem Gespräch viel Aufmerksamkeit auf diesen Entwurf der Veränderung, der Lösung gerichtet werden.

(Kindl-Beilfuss, 2011, S. 160)

Die Wunderfrage ist laut Meier und Szabo (2008) eine mehrteilige Frage, die ihren Schwerpunkt darin trägt, den Zielzustand so konkret wie möglich zu „(er)finden“ und die Konsequenzen davon zu explorieren (vgl. S. 46).

De Shazer und Dolan (2015) zollen der Wunderfrage aber noch mehr Kompetenzen zu und formulieren weitere Gründe, warum sie ihren Einsatz im Beratungsprozess finden sollte. Sie sorgt für nützliche Informationen über die zu beratende Person und hilft dieser zu formulieren, wann der Beratungsprozess sein Ende findet. Durch die Verknüpfung des „Wunders“ mit emotionalen und physischen Merkmalen beim Gegenüber bezeichnen sie die Beschreibung des Wunders auch als eine Art Generalprobe oder virtuelles Erleben, das dem Individuum sein Ziel näher bringt. Eng verknüpft mit den Fragen nach Ausnahmen bilden diese einen

Zustand, in dem das Wunder bereits Wirklichkeit ist. Man könnte also sagen, die Wunderfrage öffnet den Ausnahmen die Tür (vgl. S. 75-76).

Sie verlangt von der zu beratenden Person, über ihren Schatten zu springen, Vertrauen zu fassen und sich vorzustellen, wie ihr Leben sich verändert haben wird, wenn das Problem gelöst ist. De Jong und Berg (2014) werfen in diesem Zusammenhang ein, dass dies vielfach nicht leicht fällt, denn es verlangt „dramatische“ Veränderungen von einem problemgesättigten Denken weg zu einem Blick auf Lösungen hin. Daher plädieren sie für Zeit und Unterstützung, um diese Veränderung des Blickwinkels vorzunehmen (vgl. S. 157).

5.4.3.4 Ausnahmefrage

Wie schon in Kapitel 5.3.1.7 aufgeführt bildet das Fragen nach Ausnahmen eine weitere Möglichkeit der Lösungsfokussierung. Analog dem Grundsatz: „Keine Regel ohne Ausnahme!“ könnte man hier formulieren: „Kein Problem ohne Ausnahme!“.

Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit auf diese Ausnahmen zu richten – und zwar einerseits auf die dann gegebenen situationsspezifischen Bedingungen (external wie internal), die das subjektive „warum“ der Ausnahme erklären, andererseits und vor allem aber auf das konkrete Verhalten des Klienten (external wie internal) in dieser Ausnahmesituation und die darin sichtbar werdenden Ressourcen.

(Bamberger, 2015, S. 107-108)

Mit einer intensiven Analyse des Verhaltens in der „beschwerdefreien“ bzw. „beschwerde-reduzierten“ Zeit tritt die Problembetrachtung in den Hintergrund. Dadurch kann sich die zu beratende Person eher als aktiv handelnd denn als Opfer widriger Umstände verstehen. Die dabei sichtbar werdenden Fähigkeiten sowie die korrespondierenden motivationalen Aspekte gilt es hierbei wertzuschätzen, denn das in der Ausnahme gezeigte Verhalten und die ihm zugrunde liegenden Fähigkeiten und Motivationen, stellen für die Lösung nutzbare Ressourcen dar (vgl. Bamberger, 2015, S. 107-109).

5.4.3.5 Skalierungsfrage

Die Suche nach Ausnahmen kann zu einem „Schwarz-Weiss-Denken“ führen, bei dem das Problem da oder nicht da ist. Entweder hat man die Kontrolle darüber oder man ist diesem Problem völlig ausgeliefert – entweder ist es gelöst oder es ist nicht gelöst. Laut Bamberger (2015) stellt sich der Weg zur Lösung in einem stetigen Prozess der Annäherung ein und benötigt viele kleine Schritte. So wird aus einem ursprünglich komplexen und unlösbaren Problem eine Erfolgsgeschichte mit vielen Etappen. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einem „Anschleichen“ an die Lösung sprechen, bei dem es wesentlich ist, das Gegenüber für die kleinen „Mutmach“-Schritte zu sensibilisieren. Hierbei helfen Skalierungsfragen (vgl. S. 115).

Laut de Shazer und Dolan (2007) liegt der grösste Nutzen der Skalierung darin, einen Dialog über Unterschiede zu schaffen. Stellt man die Frage, wo sich jemand zwischen 0 und 10 einstufen würde, wenn die 0 für den Zeitpunkt steht, an dem man sich entschlossen hat, eine Beratung aufzusuchen, und die 10 für den Tag nach dem Wunder, dann kann die zu beratende Person beleuchten und beschreiben, was an ihrer Situation besser geworden ist und durch welche Aktivitäten sie dies erreicht hat (vgl. S. 102-103).

Es geht weniger um die absolute Zahl, als um den Unterschied zwischen der 0 und der Stufe, auf der die jeweilige Person sich momentan ansiedelt. De Shazers Erfahrungen deuten darauf hin, dass hierfür selten die Zahl 0 selbst eingesetzt wird. Konkrete Beschreibungen hinsichtlich Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Interaktionen im

Zusammenhang mit dem Unterschied von 0 auf die genannte Zahl, rücken dann ins Zentrum des gemeinsamen Dialoges. De Shazer und Dolan sehen das bildhafte Ausmalen dieser Situation als den Bau eines leistungsfähigen Sprungbretts. „Je besser der Unterbau, desto höher die Federkraft. Je ausführlicher die Klienten ihre Situation beschreiben, umso mehr Kompetenzen und Fähigkeiten können“ im Anschluss bescheinigt werden. Darüber hinaus kann es gelingen, je länger je mehr ein Vertrauen darin aufzubauen, dass die zu beratende Person alles weiss, was sie wissen muss, und zudem über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um ihre Probleme lösen zu können (de Shazer & Dolan, 2007, S. 104-105).

Mit der Frage, woran die zu beratende Person selbst bemerkt, dass sie sich auf einer der nächsten Stufen befindet und so ihrem Ziel näher gekommen ist, kreiert sie sich selbst ein Bild, das ihr verdeutlicht, was sie um des Fortschritts willen tun müsste. Die daraus gewonnene Erkenntnis könnte also sein, dass klar wird, dass genau das getan werden sollte (vgl. de Shazer & Dolan, 2007, S. 107-108).

Hierbei soll noch angemerkt werden, dass sich grosse Schritte vielfach leichter beschreiben lassen, als kleine, darin aber stets die Gefahr besteht, diese in der Umsetzung nicht meistern zu können. Aus diesem Grund regen de Shazer und Dolan (2007) an, zu kleinen Schritten zu motivieren und diese nach der Durchführung durch Anerkennung wertzuschätzen (vgl. S. 108).

5.4.4 Weitere Techniken zur Ergänzung

Neben Fragen als ein zentrales Werkzeug im Kontext von Beratung ermöglichen aber auch eine Vielzahl alternativer Kommunikationstechniken einen roten Faden und Orientierung zur Fokussierung von Lösungen.

Eine bewusst getroffene Auswahl, unter besonderer Berücksichtigung lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik, soll an dieser Stelle vorgestellt werden.

5.4.4.1 Timeline

„Die Timeline ist als therapeutische Technik bereits seit den 70er-Jahren bekannt. Sie wurde durch Richard Bandler und John Grinder eingeführt“ und ermöglicht es dem Gegenüber unter anderem, sich einen Überblick über wichtige Ereignisse, erfolgreich bewältigte Schwierigkeiten, anstehende Herausforderungen und Wünsche für die Zukunft zu verschaffen. Die räumliche Unterteilung eines Bereichs der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft sorgt für eine Visualisierung verschiedenster Lebensabschnitte. Hierbei kann – sinnbildlich – von der Gegenwart aus, zurück in die Vergangenheit und voraus in die Zukunft, geschaut werden. In der Exploration dieser Zeitabschnitte werden vor allem Fragen nach Ressourcen und Fähigkeiten gestellt, die geholfen haben, gewisse Ziele zu erlangen und gegebenenfalls für die Zukunft nützlich sein könnten, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Zusätzlich kann die Timeline-Arbeit auch von aussen betrachtet werden. Mit dem Blick auf das Ganze in der Rolle der Beobachterposition muss nicht mehr von der eigenen Person gesprochen werden, was den Blickwinkel erhöht und die Möglichkeiten vielfältiger Rückmeldungen bietet (vgl. Steiner, 2011, S. 92).

5.4.4.2 Ressourceninterview

Auf der Grundlage einer ressourcenorientierten Haltung bildet die Annahme und feste Überzeugung, dass die zu beratende Person über ausreichend Ressourcen verfügt, um ihre Probleme zu lösen, die Basis weiteren Vorgehens. Die Aufgabe des Beraters liegt darin, Veränderungsprozesse hilfreich zu begleiten. Dies kann gelingen, wenn der Blick immer wieder auf Ziele, bereits erfolgreiche Lösungen und Bewältigung gelenkt wird. Durch das

Entdecken spezifischer Ressourcen wird vorhandenes Potential gefördert. Eine Ressourcenaktivierung besteht dann darin, die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf diese Bereiche zu lenken (vgl. Schaller & Schemmel, 2013, S. 83-84).

Hierfür erscheint das Ressourceninterview eine mögliche Intervention, bei der die ratsuchende Person herausarbeiten kann, welche Fähigkeiten sie hat und in welcher Dosierung sie sie einsetzen kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Durch die Zentralisierung der vorhandenen Ressourcen und deren Relevanz im Hinblick auf die Erreichung eines bestimmten Ziels kann sich das Gegenüber als handelbar und autonom erleben. Wesentlich erscheint hierbei, dass die Ressourcen stets in Bezug auf eine bestimmte Situation beleuchtet werden. Neben dem Sammeln von eigenen Ressourcen, die zum Erreichen des angestrebten Ziels nützlich sein können, kann auch das Sammeln der Ressourcen personeller oder materieller Art von Drittpersonen miteinbezogen werden. Die gefundenen Kompetenzen können nach Ausmass der Verfügbarkeit und ihrem Wirkungspotenzial im Hinblick auf das zu erreichende Ziel überprüft und auf einer Skala eingestuft werden (vgl. Steiner, 2013, S. 79-81).

Bamberger (2015) wirft in diesem Zusammenhang ergänzend noch ein, dass die Vorarbeit eines Ressourceninterviews unter Umständen darin liegen kann, der zu beratenden Person mit Lob und Anerkennung zu begegnen. Die dahinter verborgene Intention will dem Gegenüber trotz seiner aktuellen Schwierigkeiten das Gefühl geben, zugleich oder gerade deshalb kompetent zu sein. Die sich dahinter verborgene Einladung zu einer entsprechenden Selbstwertschätzung und die sich darin verborgenen Handlungsspielräume können die Tür zur stärkenfokussierten Selbstwahrnehmung öffnen (vgl. S. 160-161).

„Das, was Entwicklung und Veränderung ermöglicht, sind allein die Ressourcen des Klienten. Aber: Ressourcen wirken erst dann als Ressourcen, wenn sie kognitiv-emotional präsent sind. Diesen „Shift“ beim Klienten zu bewirken, das ist die Aufgabe des Beraters als „Agent von Veränderung“ (Bamberger, 2015, S. 165).

5.4.4.3 Externalisierung

Mit dem Ziel, ein Problem so darzustellen, dass es als ein von der Person unabhängiges Subjekt betrachtet werden kann, werden einerseits eine Distanz zum Problem und zugleich eine Aussenperspektive möglich. Mit Hilfe dieses Distanzgewinns und dem Beobachten der vorhandenen Dynamik können alternative Handlungsmöglichkeiten geplant werden, sodass neue Optionen entstehen. Diese Handlungsfreiheit erhöht, laut Steiner (2011), nachhaltig die Lösungsfindung (vgl. S. 83-84).

5.4.4.4 Von Handpuppen, Stofftieren, Helden und Geschichten

Eng vernetzt mit der Möglichkeit, Probleme zu externalisieren, finden Handpuppen, Tiere oder auch Helden ihren Einsatz in der lösungsorientierten Beratung und bilden, vor allem in der Arbeit mit Kindern, eine hilfreiche Brücke.

Steiner (2011) nutzt diese beispielsweise im Kontext der Externalisierung. Gelingt es, in diesem Fall dem Kind, unter lösungsorientierter Betrachtungsweise, ein Tier zu identifizieren, das die Eigenschaften besitzt, welche es selbst braucht, so kann ein Dialog stattfinden, bei dem das Gegenüber Abstand gewinnt, eine Aussensicht einnehmen und lösungsfokussierte Aspekte benennen kann (vgl. S. 84).

Auch Furman (2011) macht sich in seinem 15-Schritte-Programm „ich schaffs!“ diesen Aspekt zu Nutze. Gerade Kinder sind reich an Ressourcen und zeigen eine grosse Bandbreite an Lernkompetenzen.

Um ihnen zu helfen, ihr Durchhaltevermögen und die vielfältigen Ressourcen zu entdecken, können wir sie bitten, eine Figur als Kraftfigur auszuwählen, ... die ihnen dabei helfen kann, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie erlernen sollen. Die Vorstellung, dass Menschen unsichtbare Wesen um sich haben, die ihnen dabei helfen, Fähigkeiten zu erlernen und Hindernisse zu überwinden, ist ganz natürlich für Kinder. Kraftfiguren können Kindern auf unterschiedlichste Art und Weise helfen. Sie können Kinder daran erinnern, ihre Fähigkeiten zu üben, und sie können das Vertrauen der Kinder in ihr Vermögen, die Fähigkeit zu erlernen, stärken. Kraftfiguren können auch andere Funktionen haben. Sie können die Kinder beraten, ihnen gute Tipps geben, ihnen helfen, sich an ihre Fähigkeit zu erinnern, wenn das unerwünschte Verhalten zurückkehrt, und sie können dann mit dem Kind das Erfolgserlebnis teilen. Die Kraftfigur ist ein Produkt der Fantasie, und deswegen sind es nur die Grenzen der Fantasie, die die Vielzahl von Möglichkeiten beschränken, wie Kraftfiguren Kindern helfen können, Fähigkeiten zu erlernen.

(Furman, 2011, S. 48-50)

Fantasiefiguren, Tiere, Ereignisse in der Natur, im Sport, in Filmen oder auch bekannte Gestalten aus Geschichten ermöglichen eine Visualisierung der gewünschten Veränderung. Gerade wenn ein Kind eine Lösung benennt und mit dieser Benennung eine konkrete Vorstellung verbinden kann, wie das Problem langsam zu einer Lösung wird, erscheint es hilfreich, wenn innere Bilder konkretisiert werden, die mit einer emotional positiven Bedeutung belegt und somit wichtig sind. Laut Steiner und Berg (2003) lassen sich besonders Kinder meist auf sehr persönliche und individuelle Weise auf einen solchen Transformationsprozess ein (vgl. S. 99-102).

Auch Geschichten dienen als geeignetes Kommunikationsmittel. Kinder finden es spannend, wenn man ihnen davon erzählt, welche Kämpfe ein Held durchmachen muss, bevor er eine Lösung findet. Vor allem die vorhandene Distanz zwischen der eigenen Person und dem Helden sorgen dafür, dass sowohl Schwierigkeiten als auch Erfolge genossen werden können (vgl. Steiner & Berg, 2003, S. 106-108).

Zudem findet beim Erfinden neuer Geschichten wieder eine mögliche Externalisierung statt. Darüber hinaus kann der Kreativität in der Entwicklung vom glücklichen Ende freien Lauf gelassen werden.

Hierbei stellt der Protagonist die zu beratende Person dar, für die man die Geschichte konstruiert. Aus diesem Grund sollte er ein paar strukturelle Ähnlichkeiten, aber auch verwandte Verhaltensweisen mit ihr aufweisen. Dennoch werden laut Steiner und Berg (2003) genügend Unterschiede benötigt, damit die Geschichte für sich allein steht und nicht als Zusammenfassung des jeweiligen Lebens gesehen wird (vgl. S. 109).

5.4.5 Denkpause

„Die meisten Menschen missverstehen die Kraft von Pausen in der Konversation. Viele meinen, wenn KlientInnen still sind, bedeutet dies, dass sich nichts in ihrem Kopf abspielt und sie entweder gleichgültig und unwillig zu kooperieren sind, oder nichts in ihnen vorgeht, was zur Konversation beitragen könnte“ (Szabó & Berg, 2009, S. 71). Szabó und Berg (2009) verweisen in diesem Zusammenhang auf die Kraft von Pausen und plädieren hier auf Geduld. Vielfach erscheint beispielsweise auch die Floskel „Ich weiss nicht...“ lediglich zu bedeuten, dass sich über einen gewissen Inhalt bisher wenig bis keine Gedanken gemacht wurden und mehr Zeit eine mögliche Antwort hervorrufen könnte (vgl. S. 71).

Schweigen ermöglicht dem Gesprächspartner, seine „Denkmaschine“ anzulassen. „Wenn wir also dem anderen einen guten Rahmen zum Sprechen, Entwerfen von Ideen oder Über-

legungen von Lösungen bieten wollen, dann schweigen wir ganz einfach“ (Radatz, 2010, S. 101).

5.4.6 Hausaufgaben und Experimente

Hausaufgaben gehören zum essentiellen Repertoire der lösungsorientierten Vorgehensweise – verbunden mit der Überzeugung, dass neues Verhalten sich nur über entsprechende Übungen in der konkreten Lebenswelt etablieren kann (vgl. Bamberger, 2015, S. 172). Wobei die Bezeichnung hier etwas irreführend wirkt. Konkret geht es darum, handelnd im Alltag zu experimentieren, nach Lösungen zu suchen und ungewiss, welches Ergebnis sich präsentieren lässt, der Überzeugung Ausdruck zu verleihen: Wenn du verstehen willst, lerne zu handeln (vgl. Szabó & Berg, 2009, S. 87).

Die Idee, nach einem Beratungssetting, ein mögliches Experiment vorzuschlagen und gemeinsam zu überlegen, wie dieses sich gestaltet, basiert auf der Grundannahme, dass die zu beratende Person, die sich ihrer Ressourcen und der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst geworden ist, eigenaktiv ihre Situation verbessern möchte. „Der Lösungsvorschlag als solcher besteht in der Regel aus konkreten Verhaltensanweisungen zu einer Ressourcennutzung. ... Das lösungsorientierte Veränderungsgeschehen, die eigentliche Lösungsrealisation, spielt sich also nicht in den Beratungssitzungen, sondern in der Zeit dazwischen ab – und damit in der tatsächlichen Lebenswelt des Ratsuchenden, wo er dann auch nicht mehr Ratsuchender, sondern „Rathandelnder“ bzw. „Lösungsrealisierer“ ist“ (Bamberger, 2015, S. 171).

Somit stellt die Beratung selbst nur das „Briefing“ für das Lösungshandeln dar. Somit ergibt sich ein Wechsel vom Reden zum Tun, vom geschützten Beratungsrahmen in den Alltag und von der Kooperation hin zur Eigenverantwortung. Dabei sollten die Vorschläge so einfach und sparsam wie möglich sein, die Ressourcen des Gegenübers aber dennoch wirklich „herausfordern“. So kann etwas in Gang kommen und Neues gelingen. Denn nichts ist erfolgreicher als Erfolg (vgl. Bamberger, 2015, S. 171-172).

5.4.7 Mehr von dem tun, was funktioniert oder aber etwas völlig anderes tun

Mit dem Suchen nach Ausnahmen kann es gelingen, das herauszufinden, was funktioniert. Nicht zuletzt, weil man so daran erinnern kann, dass manches gut läuft bzw. schon gut gelaufen ist und Ressourcen und Kompetenzen durchaus vorhanden sind.

Unsere Aufgabe besteht darin, KlientInnen zu ermutigen, immer wieder das zu wiederholen, was funktioniert, und zwar so lange, bis sie mit ihrem Fortschritt zufrieden sind. Dieses Vorgehen führt zum nachhaltigen Erfolg von Kurz-Coaching. Neue Verhaltensweisen zu lernen, braucht Zeit und häufig Wiederholungen, und selbst bei guter Motivation muss man sich sehr anstrengen. Mehr von dem zu tun, was die KlientIn bereits beherrscht, geht schneller und einfacher.

(Szabó & Berg, 2009, S. 82)

In einigen Fällen ist es allerdings auch notwendig, etwas anderes zu tun. (vgl. Szabó & Berg, 2009, S. 82).

5.4.8 Ermutigung zur aktiven Lösungsumsetzung

Die bisher vorgestellten Methoden bieten eine Vielzahl an Interventionsmöglichkeiten im beratenden Dialog. Ähnlich einem gefüllten Koffer, aus dem man das passende Kleidungsstück zum jeweiligen Tag, Anlass und Wetter auswählt, dieses bewusst kombiniert und trägt, dienen auch die dargestellten Methoden als Anregungen, die im individuellen Beratungs-

moment kongruent zum Einsatz gebracht und adaptiert werden können, wenn sie dem Prozess dienlich sind.

Dennoch kann man im Rahmen eines Beratungsgesprächs vieles überlegen, bereden und konzipieren. Irgendwann gelangt man aber an den Punkt, all diese Gedanken in die reale Lebenswelt ausserhalb eines geschützten Beratungszimmers anzuwenden, um Wachstum und Entwicklung zu erfahren und die eigene Lebenswirklichkeit aktiv zu verändern. Dieser Transfer kann laut Bamberger (2015) in Form von Hausaufgaben angestrebt werden. Diese gemeinsam aufgestellten Vereinbarungen sollen einer zieldienlichen Motivation gleichen, die Mut machen, das eigene Bewusstsein und Selbstbild zu erweitern und Veränderungen anzustreben (vgl. S. 77-78).

5.5 Differenzierung in der Arbeit mit Kindern

Wie schon aufgeführt, wird Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik auf unterschiedlichsten Ebenen verortet. Ein besonderes Augenmerk gilt der Arbeit mit den Kindern. Nicht zuletzt, weil kritisch überprüft werden sollte, ob der geplante – und aus lösungsorientiertem Aspekt fokussierte – Austausch auch eine gewisse Kindertauglichkeit darstellt. Gerade die metakognitive Ebene als Gesprächsgrundlage erscheint auf den ersten Blick anspruchsvoll, vielleicht sogar überfordernd und schlichtweg zu komplex. Es stellt sich also die Frage ein, ob lösungsorientierte Beratung in diesem Zusammenhang überhaupt tauglich und zielführend zu sein scheint. Oder ob es sich bei diesem Ansatz um eine Beratungsidee handelt, die lediglich im Dialog mit Erwachsenen angewandt werden kann und sich erfolgsversprechend präsentiert.

Im Folgenden soll genau auf dieses Spannungsfeld Bezug genommen werden. Neben der Klärung, ob es sich um einen „kindertauglichen“ Ansatz handelt, sollen Herangehensweisen, Werkzeuge und Methoden noch kritisch beleuchtet und gefiltert werden.

5.5.1 Lösungsorientierte Arbeit und Kinder – passt das zusammen?

Therese Steiner und Insoo Kim Berg haben sich dieser Frage angenommen und halten Kritikern vehement entgegen, dass der lösungsorientierte Ansatz besonders gut mit Kindern zu praktizieren ist, wenn man bereit ist, sich auf sie einzulassen, sie ernst zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass die Kreativität im Kind selbst liegt (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 10).

„Im Grunde passt der lösungsorientierte Ansatz sehr gut zu der Art, wie Kinder denken und die Welt sehen. Ich bin noch nie einem Kind begegnet, das gern über Probleme gesprochen hätte“ (Steiner & Berg, 2013, S. 10).

Geduld, Offenheit und Wertschätzung bilden einen Rahmen, der schon an früherer Stelle unter besonderer Berücksichtigung lösungsorientierten Denken und Handelns erwähnt wurde. Somit schliesst sich der Kreis, denn eben diese innere Haltung bildet, vielleicht gerade in der Arbeit mit Kindern, die Basis.

Mit dem Wissen, dass Kinder stets gute Gründe für ihr Handeln haben, sich diese für die Umwelt aber nicht immer sofort und direkt erschliessen lassen und sie einen gefüllten Ressourcenpool besitzen, den es gilt zu erkennen und zu sehen, kristallisiert sich ein lösungsorientierter Blickwinkel und ein Vorgehen im Sinne von Wirkungsfaktoren heraus, die jeder erfolgreichen Therapie zugrunde liegen. Steiner und Berg sehen zwei zentrale Aspekte, gleich zweier Leuchttürme, die den Weg und die Richtung weisen: zum einen in der Herausarbeitung von Zielen, zum anderen aber auch – oder gerade – in der unumstösslichen Orientierung an kleinen und kleinsten Veränderungen, Fortschritten und Erfolgen.

Hierbei erscheint es ihnen wichtig, Ziele als Wegmarkierungen in der Zukunft zu benennen, die dem Kind selbst wichtig sind (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 11).

Das Grundanliegen lösungsorientierter Beratung hat sich auch in diesem Zusammenhang nicht verändert. Nach wie vor berücksichtigt es den individuellen Wunsch einer jeden Person, positive Veränderung im Leben zu erreichen und betont dabei die Annahme, dass jeder zur Gestaltung seines eigenen Lebens imstande ist (Steiner & Berg, 2013, S. 16).

Bezüglich des Einsatzes lösungsorientierter Beratung im Kontext mit Kindern stellt sich verständlicherweise ein zweifelhafter Blick ein, wenn man berücksichtigt, dass der wohl zentralste Aspekt beraterischen Handelns im kommunikativen Dialog liegt. Was läge da näher, als einen weniger sprachabhängigen Ansatz zu suchen, der sich alternativen Techniken bedient. Steiner und Berg (2013) positionieren sich deutlich entgegen dieser Ausweichmanöver, nivellieren diese Argumentation aber keinesfalls, sondern bereichern sie vielmehr mit Hilfe alternativer Kommunikationsmuster. Dabei verheimlichen sie nicht die erhöhte Achtsamkeit, die dem Berater in diesem Zusammenhang zuteilwird. In der Arbeit mit Kindern gilt es, besonders gut zu beobachten und noch aufmerksamer zuzuhören. Die Grundlage bildet die Neugierde, von diesen jungen Gesprächspartnern zu lernen und zu erfahren, wie einzigartig sie sind und durch welche Brille sie sich ihr Weltbild erschaffen (vgl. S. 36-37).

„Je respektvoller wir den kindlichen Eigenschaften begegnen, desto mehr versetzen wir die Kinder in die Lage, ihre einzigartige Persönlichkeit zu entdecken und als Individuum zu gedeihen“ (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 37).

Zusammenfassend kann – auf der Grundlage von Therese Steiners und Insoo Kim Bergs Ausführungen – festgehalten werden, dass lösungsorientierte Beratung und Kinder durchaus gut zusammenpassen. Nicht zuletzt, weil es viele Ähnlichkeiten zwischen den Grundannahmen lösungsorientierter Beratung und dem, wie Kinder denken und der Welt einen Sinn verleihen, gibt. In den seltensten Fällen müssen Kinder wissen, wodurch ein Problem verursacht wurde. Sie denken nicht deduktiv und suchen auch nicht nach Erklärungen für die Ursache eines Problems. Vielmehr experimentieren sie mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und versuchen Probleme mittels der Versuch-und-Irrtum-Methode zu lösen (vgl. Steiner & Berg, 2013, S. 36-37).

5.5.2 Beratung mit Kindern

Begibt man sich tiefer in eine gedankliche Auseinandersetzung, wie lösungsorientierte Beratung mit Kindern gelingen kann, so stellt sich vermutlich ganz natürlich die Frage danach ein, welche Gesprächstechniken, welche Frageformen und welche Werkzeuge aus dem Methodenkoffer in diesem Zusammenhang dienlich sind und welche – vermutlich – zu komplexe Ideen verfolgen und sich, entgegen den ganz natürlichen Denkmustern von Kindern, positionieren.

Auf der Suche nach Theorien zur lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stösst man – neben Therese Steiner und Insoo Kim Berg – auf weitere verschiedene Programme, die Orientierung in der Durchführung solcher Beratungsmomente schaffen wollen. Ben Fuhrman (2011) stellt mit seinem lösungsorientierten Programm „Ich schaffs!“ eine Möglichkeit dar, Kinder darin zu unterstützen, Schwierigkeiten konstruktiv und spielerisch zu überwinden, um aus Problemen Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. S. 8).

Auch Insoo Kim Berg und Lee Shilts (2009) bieten mit „Einfach Klasse“ eine Vielzahl an Handwerkszeug zum Einsatz lösungsorientierten Vorgehens in der Schule, um herausfordernden Situationen zu begegnen und sich einem noch besseren Lehr- und Lernklima anzunähern (vgl. S. 9).

Diese hier in ihrer Ausführlichkeit zu beschreiben würde einerseits den Rahmen sprengen, verfolgt andererseits aber auch nicht das Ziel dieser Arbeit.

In einem Quervergleich zeigen sich aber deutlich Überschneidungen zwischen dem methodischen Einsatz in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen. Im Umkehrschluss kann somit davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl an methodischen Herangehensweisen und Techniken sich mühelos in die Arbeit mit Kindern integrieren lassen. Sicherlich unter der Prämisse der Berücksichtigung der jeweiligen Altersstufe und den damit verbundenen sprachlichen und kognitiven Kompetenzen.

Allen Programmen und Theorien gleich, erscheint die Konzentration auf der Entwicklung von Lösungen zu liegen. Mit der Suche nach Ausnahmen und der Idee, von dem „mehr“ zu tun, was funktioniert, unterscheidet sich der Kern in der lösungsorientierten Arbeit mit Kindern wenig von dem mit Erwachsenen. Dem allem voraus bildet sich immer wieder auch die Grundhaltung heraus, mit der Kindern begegnet wird. Neugier, Respekt und Wertschätzung bilden das Fundament jeden Beratungsprozesses. Auch hier zeigen sich keine Unterschiede im „Rohbau“ des Beratungskonstrukts.

Im Hinblick auf Kommunikations- und Fragetechniken findet, neben der Suche nach Ausnahmen, auch die Skalierungstechnik Raum und scheint auch für Kinder eine Methode zu sein, die ihnen dabei hilft, Unterschiede zu erkennen und damit verbundene konkrete Verhaltensweisen herauszuarbeiten.

Lediglich der Einsatz kreativer, bildhafter Methoden zur Veranschaulichung von Prozessen, Wegen, Hilfsmitteln, aber auch zur Externalisierung heben sich in ihrer Häufung vom Einsatz mit Erwachsenen ab. Dies erscheint ebenfalls logisch nachvollziehbar, wenn man sich die Kompetenzen notwendiger Abstraktionsprozesse vorstellt, die es zu nutzen gilt, wenn über die Zukunft und damit verbundene Verhaltensweisen gesprochen wird. Umso weniger erstaunlich erscheint es, dass der Aspekt des zirkulären Fragens im Kontext mit Kindern wenig bis keinen Stellenwert findet. Hierbei handelt es sich aus Sicht der Autorin um einen metakognitiven Prozess, der vielfach in der Arbeit mit Kindern zu komplex erscheint und neben Übung auch ein gewisses Mass an Routine erfordert.

Zusammenfassend kann also erwähnt werden, dass der Einsatz lösungsorientierter Werkzeuge, Methoden und Techniken in vielfältiger Weise auch in der Arbeit mit Kindern eins zu eins eingesetzt werden kann. Der Aspekt der Verbildlichung, aber auch der Einbezug der kindlichen Kreativität, kann sich dort zu Nutzen gemacht werden, wo komplexe Techniken wenig lösungsorientiert und zielführend erscheinen und Alternativen ihren Einsatz finden.

5.6 Kritische Auseinandersetzung

Bis zu diesem Punkt wurde versucht, sowohl dem Aufgabenfeld schulischer Heilpädagogik als auch dem Einsatz von Beratung sowie der Konkretisierung, lösungsorientierter Beratung Raum zu geben. Hierbei lag der Fokus in der Transparenz von Werthaltungen, Aufgabengebieten, Herangehensweisen, differenziert aufgeführten Methoden in der Umsetzung und einem separierten Blick auf die Arbeit mit Kindern. Selbstverständlich sehen die Entwickler und Verfechter lösungsorientierter Beratung mit ihrer Herangehensweise grosse Chancen, sich innerhalb kurzer Zeit dem Ziel zu nähern und dieses bestenfalls auch zu erreichen.

Dennoch sollen auch die Stimmen der Kritiker an dieser Stelle berücksichtigt und aufgeführt werden, bevor sich das Augenmerk auf die Erarbeitung eines Beratungsleitfadens richtet.

Neben der Frage der Wirksamkeit und damit verbunden der Suche nach Studien, die dies belegen, erscheint es der Autorin wesentlich, den Aspekt der Freiwilligkeit – gerade im Kontext Schule – noch einmal differenzierter in Augenschein zu nehmen. Zu guter Letzt soll auch dem Vorwurf der Ignoranz von Problemen und Schwierigkeiten, unter besonderer Berücksichtigung des Blicks auf die Lösung, Raum gegeben werden.

5.6.1 Die Frage der Freiwilligkeit

Unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenbedingung Schule erscheint es wesentlich, sich differenziert mit dem Aspekt der Freiwilligkeit und den damit verbundenen individuellen Zielen auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt aufgrund der kritischen Frage, ob diesem Kriterium im Schulkontext tatsächlich Rechnung getragen werden kann.

Steiner (2013) thematisiert diesen inneren Konflikt auch im Zusammenhang mit therapeutischen Settings, bei dem die Rahmenbedingungen vielfach unfreiwillige Kinder und Jugendliche zu ihr finden lassen. Mitunter, weil es nur in seltenen Fällen kindlichen Denkmustern entspricht, sich bei Problemen an Fachpersonen zu wenden (vgl. S. 123).

„Unfreiwilligkeit wird im lösungsorientierten Ansatz nicht als ein Hindernis konzeptualisiert, sondern als eine Variante des Beratungskontexts, mit der auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgegangen wird“ (Steiner, 2013, S. 124).

Mit dem Wissen, dass formulierte Ziele in diesem Fall aus der Feder Dritter entstehen, erscheint es wesentlich, diese Unfreiwilligkeit zu benennen und anzuerkennen und sie als Grundlage zu nutzen, um auf der Basis dieser Wahrnehmungskonstruktion zukunftsorientierte Fragen zu stellen und so einen Gesprächsanlass aufzubauen (vgl. Steiner, 2013, S. 124).

Mit Blick auf lösungsorientierte Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik erscheint es zentral, eine Differenzierung herzustellen, die Beratung als eigenständiges Setting betrachtet, welches nach wie vor den Aspekt der Freiwilligkeit als eines der obersten Gebote berücksichtigt. Hierbei könnte die Nutzung unterschiedlicher formaler Betitelungen eine Möglichkeit bieten, diesen Rahmen, unter besonderer Berücksichtigung von Freiwilligkeit, in seiner Begrifflichkeit zu schützen und von anderen Interventionen loszulösen. Handeln im Kontext schulischer Heilpädagogik beinhaltet selbstverständlich noch andere Gefässe, in denen Freiwilligkeit keinen oder nur einen bedingten Stellenwert erhält, dieser aber unter Umständen auch nicht explizit im Rahmen einer Definitionsgrundlage benannt wird. Aufgrund dessen erscheint eine klare Trennschärfe und Distanzierung von Beratungsmomenten zu alternativen Tätigkeiten im Kontext schulischer Heilpädagogik wesentlich und relevant.

5.6.2 Der fehlende Raum für Schwierigkeiten

Lösungsorientierte Berater konzentrieren sich auf die Lösung. So sieht es das Konzept vor. Der Vorwurf, relativ wenig Interesse für ein Problem zu zeigen, erscheint durchaus eine Relevanz aufzuweisen. Der damit verbundene Vorwurf der Oberflächlichkeit durch Lösungssuche ohne Ursachenklärung und in Folge dessen das Beseitigen von Symptomen, wird schnell laut.

Die Gefahr, die zu beratende Person somit in ihrem Problem-Leiden aus der Aufmerksamkeit zu verlieren, ist vielfach gegeben. Denn es sollte nicht vergessen werden: Wer leidet, möchte

sich in dieser Emotionalität verstanden und respektiert spüren (vgl. Bamberger, 2015, S. 300). Und hierfür braucht es Zeit.

De Shazer und Dolan (2015) betonen explizit, dass lösungsorientierte Beratung in keinsten Weise das Ziel verfolgt, das beratende Gegenüber davon abzuhalten, über seine Anliegen zu sprechen. Eher gegenteilig sehen sie den bewusst gestalteten Raum für das Problem als ein Element lösungsorientierter Konzepte, um dieses zu würdigen und zu signalisieren, dass der Berater die Notlage versteht (vgl. S. 215).

Wenn man mit dem Klienten über seine Wünsche spricht, wird fast immer auch sein Problem thematisiert, weil er dann nämlich den Unterschied zwischen seinem Problem und seiner Wunschvorstellung beschreibt. Wenn wir also darüber sprechen, was die Klienten wollen, bleiben wir auf einer phänomenologischen Ebene immer noch bei ihren Problemen, und wir können die mit ihren Schwierigkeiten einhergehenden Schmerzen und Leiden bestätigen, während schon Ziele und Ausnahmen des Problems exploriert werden.
(de Shazer & Dolan, 2015, S. 215)

Der einzige Unterschied liegt laut de Shazer und Dolan (2015) darin, die meiste Energie in die Motivation einer Lösungsbeschreibung zu legen, statt immer detaillierter das Problem zu betrachten. Dies gründet sich auf der Idee, dass sich so wahrscheinlich auch Wege auftun, diesen Lösungszustand zu erreichen. Zudem liegt in einer Fixierung des Problems vielfach eine routinemäßige Sprachstruktur, die das Wahrnehmen von neuen Möglichkeiten verhindert (vgl. S. 215-216).

5.6.3 Wirksamkeit

Eine der wohl gängigsten Vorwürfe lösungsorientierter Beratung scheint in der Tatsache ihrer „bemüht“ kurzen Formel und Durchführung und der dagegen positionierten Komplexität problembehafteter Verhaltensweisen zu liegen. Kann es gelingen, ein grosses, vielleicht schon seit Jahren aufgebautes Konstrukt innerhalb kurzer Zeit zu bearbeiten, ohne den Blick konzentriert auf die Entstehung zu richten?

5.6.3.1 Der Klient als Experte

Auf der Grundlage einer Grundhaltung lösungsorientierten Beratungshandelns, geprägt von Respekt und Wertschätzung und dem Blickwinkel eines Individuums als werdender Experte seines Lebens, liegt es nahe, die Frage der Wirksamkeit genau denen zu stellen, die tatsächlich betroffen sind. Laut Bamberger (2015) initiierte de Shazer solche Follow-up-Recherchen von Beginn an. Er berichtet in diesem Zusammenhang 1986 von einer telefonischen Nachbefragung bei 400 Personen, die im Durchschnitt an sechs Therapie-sitzungen teilgenommen hatten. Davon gaben 72 Prozent an, dass sie keine Therapie mehr benötigten. 50 Prozent wiesen des Weiteren darauf hin, dass sie auch in alternativen Problembereichen Verbesserung erlebt hätten, auch wenn diese gar nicht direkt an- bzw. besprochen wurden. In einer weiteren Untersuchung mit vier bis fünf Sitzungen belegten 68 bis 80 Prozent Erfolgsrückmeldungen (vgl. S. 275).

Peter de Jong und Insoo Kim Berg (1998) kommen bei ihrem Versuch, durch Klientenbefragung die Wirksamkeit des lösungsorientierten Vorgehens in Abhängigkeit von der Art des vorgetragenen Problems zu überprüfen, zu Erfolgsquoten von 60 bis 89 Prozent. Lediglich Klienten mit Panikattacken sprechen offensichtlich weniger gut darauf an (50 Prozent).
(Bamberger, 2015, S. 275)

Auch in Studien von Schiepek (1999) und Winkler (2000) zeigen sich durchschnittliche Erfolgsquoten von ca. 70 Prozent. Allerdings fehlen vielfach wirklich wissenschaftliche Forschungsergebnisse mit aussagekräftigen Probandenzahlen, sodass eine tatsächlich

empirische Absicherung der lösungsorientierten Beratung bisher nicht gegeben werden kann.

Die wohl einzige Ausnahme, auf die Gingerich (2012) verweist, stellen die Untersuchungen von Knet und Lindfors aus dem Jahr 2004 dar. Hier wurden 326 unter DSM-IV-Kriterien diagnostizierte Patienten unter Angststörung oder einer depressiven Erkrankung per Zufall einer von drei Beratungsgruppen zugewiesen. Verglichen wurden im Anschluss die Reduktion der Symptome durch lösungsorientierte Beratungsaspekte, eine psychodynamische Kurzzeit- oder Langzeittherapie. Im Vergleich der drei Verfahren erzielten alle einen signifikanten Erfolg. Die lösungsfokussierte aber auch die psychodynamische Kurzzeittherapie zeigten diese Ergebnisse schon nach relativ kurzer Zeit. Die Langzeittherapie erst im zweiten Jahr der Behandlung. Im dritten Jahr aber konnte sie ihre Konkurrenten noch übertreffen (vgl. Bamberger, 2015, S. 276).

Eine weitere Untersuchung im Kontext einer Diplomarbeit von Kristin Allmaier (2002) beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Elementen des lösungsorientierten Arbeitens, die Klienten als hilfreich erlebten. Zusammenfassend können hier die „Komplimente“ und das damit verbundene Feedback von Stärken als „mächtigste“ Werkzeuge benannt werden. Aber auch die konsequente Fokussierung auf die Lösung und damit verbundene Handlungsoptionen bilden einen als hilfreich erlebten Rahmen. Die Ressourcenaktivierung, die mögliche Vereinbarung von Hausaufgaben und die Tatsache, den Folgetermin selbst wählen zu können, um als Experte für sein Leben eigenverantwortlich und autonom zu handeln, bilden weitere Aspekte ab, die Klienten schätzen. Unerwartet negativ zeigt sich die Auswertung der – so typischen – Wunderfrage, die als weniger hilfreich eingestuft und teilweise sogar als hinderlich empfunden wird. Bamberger (2015) verweist an dieser Stelle aber auf die unterschiedliche Handhabung der Wunderfrage, die ursprünglich als Einstiegsfrage, mit dem Anliegen einer radikalen 180-Grad-Wende eingesetzt wird. Dieser abrupte Wechsel scheint vielen Klienten zu viel abzuverlangen. Allmaier (2002) rät deshalb zu einem verzögerten Einsatz der Wunderfrage (vgl. S. 276-277).

Eine weitere Untersuchung beschäftigt sich weniger mit der Wirksamkeit von lösungsorientierter Beratung oder anderen Beratungsformen, sondern widmet sich vielmehr einer differenzierten Indikationsanalyse für Beratung mit der konkreten Frage, welche Art von Beratung für welchen Klienten am besten geeignet zu sein scheint und sieht hier individuelle Passungen zwischen Klient, Therapeut, Störung und Behandlungsmodell als relevant. Die Frage nach der differentiellen Wirksamkeit von lösungsorientierter Beratung müsste sich somit also nach der Art des Beraters in Bezug auf den jeweiligen Klienten und das entsprechende Problem richten. Hier stehen Antworten laut Bamberger (2015) noch aus (vgl. S. 278).

5.6.3.2 Neurobiologie

Ein weiterer Verweis gilt der aktuell viel beachteten Neurowissenschaft.

Alle Wahrnehmungen, die wir in der Interaktion mit unserer Umwelt machen, werden vom Sinnesorgan über den Thalamus zum sensorischen Kortex parallel vom limbischen System daraufhin geprüft, inwieweit sie – im Vergleich mit früheren Erfahrungen – für den Organismus gut, nützlich, lustvoll und damit wirklich erwünscht sind, bzw. in welchem Ausmass sie Ungünstiges, Schädigendes, Schmerzhafes ankündigen und deshalb vermieden werden sollten. (Bamberger, 2015, S. 279)

Somit arbeitet das limbische System als stetiges Controllingsystem. Jede Erfahrung, sowohl schon in einer sehr frühen Phase der fötalen Entwicklung als auch in den sensiblen ersten Lebensjahren, hinterlässt einen „Abdruck“ in einem speziellen Gedächtnissystem. Neben der Erfahrung selbst, wird auch die jeweilige Qualität sowie der spezifische Kontext verankert (vgl. Bamberger, 2015, S. 279).

„Das emotionale Erfahrungsgedächtnis repräsentiert also konzentrierte Lebenserfahrung und macht die eigentliche Persönlichkeit eines Menschen aus, bestimmt die individuelle Grundstruktur des Charakters, konstituiert unser Selbst“ (Bamberger, 2015, S. 279).

Im Gegenzug liefern die neuronalen Netzwerke des limbischen Systems unbewusst basale Motive für Verhalten. Dabei empfängt das bewusste Ich diese Signale, kann sie aber nicht zurückverfolgen und erlebt sich selbst dabei irrtümlich als Initiator und Herr seines Verhaltens. Auf der Grundlage dessen erscheint Gerhard Roths (2003a, S. 40) Kritik, Einsicht allein führe noch lange zu keiner Verhaltensänderung, nachvollziehbar in den Raum gestellt. So kann es beispielsweise nicht gelingen, sich einfach vorzunehmen, nicht mehr ängstlich zu sein. Wie kann also auf stabilisierten neuronalen Verhaltensmustern aufgebautes Denken, Fühlen und Handeln tatsächlich destabilisiert werden (vgl. Bamberger, 2015, S. 279-284)?

„Den Erkenntnissen der Neuropsychologen zufolge (s. vor allem Schiepek, 2003, 2010) muss der Klient für die Auslösung einer solchen neuronalen Neuorganisation, einer Veränderung synaptischer Übertragungsbereitschaften, in eine Situation gebracht werden, in der er“

- > sich kompetent fühlt,
- > sich auf die Imagination von neuem Verhalten einlässt,
- > durch starke Gefühle der Neugierde, der Erwartung und Freude involviert
- > und energetisiert ist,
- > dann tatsächlich neue Verhaltensweisen versucht,
- > daraufhin wieder intensive Gefühle des Erfolgs erlebt

und diesen Prozess wiederholt durchläuft. Betrachtet man nun das lösungsorientierte Vorgehen, so werden genau diese Aspekte berücksichtigt und angeregt (vgl. Bamberger, 2015, S. 285-286).

„Vor diesem Hintergrund lässt sich die lösungsorientierte Beratung in stringenter Weise als eine Anleitung zur Neuorganisation neuronaler Verhaltensmuster beschreiben und erklären und ist damit kompatibel mit dem aktuellen „state of the art“ der Psychotherapieforschung“ (Bamberger, 2015, S. 287).

5.6.3.3 Es kommt immer auf die Ziele an...

Im Hinblick auf die Wirksamkeit lösungsorientierter Beratung soll abschliessend auf den Shazer selbst verwiesen werden, der sein Ziel in dieser Therapieform nicht in einer endgültigen, definitiven und einzig glaubhaften Geschichte anbieten möchte. Es erscheine geradezu widersinnig, den Menschen zuerst als ein nichttriviales System zu beschreiben, um im Anschluss die beratensiche Einflussnahme als direkt und linear wirksam für den Output dieses Systems präsentieren zu wollen. Mit dem Ziel die Kontextbedingungen eines Individuums im Rahmen beratensichen Handelns zu moderieren, ist noch nicht automatisiert gegeben, ob eben dieses überhaupt davon Kenntnis nimmt und wie es sich gegebenenfalls darauf einlässt oder was es daraus macht. Ob Selbstorganisationsprozesse in Gang kommen, zeigt sich in Form von autopoietischem Geschehen und nicht in unmittelbarem Gestalten beratensichen Handelns (vgl. Bamberger, 2015, S. 297-298).

Dem lösungsorientierten Berater sei deshalb – bis auf Weiteres – ein Vorgehen empfohlen, das sich an den beraterischen Effekten orientiert. Das bedeutet schlicht und einfach, dass er – aus einer Metaposition heraus – sich immer wieder die Testfrage stellt: „Trägt mein gegenwärtiges Verhalten dazu bei, dass der Klient Schritte unternehmen kann und auch unternimmt, um seinem Ziel näher zu kommen?“ Diese Frage gilt auch als „Gretchenfrage“ der lösungsorientierten Beratung.

(Bamberger, 2015, S. 298)

Alles, was Berater mit all ihren guten Absichten und all ihren professionellen Kompetenzen tun, muss sich gegenüber dieser schlichten Frage bewähren (vgl. Bamberger, 2015, S. 298).

6. Erarbeitung eines Beratungsleitfadens

Schon der Bär Winnie-Pu und seine Freunde lauschen in Roger E. und Stephen D. Allen's (2002) Geschichte aufmerksam dem Fremden zu, der von Erfolg spricht und Dreien davon berichtet, wie sich dieser gelungen einstellt.

Erwählt einen Traum

Richtet euren Traum auf ein Ziel

Fertigt einen Plan an

Organisiert Ressourcen

Lernt oder verbessert Fertigkeiten und Fähigkeiten

Gestaltet eure Zeit klug (organisiert euch, und los geht's)

Dies „soll euch dabei helfen, euch an die verschiedenen Schritte zu erinnern, die ihr machen müsst, wenn ihr etwas erreichen wollt“, sagt der Fremde zu Pu und seinen Freunden.

„Dann muss ich also nur diese Schritte befolgen?“, fragte Pu.

„Ja, Pu“, antwortete der Fremde.

„Und das ist alles?“, fragte Pu wieder, langsam.

„Na ja, du solltest schon noch etwas mehr wissen, bevor du anfängst“, sagte der Fremde.

„Und ich würde dir sehr gern zeigen, was. ...“

(Allen und Allen, 2002, S. 20-21).

Mit dem Ziel der Erstellung eines Beratungsleitfadens fühlt man sich schnell mit der Frage konfrontiert, was einen „guten“ Leitfaden ausmacht, welche Erwartungen an ihn gestellt werden und was er von all dem tatsächlich erfüllen kann. Die Literatur bietet Leitfäden in Hülle und Fülle. Diese präsentieren sich meist in einer schriftlichen Ausführung im Rahmen einer "Anleitung", eines "roten Fadens", einer "Gebrauchsanweisung" oder eines "Mottos".

Ein Leitfaden birgt den Anspruch in sich, zielsicher und klar durch das Beschriebene zu führen, ähnlich einem leitenden Faden, der schon antiken Helden den Weg aus dem Labyrinth zeigte.

Sehr konträr zeigt sich dem gegenüber der Anspruch von individueller Prozesshaftigkeit im Kontext lösungsorientierter Beratung, die erst im ganz persönlichen Dialog, im eigenen Tempo und geprägt von der Lebenswelt, den Erfahrungen und der vorherrschend erlebten Wirklichkeit der zu beratenden Person lebendig wird.

„Das lösungsorientierte Vorgehen erweckt den Anschein planbarer Beratungssitzungen, denn es vermittelt, die Antworten würden sich in den dargestellten Ablauf „hineinfügen“, und

der Berater könne „schematisch“ zur nächsten Frage übergehen. Doch diese Annahme verkennt, dass sich Gesprächsverläufe nicht planen lassen und sich oftmals ganz anders als gedacht entwickeln“ (Berkling, 2010, S. 75-76).

Somit liegt der zu verwirklichende Anspruch in einer Vernetzung dieser Komponenten und dem Herstellen eines Leitfadens, der so viel Orientierung gibt wie nötig und dabei so viel Freiraum wie möglich bietet. Ein Leitfaden, der aus dem Labyrinth führt, dabei aber eine Vielzahl an Wegen offen hält und anbietet.

6.1 Der Rahmen

In einer ersten Durchsicht unterschiedlichster Modelle zeigt sich vielfach ein Bemühen, dem Leser Orientierung und Struktur anzubieten. Diese äussern sich in mal mehr und weniger engen Herangehensweisen, Schritt-für-Schritt Anleitungen und Beratungsphasen, die durchlaufen werden.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Ziele soll ein Beratungsleitfaden entstehen, der dem genau so viel Rechnung trägt wie notwendig. Deshalb entscheidet sich die Autorin bewusst für ein offenes Konzept, das Raum für Individualität lässt, nicht zu sehr einengt und die Möglichkeit bietet, den Blick auf die jeweils einzigartigen Geschichten, Anliegen und Probleme zu richten, ohne dabei einen – schon in Stein gemeisselten – Weg zu gehen und dabei Gefahr zu laufen, sein Gegenüber unterwegs zu verlieren. Dennoch soll auf Übersichtlichkeit und Struktur nicht verzichtet werden, um die Handhabe so einfach wie möglich zu gestalten. In diesem Spannungsfeld zwischen Orientierung, Halt, Handhabbarkeit und Struktur einerseits, Flexibilität, Offenheit und Spontaneität andererseits, soll also versucht werden, dort übergeordnete beraterische Aspekte aufzuführen, wo diese die oben beschriebenen Anliegen berücksichtigen und sich in einer grossen Anzahl beraterischer Prozesse zeigen.

Der grobe Rahmen, das Grundgerüst lösungsorientierter Beratung – so viel scheint klar zu sein – beschreibt stets einen Weg vom Problem hin zur Lösung. Aus diesem Grund soll lediglich ein Pfad – im Sinne eines „vorläufigen“ Plans – umschrieben werden, dessen Ausgangspunkt klar definiert wird und der die Richtung des Ziels und damit auch das Ziel selbst konkretisiert. Der Weg dorthin erscheint so vielfältig und bunt wie die jeweiligen Individuen, die diese Richtung einschlagen. Um vom Ausgangspunkt zum Ziel zu gelangen, sollen lediglich Anregungen dazu dienen, dem Berater einen Pool an Werkzeugen zur Verfügung zu stellen, aus dem er sich bedienen kann – stets unter besonderer Berücksichtigung dessen, was die jeweilige Situation erfordert.

Dennoch erscheint es wesentlich, an dieser Stelle zu betonen, dass ein notwendiges Grundlagenwissen im Bereich des Beraterhandelns mittels einer inneren Positionierung, Haltung und Wertvorstellung notwendig erscheint, um kompetent Richtungen einzuschlagen und seine Rolle adäquat, unterstützend und hilfreich auszufüllen. Dies soll ausdrücklich erwähnt werden, um die Erwartungen an den Leitfaden und dessen Einsatz in der Praxis zu einem Höchstmass an Passung einsetzen zu können und um mit Professionalität von seinem Angebot zu profitieren.

6.2 Stationen und Werkzeuge

Unter besonderer Berücksichtigung des Anliegens, den Beratungsleitfaden übersichtlich und zielsicher zu gestalten, soll vorab auf die Ausgangslage eingegangen werden, die die Konkretisierung einer Vision und somit eines Ziels gleich mit impliziert.

6.2.1 Das Problem als Ausgangslage und die damit verbundene Vision

Entgegen dem Wissen, dass dem Problem und dessen Analyse in der lösungsorientierten Beratung kein hoher Stellenwert beigemessen wird, soll dem Gegenüber dennoch genügend Raum gelassen werden, um seine aktuelle Situation zu beschreiben. Nicht zuletzt mit dem Ziel, sich in seiner Befindlichkeit respektiert, wertgeschätzt und ernst genommen zu werden.

Mit der Konkretisierung eines Problems und der bewussten Entscheidung der Veränderung geht zeitgleich die Klärung eines Ziels und somit einer wegweisenden Richtung einher. Daraus ergibt sich zudem eine erste Auseinandersetzung mit den sich damit verbundenen Gefühlen in einem „problemfreien“ Zustand.

6.2.2 Die Methodenkarten

Die Methodenkarten bilden ihr Ziel in einer praktischen, übersichtlichen Handhabe, die dem Nutzer schnell ein Tool eröffnen, in dem ein vielfältiger Einsatz möglich sein kann. Die darin enthaltenen Vorhaben und Ziele haben den Anspruch der Übersichtlichkeit und einer praktikablen Nutzung. Aus diesem Grund sind sie – je nach deren Ziel und Anliegen – so sortiert, dass schnell in der richtigen Kategorie gesucht werden kann und sich somit neue Möglichkeiten im Beratungsgespräch ergeben.

6.2.2.1 Die Kategorien

Die sortierten Kommunikationstechniken orientieren sich an deren Zielsetzung. Hierbei sollen farblich unterlegte Kategorien für mehr Übersichtlichkeit sorgen. Zudem zeigt sich neben der Kategoriebenennung – im Rahmen einer Visualisierung – eine passende Symbolik. Auf beides wird in Kapitel 6.3 genauer eingegangen. Dennoch soll an dieser Stelle schon erwähnt werden, dass eine genaue Trennschärfe nicht immer hergestellt werden kann. Einige Werkzeuge lassen sich unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Um dem Anspruch an Klarheit und einer überschaubaren Handhabe weiterhin gerecht zu werden, findet sich jede Karte dennoch nur einmal wieder und wurde der Kategorie zugeordnet, der sie – aus Sicht der Autorin – am meisten entspricht.

6.2.3 Zusatzmaterial

Es erscheint gerade in der Arbeit mit Kindern vielfach hilfreich, Inhalte und Ziele zu visualisieren oder Möglichkeiten des gestalterischen Ausdrucks anzubieten. Aus diesem Grund bietet der Leitfaden ein Grundrepertoire an Material, welches ebenfalls dem Anspruch eines Höchstmass an Flexibilität gerecht werden möchte. Neben einem „roten Faden“ finden sich Figuren zur Darstellung möglicher verschiedener Helfer und der eigenen Person wieder. Zusätzlich bieten Klebezettel in unterschiedlichen Grössen die Möglichkeit, wesentliche Aspekte schriftlich zu notieren. Ein Regler dient der Visualisierung in der Arbeit mit Skalierungsfragen.

Einige Werkzeuge ermöglichen die Ausführung einer kreativen oder schriftlichen Darstellung und sind als Vorlagen auf der Begleit-CD zu finden. Mühsames persönliches Erstellen erübrigt sich somit.

Eine übersichtliche Darstellung visualisiert zusammenfassend alle Materialien, erläutert deren Einsatz und begründet deren Nutzung im Beratungsprozess (siehe Anhang 14.7).

6.3 Der Beratungsleitfaden

Im Folgenden soll nun also der Beratungsleitfaden in seiner vollen Grösse dargestellt werden. Neben einem Begleitbuch zur näheren Erläuterung der Nutzung werden die sich darin befindenden Karten exemplarisch dargestellt und erläutert. Zudem soll an dieser Stelle

vermerkt werden, dass im Leitfaden bewusst die Du-Form auf den Karten eingesetzt wird. Dies begründet sich auf der Tatsache einer besseren Leserlichkeit und dem Wissen, dass im Kontext Schule und damit verbunden die Du-Form in der Schüler- und Lehrerberatung einer gegebenen Natürlichkeit folgt. Lediglich im Bereich der Elternberatung sollte diesem Aspekt Rechnung getragen und dies in der Beraterischen Vorbereitung berücksichtigt werden. Eine kompakte Gesamtübersicht des Leitfadens findet sich in tabellarischer Form im Anhang wieder (siehe Anhang 14.8).

Nach einem Auszug aus dem Begleitbuch, soll auf den gestalterischen Aufbau der Karten eingegangen und das Anliegen der verschiedenen Kategorien – im Rahmen ihrer Ziele – formuliert werden.

6.3.1 Auszug aus dem Begleitbuch

Einleitung

Beratungsmomente finden sich im Kontext Schule in vielfältiger Art und Weise und in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen wieder.

Ausgehend von einem Problem wünschen sich Lehrpersonen, Eltern und Kinder Unterstützung in unterschiedlichsten Prozessen, Lern- und Lebensbereichen.

Mit dem Ziel, persönliche Kompetenzen und soziale Ressourcen herauszufiltern und dabei einen „neuen“ Zustand – weg vom Problem – zu kreieren, sind die ersten Schritte hin zu einer Veränderung schon gegangen.

Der folgende Leitfaden soll Beraterisch tätigen Fachkräften Anregung und Orientierung darin sein, ihr Gegenüber in dessen aktueller Lebenslage so zu begleiten, dass eine kompetentere Begegnung mit den lebensweltlichen problematisch behafteten Herausforderungen gelingen kann.

Mit einem neuen Blickwinkel auf Probleme, den damit verbundenen Zielen und Wünschen und einem Experten in eigener Sache, obliegt die Aufgabe des Beraters lediglich darin, diese Prozesse kompetent zu begleiten und Kommunikation so zu gestalten, dass neue Blickwinkel neue Lösungen ermöglichen.

Hierbei soll der Leitfaden ein guter Begleiter sein, um sprichwörtlich einem leitenden Faden folgen zu können und sich stetig seinem Ziel zu nähern. Er soll „Mut machen“.

Mut, Menschen auf dem Weg der Lösungssuche zu begleiten, Ressourcen zu entdecken und diese gemeinsam zu aktivieren. Mut, um jedem Beratungsmoment offen zu begegnen und gemeinsam Wege einzuschlagen, um ein „mehr“ an Selbstwirksamkeit zu erleben.

Mit dem Wissen, dass jede Beratungssituation in ihrer Individualität einzigartig ist und jedem Anfang ein Zauber inne liegt, hat es sich der Leitfaden zum Ziel gesetzt, genau so viel Struktur zu bieten, wie notwendig erscheint, um dennoch sensibel auf jeden Beratungsmoment eingehen zu können und keinem Schema zu vertrauen, das Gefahr läuft, die Person, ihre Geschichte und ihren Weg unberücksichtigt zurückzulassen.

Aus diesem Grund bietet der Leitfaden einen roten Faden und Anregungen zum konkreten Einsatz lösungsorientierter Frage- und Kommunikationstechniken. Diese sind so sortiert und strukturiert, dass je nach Anliegen und Situation in der entsprechenden Kategorie gesucht und Anregungen gefunden werden können.

6.3.2 Die Karten

Die im Folgenden dargestellten Kategorien fassen den groben Inhalt des Beratungsleitfadens zusammen. Beispielhaft soll eine Karte zur besseren Vorstellung dargestellt werden.

Abbildung 16: Exemplarisches Kartenbeispiel

Neben der farblichen Zuordnung der Karte im Hinblick auf die Kategorien bildet der thematische Inhalt sich in Form der Überschrift ab. Eine kurze Erläuterung im mittleren Teil soll die jeweilige Handhabung klären. Im unteren Bereich befindet sich ein Vermerk, falls ein dazu passendes Arbeitsblatt auf der CD die Bearbeitung unterstützend erleichtert. Das Symbol des Stiftes klärt, ob ein schriftlicher Teil vorgesehen ist. Die beiden Kinder stellen die Kindertauglichkeit im Hinblick auf den Einsatz der Karte fest.

Im Anhang findet sich eine Übersicht aller Karten in ihrem vollen Umfang zur Leserfreundlichkeit wieder (siehe Anhang 14.9). Mit Verweis auf die Tabelle 14.2 soll auf die begründete Auswahl der Werkzeuge der Kategorie „Sonstiges“ hingewiesen werden.

Zudem liegt der Arbeit ein exemplarisch dargestelltes Modell der praktischen Ausarbeitung des Leitfadens in einer „Box“ bei, die bei der folgenden Darstellung einzelner Aspekte zur Konkretisierung unterstützend zugezogen werden kann. An dieser Stelle soll zudem auch auf Tabelle 14.8 verwiesen werden, die die Materialien der „Box“ aufführt und deren Auswahl begründet.

Im Folgenden soll differenziert auf die einzelnen Kategorien des Beratungsleitfadens eingegangen werden, um deren Zielsetzung zu konkretisieren und somit den Einsatz zu erleichtern.

6.3.2.1 Probleme und Visionen

„Wer nicht weiss, wohin er geht, landet wahrscheinlich irgendwo anders“ (Bertolino und Schultheis, 2013, S. 41). Wenn nicht genau geklärt ist, was sich verändern soll, können Lösungsversuche in die Irre führen und für Frustration sorgen, wenn Situationen offenbar nicht besser werden. Aus diesem Grund erscheint das Herausfiltern konkreter Probleme und somit eine Distanzierung von vagen Problembeschreibungen zentral (vgl. Bertolino & Schultheis, 2013, S. 37-41).

Mit dem Ziel, Ist-Zustände und Veränderungen eindeutig zu definieren, bildet diese Sammlung Anregungen für Gesprächsanlässe.

Kategorien	Ziel
Problem- beschreibung 	Eine ausreichende Problembeschreibung dient einerseits der Vermittlung eines Gefühls von „Ernst genommen sein“, bietet andererseits aber auch eine Gesprächsgrundlage und gegebenenfalls eine Wissensvermittlung darüber, was zur Lösung schon alles unternommen wurde. Ein „Ausschau halten“ nach versteckten Kompetenzen und individuellen Bedürfnissen ist hierbei ebenfalls möglich. Zudem schafft es Klarheit darüber, welche Thematik konkret im Vordergrund steht.
Zielformulierung 	Die Zielformulierung konkretisiert einen Zustand ohne das Problem und schafft so erste Visionen, die im Anschluss mit Hilfe anderer Werkzeuge bezüglich der Umsetzung in den Blick genommen werden können.

Tabelle 4: Einstieg

6.3.2.2 Die Werkzeuge

Die unterschiedlichen Werkzeuge sind verschiedenen Kategorien und entsprechenden Farben zugeordnet. Je nach Absicht und Zielformulierung kann eine der Karten zum Einsatz kommen. Zudem sind die Aspekte der Kindertauglichkeit und gegebenenfalls ein notwendiger Materialbedarf dargestellt.

Kategorie	Ziel
Wunder 	Die Entwicklung einer hypothetischen Lösung ermöglicht eine Distanz vom Problem und eine erste Begegnung in Form eines lösungsorientierten Brainstormings. Die Form eines reinen Gedankenspiels soll Mut machen, die im Augenblick problembelastete Realität zu verlassen und sich in eine virtuelle Zukunft hineinzugeben, in der (fast alles) möglich ist. Somit kann eine freie Sicht auf Möglichkeiten und Ressourcen stattfinden, die die jeweilige Lebenswelt bietet.
Ausnahmen 	Mit dem Ziel eines sensiblen Blicks werden Ausnahmen und damit verbunden unbewusst funktionierende Lösungen herausgearbeitet. Der Fokus auf Ausnahmen und die dann gegebenen situationsspezifischen Bedingungen erklären das „Warum“ der Ausnahme und machen auf erfolgsversprechende Verhaltensweisen aufmerksam.
Ressourcen 	Das Aktivieren von Ressourcen bildet ein zentrales Anliegen dieser Kategorie. Kognitiv-emotional präsente Ressourcen bilden die Grundlage von Entwicklung und Veränderung. Aufgrund einer Sensibilisierung hinter den eigenen Verhaltensweisen grundlegende Ressourcen zu erkennen, kann es gelingen, immer mehr Stärken wahrzunehmen, um sich so stetig kompetenter zu erleben.
Skalierung 	Mit einer Sensibilisierung auf feine Unterschiede kann ein „Anschleichen“ an die Lösung gelingen. Erfolgsversprechende Handlungsschritte erscheinen hierbei nicht übermächtig gross, sondern machbar und suggerieren so die Selbstwirksamkeit im Hinblick auf Veränderungsprozesse.
Veränderte Sichtweisen 	Veränderte Sichtweisen bieten die Möglichkeit, Problemen eine veränderte Bedeutung zu geben und so nach alternativen Bezugs- und Bedeutungsrahmen zu suchen. So haben Probleme auch die Chance, sich in anderen „Kleidern“ zu zeigen. Das damit verbundene alternative Erleben der Person bietet die Möglichkeit, andere Verhaltensweisen zu entdecken und auszuführen. Die Möglichkeiten des Handlungsspielraums vergrössern sich somit um ein Vielfaches.
Sonstiges 	Die Kategorie Sonstiges verfolgt das Ziel alternative Hilfsmittel im Einsatz lösungsorientierter Beratungsaspekte einzusetzen und kreative Werkzeuge zu berücksichtigen, die – vor allem in der Zusammenarbeit mit Kindern – eine wesentliche Rolle spielen können. Hier liegt das Ziel in der damit verbundenen bildhaften Darstellung und der Möglichkeit der Externalisierung von Geschehnissen.

Tabelle 5: Werkzeuge

6.3.2.3 Abschluss und Hausaufgaben

Die Bereiche Abschluss und Hausaufgaben dienen der Beendigung und des Abrundens einer Beratungseinheit. Diese kann einerseits in Form eines Ausblicks, eines Vorhabens und somit einer „Hausaufgabe“ oder aber mittels der vorerst letzten Einheit und somit einer Zielerreichung ausklingen. Aus diesem Grund wurden diese Bereiche farblich gleich gehalten. Sie stellen jeweilig das Ende einer Beratungssituation oder einer Beratungseinheit dar. Auch hier sollen unterschiedliche Werkzeuge eine Vielfalt anbieten, die den beraterischen Handlungsspielraum erweitert.

Kategorien	Ziel
Abschluss 	Mit dem Ziel, einen Beratungsprozess abzurunden, sollen diese Fragen noch einmal anregen, ein Fazit zu ziehen und zusammenfassend zu benennen, was aus dem beraterischen Prozess „mitgenommen“ wird oder wie es weiter geht.
Hausaufgaben 	Hausaufgaben haben ihr Ziel in der individuellen Konkretisierung persönlicher Aufgaben, deren Umsetzung im häuslichen Umfeld stattfindet. Hierbei können schriftliche Anlässe, aber auch Inhalte, die ihren Fokus auf Beobachtung und Achtsamkeitstraining legen, thematisiert werden.

Tabelle 6: Ende

6.3.2.4 Die Symbolik

Abschliessend soll noch in Kürze auf die dargestellte Symbolik der jeweiligen Kategorien eingegangen werden.

Wie schon erwähnt, zeigt sich diese nicht willkürlich. In Form einer tabellarischen Darstellung soll dem Leser die prozesshafte Findung der jeweiligen Symbolik deutlich gemacht werden (siehe Anhang 14.10).

7. Beantwortung der Fragestellung

Um der Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellung gerecht zu werden, wurde im Prozess dieser Arbeit, eine vorab bewusst gewählte Literatur gesichtet und bearbeitet.

Aspekte wurden beleuchtet, kritisch hinterfragt und stets unter besonderer Berücksichtigung des Kontextes der schulischen Heilpädagogik aufgenommen oder verworfen.

Mit einem zentrierten Blick auf die folgende Frage soll nun Stellung genommen werden.

Welche Prinzipien und Methoden der lösungsorientierten Beratung lassen sich im Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik integrieren und in Form eines möglichen Beratungsleitfadens umsetzen?

Die hier dargestellte Frage formuliert in sich zwei Aspekte, die im Sinne einer differenzierten Beantwortung der Fragestellung bewusst getrennt voneinander betrachtet und beantwortet werden sollen.

Einerseits liegt der Fokus auf einer konkreten Auswahl an Prinzipien und Methoden, die sich im Kontext schulischer Heilpädagogik bestimmen, eignen und integrieren lassen. Zusätzlich eröffnet die vorbereitende Erstellung eines möglichen Beratungsleitfadens einen zweiten Aspekt, dem an dieser Stelle ebenfalls Rechnung getragen werden soll.

Mit dem Anliegen der Erstellung eines Beratungsleitfadens und somit der Frage, welche Methoden und Prinzipien lösungsorientierter Beratung sich im Kontext schulischer Heilpädagogik eignen, ergab sich das Bestreben einer Verknüpfung beider Bereiche. Eine fachlich überschaubare Gegenüberstellung berücksichtigt hierbei zentrale theoretische Aspekte beider Bereiche und verdeutlicht Überschneidungen und Synergien, sodass Prinzipien und Methoden dort transparent werden, wo sie sich in die schulische Heilpädagogik integrieren lassen.

In einem zweiten Schritt sollen diese Aspekte in einer tabellarischen Auflistung gegenübergestellt und schriftlich ausdifferenziert werden. Hierbei werden eingangs wesentliche Prinzipien lösungsorientierter Beratung auf der Grundlage der oben aufgeführten Theorie bezüglich ihrer Verortung im Bereich der schulischen Heilpädagogik dargestellt.

Darauf aufgebaut erscheint eine konkrete Beantwortung der Methoden lösungsorientierter Beratung, die sich im Kontext schulischer Heilpädagogik eignen und so die Grundlage der vorbereitenden Erstellung eines Beratungsleitfadens bilden, möglich zu sein.

7.1 Prinzipien und zentrale Aspekte

Lösungsorientierte Beratung und schulische Heilpädagogik bedingen sich in vielen Bereichen und ergänzen sich hinsichtlich ihrer grundlegenden Haltung. Um Kongruenz sichtbar zu machen, aber auch Ambivalenzen zu verdeutlichen, wurden Prinzipien lösungsorientierter Beratung gefiltert und deren Verortung im Kontext schulischer Heilpädagogik überprüft. Im Anhang findet sich hierzu eine differenzierte Darstellung (siehe Anhang 14.1). Die folgende zusammenfassende Darstellung macht grundlegende Ansätze und Haltungen beider Bereiche in ihrer Übersichtlichkeit deutlich und verweist auf kongruente oder sich ergänzende Aspekte von lösungsorientierter Beratung und schulischer Heilpädagogik.

schulische Heilpädagogik			
Lösungsorientierte Beratung	Aktuelle Positionierung und Grundausrichtung Menschenbild	Heilpädagogische Beziehungsgestaltung	Unter besonderer Berücksichtigung konstruktivistischen Denkens: Fragen zur Klärung der individuellen Sichtweise Fragen als zentraler Bestandteil des Handelns
	Freiwilligkeit	Der Klient als Experte Beratung als Begleitung	Ziel: Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe Ziel: Reduktion von problembehafteten Themen
	Pädagogische Grundhaltungen: Wertschätzung, Echtheit, Kongruenz Pädagogische Grundhaltungen: Wertschätzung, Echtheit, Kongruenz	Im Fokus: nicht gegen den Fehler sondern für das Fehlende Im Fokus: die Lösung	Kommunikation als ein möglicher Bestandteil heilpädagogischen Handelns Kommunikation als wesentlicher Bestandteil beraterischen Handelns
	Ressourcenorientierung Ressourcenorientierung	Selbstreflexion Selbstreflexion	
	Klärung der Rolle Klärung der Rolle	Konzentrierte Bearbeitung schulrelevanter Themen Bearbeitung eigener Themen	

Abbildung 17: Deckungsgleichheit der Bereiche

Zentrale Aspekte, unter besonderer Berücksichtigung einer Deckungsgleichheit bilden aus Sicht der Autorin sowohl die Ressourcenorientierung, das Selbstwirksamkeitserleben, eine pädagogische Haltung von Wertschätzung, Echtheit und Neugier als auch der Blickwinkel auf ein Gegenüber, das Experte seiner selbst zu sein scheint und Beratung als eine Begleitung auf individuellen Wegen darstellt. Die Frage nach den thematisierten Inhalten und der Bearbeitung der eigenen Themen aber auch der Aspekt der Freiwilligkeit scheinen eine bewusste Auseinandersetzung und Überprüfung zu ermöglichen, die eine klare Positionierung und Gewichtung dieser Aspekte berücksichtigt, Rollendefinitionen durchführt und Grenzen vorab klärt.

Zusammenfassend kann aus Sicht der Autorin und der bisher dargestellten Theorie festgehalten werden, dass sich lösungsorientierte Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik berücksichtigen, integrieren und verorten lässt. Der bejahende Blickwinkel auf den Bereich der Machbarkeit, die ressourcenorientierte Unterstützung auf dem Weg zu einem Gefühl der Selbstwirksamkeit bilden eine Grundlage, die Heilpädagogik und lösungsorientierte Beratung im Sinne eines festen Fundaments vereint. Dies stellt sicherlich eine optimale Voraussetzung dar, um dem Einen im Rahmen des Anderen Raum zu geben.

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Machbarkeit der Integration von lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik konzentriert sich die Frage nach den notwendigen Voraussetzungen als Basis einer Gelingensbedingung.

Aufgrund einer definierten Diskrepanz in der Integration von lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik in den Bereichen der Freiwilligkeit und der Bearbeitung individueller Themen spricht sich die Autorin für den bewussten Einsatz beraterischer „Fenster“ im Schulalltag aus, die als solches deklariert und von einem breiten Klientel genutzt werden können. Dieses erstreckt sich über beraterische Aspekte von Eltern, Kindern und Lehrpersonen. Zentral erscheint eingangs die Klärung über die jeweiligen Rollen, den Auftrag und das Ziel. Eine Übersicht soll hier noch einmal die wichtigsten Aspekte, unter besonderer Berücksichtigung der oben aufgeführten Theorien, zusammenfassend darstellen.

Voraussetzungen	Begründung und Erläuterung
Bewusstes Schaffen von Beratungsfenstern und die Berücksichtigung des Aspekts der Freiwilligkeit	Ein bewusstes Schaffen von Beratungsfenstern sorgt für eine klare Trennung zwischen Beratungsanliegen und anderen Aufgaben im Arbeitsfeld schulischer Heilpädagogik und bildet so die Grundlage für einen Rahmen, in dem die zu beratende Person freiwillig die Inhalte thematisiert, an denen sie „arbeiten“ möchte.
Rollen- und Auftragsklärung	Die Klärung von Rollen und Aufträgen sorgt für Transparenz und verdeutlicht individuelle Erwartungshaltungen. Nicht zuletzt, weil das Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogin ein grosses Spektrum an Tätigkeitsmöglichkeiten bietet, erscheint es wesentlich, vorab zu klären, ob sich ein Gespräch in Form eines Beratungsanlasses definiert oder alternative Kommunikationsmethoden in der Zusammenarbeit erfordert oder gewünscht sind.
Konkrete Auseinandersetzung mit beraterischen Aspekten seitens der schulischen Heilpädagogin	Unter besonderer Berücksichtigung der grossen Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten von beraterischem Handeln im Kontext schulischer Heilpädagogik erscheint es absolut wesentlich, sich vorab mit dieser Thematik ausreichend auseinander gesetzt zu haben, da ein gewisses Handlungsrepertoire sowohl Sicherheit gibt aber auch gewährleistet, dass grundsätzliche Werte, Normen, Ansätze und Ideen von Beratung verstanden wurden und umgesetzt werden können.

Tabelle 7: Deckungsgleichheit der Bereiche schulische Heilpädagogik und lösungsorientierte Beratung

Auf dieser Grundlage kann sich der Blick auf die Methoden lösungsorientierter Beratung richten, die im Kontext schulischer Heilpädagogik als geeignet erscheinen.

7.2 Methoden

Ein erster Verweis gilt hier der tabellarischen Darstellung 14.1 zur begründeten Auswahl der dargestellten Werkzeuge. Unter besonderer Berücksichtigung dieser Auswahl soll eine weitere Übersicht die Methoden darstellen und sie im Hinblick auf ihren Einsatz im Aufgabenfeld schulischer Heilpädagogik überprüfen. Grundlage bilden hierbei ebenfalls die oben aufgeführten Theorien.

Methoden lösungsorientierte Beratung	Geeigneter Einsatz im Kontext schulischer Heilpädagogik	Begründung
Zuhören	✓	Heilpädagogische Arbeit bildet ihre Grundlage über Begegnung und dem Aufbau von Beziehung. Heilpädagogische Beziehungsgestaltung bietet die Möglichkeit, bisherige Erfahrungen positiv zu erweitern, zu verändern oder zu korrigieren. Achtsames Zuhören, Beobachten und Wahrnehmen bilden hierbei wesentliche Grundpfeiler in der Umsetzung dieses Anliegens (siehe Kapitel 4.1.5). Nicht zuletzt durch die Haltung, dass auch Kinder als Experte ihrer selbst gelten, stellt die Kompetenz des Zuhörens einen wichtigen Aspekt dar, um heilpädagogisch wirksam zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.
Ziel-, lösungs- und ressourcenorientiertes Fragen	✓	Das grundsätzliche Fragen und damit verbunden das achtsame Zuhören ermöglichen einen Einblick in die Lebenswelt und die Innenperspektive des Gegenübers. Die Grundhaltung, sich von einer „Defekt-Reparatur“ weg zu bewegen und die Orientierung auf die Entwicklung und Förderung von Potentialen hin auszurichten (siehe Kapitel 4.1.4) macht den ressourcenorientierten Blickwinkel der Heilpädagogik deutlich.
Zirkuläres Fragen		Zirkuläres Fragen erscheint im Kontext schulischer Heilpädagogik eine Methodik zu sein, die sehr viele sprachliche aber auch metakognitive Kompetenzen erfordert. Sie ermöglicht den Blick in die Innenwelt des Gegenübers. Aufgrund der erforderlichen Fähigkeiten für deren Einsatz, stellt sie eine mögliche Intervention dar, die sich im Bereich der Primarschule vermutlich als zurückhaltend einsetzbar herausstellt.
Wunderfrage	✓	Gerade die Frage nach Wundern kann im Hinblick auf die Altersstufe der Primarschüler durchaus ihren Einsatz finden. Fantasie und Kreativität sind hier durchaus gegeben. Dennoch wird auch hier eine gewisse sprachliche Fertigkeit verlangt. Im Hinblick auf das nötige Vertrauen in die Vorstellung, wie sich das Leben verändert haben wird (siehe Kapitel 5.4.3.3), scheinen vor allem Kinder ein Klientel darzustellen, das noch gerne an Wunder glaubt und sich weniger scheut, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Im Kontext schulischer Heilpädagogik bietet die Wunderfrage eine Möglichkeit, das Gegenüber besser wahrzunehmen, um Beziehung zu gestalten.
Skalierungsfrage	✓	Skalierungsfragen konkretisieren nächste Schritte. In der Heilpädagogik bilden nächste Schritte, nächste Förderziele und somit die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem weiteren Vorgehen einen grundlegenden Baustein der Arbeit.
Ausnahmefrage	✓	Auch die Suche nach Ausnahmen verweist auf einen ressourcenorientierten Blick, der sich auf vorhandene Potentiale hin ausrichtet (siehe Kapitel 4.1.4).
Timeline	✓	Die Timeline bietet neben einer bildhaften Darstellung bisheriger Erlebnisse oder vorhandenen Zukunftsvisionen die Möglichkeit, einen Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen (siehe Kapitel 4.1.4).
Ressourceninterview	✓	Hierbei kann ebenfalls der Verweis auf einen ressourcenorientierten Blickwinkel heilpädagogischen Denken und Handelns gemacht werden.
Externalisierung	✓	Externalisierung bildet eine mögliche Methode lösungsorientierter Beratung und stellt auch im Kontext schulischer Heilpädagogik eine mögliche Intervention dar, die die Grund- und Wertehaltung unterstützt. Die Differenzierung zwischen einem Problem und einer Person als unabhängiges Subjekt kann im Zusammenhang mit der Gestaltung einer heilpädagogischen Beziehung als eine hilfreiche Methodik in Betracht gezogen werden. Mit der notwendigen Achtsamkeit kann es gelingen, sowohl innere von äusseren Geschehen zu differenzieren und somit Inhalts- und Beziehungsebene zu differenzieren (siehe Kapitel 4.1.5).
Hausaufgaben und Experimente	✓	Hausaufgaben und Experimente als eine Möglichkeit, sich als Akteur seiner selbst zu erleben, seine Wahrnehmung zu fokussieren, Ziele und Vorhaben zu konkretisieren und den Mut zu Veränderung zu verspüren, lassen sich ebenfalls im heilpädagogischen Alltag integrieren und signalisieren eine bejahende Haltung zur Selbstwirksamkeit eines Individuums (siehe Kapitel 4.1.4).
Mehr von dem, was funktioniert	✓	Auch hierbei handelt es sich um eine ressourcenorientierte Methodik, die ihren Niederschlag im Kontext schulischer Heilpädagogik mühelos finden kann. Nicht zuletzt mit Verweis auf ein Höchstmass an Selbstwirksamkeitserleben, das sich im Rahmen von Machbarkeit und Erfolg einstellt (siehe Kapitel 4.1.4).
Reframing		Reframing als eine Methode im Kontext lösungsorientierter Beratung erscheint eine Möglichkeit, die ein hohes Mass an sprachlicher und metakognitiver Kompetenz erfordert. Hier stellt sich kritisch die Frage, ob diese im Primarschulbereich schon aufgebracht werden kann. Dennoch soll vermerkt werden, dass der Grundgedanke sich im Bereich schulischer Heilpädagogik durchaus verorten lässt.

Tabelle 8: Methoden lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik

Somit kann bezüglich der Beantwortung der Fragestellung auf eine Reihe methodischer Interventionsmöglichkeiten verwiesen werden, deren Einsatz sich im Kontext schulischer Heilpädagogik und auf der Grundlage deren Haltung eignen. Nicht zuletzt aufgrund der Passung einer ressourcenorientierten Ausrichtung, die sich sowohl in der lösungsorientierten Beratung als auch im heilpädagogischen Denken und Handeln widerspiegelt. Ein vielfach bildhaftes Vorgehen, das – neben sprachlichen Kompetenzen – auch darstellende Formen findet, erleichtert vor allem in der Arbeit mit jüngeren Kindern das Handeln. Hier seien nur einige Methoden, wie die Auseinandersetzung mit Wundern, die Skalierungsfragen, die Suche nach Ausnahmen oder die Gestaltung einer Timeline genannt. Lediglich zirkuläre Fragetechniken und der Aspekt des Reframings bilden Methoden ab, die vor allem im Bereich der sprachlichen und metakognitiven Fertigkeiten schon hohe Kompetenzen erfordern. Diese scheinen gegebenenfalls noch nicht in einem erforderlichen Ausmass ausgebildet und vorhanden zu sein. Aufgrund der grossen Vielfalt an alternativen Methoden scheint dieser Aspekt den möglichen Einsatz lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik aber keinesfalls zu schmälern.

Der letzte Verweis zur Beantwortung der Fragestellung richtet sich auf die Entstehung des Beratungsleitfadens, der auf der Grundlage aller aufgeführten Aspekte und Gegenüberstellungen durchaus relevant und möglich erscheint. Unter besonderer Berücksichtigung der grossen Schnittmenge zwischen lösungsorientierter Beratung und schulischer Heilpädagogik aber auch aufgrund des durchaus begründeten Bedarfs an beraterischen Kompetenzen im heilpädagogischen Arbeitsfeld, gelingt es, einen Rahmen anzubieten, der beide Aspekte berücksichtigt und im praktischen Umgang durchaus seine Berechtigung zeigt. Die klare Linie im Umgang mit diesem unterstützenden Instrument aber auch die hohe Anforderung an einen Leitfaden, der Orientierung bietet, dennoch Flexibilität und innere Freiheit „gross schreibt“, sollen hierbei besonders betont werden. Diesem gerecht zu werden, bildete eines der grossen Ziele in der Erstellung des Leitfadens.

7.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend bietet die lösungsorientierte Beratung – aus Sicht der Autorin – ein gewinnbringendes, lohnenswertes und unterstützendes Instrument im Aufgabenfeld der schulischen Heilpädagogik. Die erste vorbereitende Erstellung eines Leitfadens zeigt sich hierbei nicht nur als eine durchaus begründete Möglichkeit, sondern stellt zudem direkt ein praktisch einsetzbares und im Alltag als notwendig erachtetes Instrument dar.

Aufgrund einer ressourcenorientierten Haltung beider Felder und dem sehr verwandten Menschenbild zeigen sich Überschneidungen zentraler Prinzipien beider Bereiche. Neben der pädagogischen Grundhaltung, dem Anliegen klarer Rollenklärungen, dem wertschätzenden Blickwinkel auf das Gegenüber als einen Experten seiner selbst, richten beide Felder ihren Blickwinkel hin zur Lösung und einer bejahenden, aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt.

Dabei erscheint es bezeichnend, dass sowohl die lösungsorientierte Beratung als auch die schulische Heilpädagogik ihr Ziel in der Unterstützung und Begleitung einer verbesserten Zukunft zu sehen. Sehr konform bildet sich hierbei das Anliegen, Lebensqualität zu verbessern, mehr Teilhabe zu ermöglichen und problembelastete Themen zu reduzieren. Stets mit dem Ziel des eigenaktiven Handelns, eines Selbstwirksamkeitserlebens und dem Potenzial des Einzelnen.

8. Evaluation forschungsmethodischer Zugänge

Im Folgenden richtet sich der Schwerpunkt noch einmal auf die Auseinandersetzung der eingangs formulierten forschungsmethodischen Zugänge. Die dargestellte Evaluation hat ihr Ziel in einer Überprüfung der gewählten Methodik im Hinblick auf deren Wirksamkeit und Nützlichkeit.

8.1 Die Literaturanalyse

Die Literaturanalyse war geprägt von einem deduktiven Vorgehen im ersten Schritt und einer sinnvoll nachvollziehbaren induktiven Erweiterung. In einer Übersicht macht hierbei noch einmal deutlich, dass im ersten Schritt das grobe „Grundgerüst“ gelegt wurde und dieses prozesshaft eine grosse Erweiterung erfuhr. Die Möglichkeit, mit einer Basis zu beginnen und diese aufgrund einer Offenheit dort anzureichern, wo es notwendig erschien, bot eine Herangehensweise, die sich dem Thema entsprechend als absolut sinnvoll herausstellte. Die Analyse einer Literaturvielfalt, der stetige Wissenserwerb und die konsequente Rückkoppelung mit dem Kontext „schulische Heilpädagogik“ benötigten, aus Sicht der Autorin, Flexibilität und Offenheit. Beides war, unter besonderer Berücksichtigung des festgelegten forschungsmethodischen Vorhabens, gegeben.

Auffallend deutlich kann hierbei vermerkt werden, dass der Anteil induktiv gebildeter Kategorien und ergänzender Literaturerweiterung sich deutlich grösser darstellt als die deduktiv gebildeten Kategorien und Theorien.

Oberkategorie	Unterkategorie
Wissenschaftstheoretische Grundlage	Aktuelle Positionierung der Heilpädagogik
	Heilpädagogische Beziehungsgestaltung
	Systemisch konstruktivistisches Denken
	Beratung im Kontext systemischer Theorien
	Beratung im pädagogischen Setting
	Beratungsformen
	Rolle
	Kommunikation
	Selbstreflexion
	Ressourcenorientierung
Lösungsorientierte Beratung	Definition
	Wesentliche Lehrsätze
	Kritische Auseinandersetzung
Methoden und Werkzeuge	Werkzeuge allgemein
	Werkzeuge: Fragen und Zuhören
	Werkzeuge: weitere Techniken

deduktiv

induktiv

Abbildung 18: Gesamtübersicht der Kategorien

8.2 Die Auswahl der Werkzeuge

Die gezielte Auswahl entsprechender Werkzeuge und die damit verbundene Berücksichtigung einzelner Aspekte, um dem Anspruch an Übersichtlichkeit stetig gerecht werden zu können, werden auch im reflexiven Blick als sinnvolle Methoden erachtet. Die bewusste Entscheidung, sowohl gängige als auch „lösungsorientiert-typische“ Methoden herauszufiltern und diese in einem weiteren Schritt der Tauglichkeit hinsichtlich eines Leitfadens im Kontext schulischer Heilpädagogik zu überprüfen, stellte sich als praktikabel und zielführend heraus.

8.3 Die Erstellung des Beratungsleitfadens

Auch in der Erstellung des Beratungsleitfadens kann von einem deduktiv-induktiven Vorgehen gesprochen werden. Auf der Grundlage der gesichteten Literatur wurden Kriterien zur Auswahl von Werkzeugen und Methoden benannt. Darüber hinaus wurde bei genauerer Betrachtung immer deutlicher, dass der Einsatzrahmen „Schule“ vorhandenes Repertoire, aufgrund des Klientels, einschränkt. Unter besonderer Berücksichtigung von bisher erworbenem Wissen konnte zu diesem Zeitpunkt schon kreativ versucht werden, eigene Methoden und Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln, die neben ihrer Tauglichkeit im Kontext schulischer Heilpädagogik den Anforderungen und Standards lösungsorientierter Beratung gerecht werden.

9. Rückblick – Ausblick

Zusammenfassende Gedanken bilden den Abschluss dieser Arbeit und setzen sich sowohl mit dem fachlichen aber auch persönlichen Prozess dieser Arbeit auseinander, richten ihren Blick in die Zukunft und formulieren zuletzt noch offene Fragen und Visionen.

9.1 Rückblick

Am Ende dieses Prozesses lässt sich auf unterschiedlichste Ebenen und Inhalte zurückblicken. Neben einer ganz persönlichen Ebene der Erstellung dieser Arbeit und den damit verbundenen Erfahrungen zeichnet sich auch ein thematischer Entwicklungsprozess ab. Mit dem Vorhaben der Erstellung einer Literaturliste und dem Wunsch, sich konkret mit der lösungsorientierten Beratung auseinanderzusetzen, war ein Ziel formuliert, in dem das Bemühen einer Verknüpfung zweier Themen und die Bearbeitung theoretischer Aspekte im Vordergrund stand. Aus ersten subjektiven Beobachtungen heraus bildete sich die Idee einer neuen Gewichtung von Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik. Dieser wurde mit dem Versuch einer Vernetzung beider Themen nachgegangen. Eine intensive Auseinandersetzung filterte immer deutlicher die wesentlichen Aspekte der verschiedenen Bereiche heraus. Die Integration einer Beratungsmethodik im Arbeitsfeld schulischer Heilpädagogik erschien möglich und im späteren Verlauf sogar absolut sinnvoll. Die erste gedankliche Auseinandersetzung mit einem möglichen Beratungsleitfaden für die Praxis wuchs und entwickelte sich. Am Ende dieses Prozesses lässt sich lösungsorientiertes Beratungshandeln im Kontext schulischer Heilpädagogik für die Autorin nur noch schwerlich wegdenken. Ohne viel Bemühen und in einer Selbstverständlichkeit ergänzt das eine das andere.

Die damit verbundene intensive Auseinandersetzung von beraterischen Aspekten im Kontext schulischer Heilpädagogik ermöglicht das Entwickeln von Kompetenzen in einem scheinbar eher „brach liegenden“ aber dennoch nicht weniger aktuellen Aufgabenfeld.

Lösungsorientierte Beratung kann als eine von vielen Theorien betrachtet werden und schmälert die Wirksamkeit und Kompetenz alternativer Methoden keinesfalls. Dennoch erscheint sie eine Idee umzusetzen und eine Haltung zu verfolgen, die der Heilpädagogik in ihren Grundzügen so nah kommt, dass deren Einsatz in der Praxis einer Natürlichkeit folgt, die Synergien weckt und sich somit einem ressourcenorientierten Wirken zuwendet. Die lösungsorientierte Betrachtungsweise sollte Inhalt jeder heilpädagogischen Schatzkiste sein, in der sich so manches „Heil“-same verbirgt.

9.2 Ausblick

Angereichert mit diesem Wissen und der Überzeugung, dass es sich hierbei um eine Möglichkeit handelt, das heilpädagogische Arbeitsfeld auf beraterischer Ebene anzureichern, soll nun versucht werden, einen Praxisbezug dort zu intensivieren, wo es sinnvoll erscheint. Unter besonderer Berücksichtigung des Wissens darüber, dass beraterische „Fenster“ im heilpädagogischen Alltag als sinnvoll erachtet werden können, soll nun eine feste Beratungslektion in der Primarschule Wagenhausen-Kaltenbach installiert werden. Sie dient vordergründig der Arbeit mit den Kindern und soll losgelöst all denen zur Verfügung stehen, die auf der Grundlage eines freiwilligen Antriebes, Inhalte thematisieren, Probleme darstellen, Lösungen finden und entsprechende Wege gehen möchten.

Auch mit Blick auf den Beratungsleitfaden scheint sich ein praxisorientiertes Handlungsfeld aufzutun. An diesen wird grundsätzlich der Anspruch gestellt, in der Praxis zu bestehen, als sinnvolles und nützliches Instrument erachtet und eingesetzt zu werden. Aus ökonomisch zeitlichen Gründen konnte diesem Aspekt im Rahmen der hier dargestellten Arbeit keine Rechnung mehr getragen werden, was aber das Interesse und die Neugier diesbezüglich nicht schmälert.

In welchen Formen der Leitfaden zum Einsatz kommt und einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, in welcher Intensität er auf seine Wirkung und die Erreichung seiner Ziele geprüft wird, kann an dieser Stelle nur gewünscht und vermutet werden.

9.3 Zu guter Letzt...

Ob mit oder ohne Leitfaden, ob im kleinen oder im grossen Stil, ob in den Kinderschuhen oder schon auf der Grundlage ausgereifter Prozesse, diese Arbeit soll Mut machen, Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik bewusst lebendig werden zu lassen. Nicht zuletzt, weil sich durch ihren ergänzenden Einsatz der mögliche Handlungsspielraum und der Einsatz einer grossen Handlungspalette um genau den Aspekt erweitert, der Heilpädagogik in seinem Sein unterstützt und trägt.

Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Anderen, seiner Lebenswelt, seinen Träumen, Zielen, Sorgen und Wünschen. Die Begleitung des Anderen in genau diesen Themen, die gemeinsame Freude über Erfolge, das weitere Planen nächster Schritte, das feinfühlig Beobachten, in welche Richtung gegangen wird, das Erreichen grosser und kleiner Ziele und damit verbunden die zeitlich begrenzte Rolle eines Weggefährten machen schulische Heilpädagogik lebendig, spannend, bereichernd und lohnenswert.

10. Literaturverzeichnis

- Allen R. & Allen S. (2002). *Pus Weg zum Erfolg. Bährige Strategien, ein Ziel zu erreichen*. Hamburg: Hoffman und Campe Verlag
- Kanton Thurgau, Departement für Erziehung und Kultur (1996). *Lehrpläne Kanton Thurgau*. Zugriff am 09.01.2016 unter http://www.av.tg.ch/xml_40/internet/de/application/d12291/d12970/f13029.cfm
- Bamberger, G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Bannik, F. (2015). *Lösungsfokussierte Fragen. Ein Handbuch für die lösungsorientierte Gesprächsführung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Berg, I. & Shilts, L. (2009). *Einfach Klasse. WOWW-Coaching in der Schule*. Dortmund: Borgmann Media.
- Berkling, H. (2010). *Lösungsorientierte Beratung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bertolino, B. & Schultheis, G. (2013). *Lösungsorientierte Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Biewer, G. (2010). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- De Shazer (2012). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie* (12. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2015). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Elbing, E. (2000). *Lexikon der Psychologie. Beratung*. In Spektrum Akademischer Verlag. Zugriff am 16.2.2016 unter <http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/beratung/2133>
- Ende, M. (2005). *Momo*. Stuttgart: Thienemann Verlag.
- Fischer, H. & Renner, M. (2011). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Flosdorf, P. (2009). *Heilpädagogische Beziehungsgestaltung* (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.
- Furman, B. (2011). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Greif, S. (2008). *Coaching und ergebnisorientierte Selbstreflexion*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grevin, H. & Ondracek, P. (2010). *Handbuch Heilpädagogik* (2. Auflage). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Hertel, S. & Schmitz, B. (2010). *Lehrer als Berater in Schule und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Kindl-Beilfuß, C. (2011). *Fragen können wie Küsse schmecken. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene* (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Köhn, W. (2008). *Heilpädagogische Erziehungshilfe und Entwicklungsförderung (HpE). Ein Handlungskonzept* (4. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Krause, C. (2003). Pädagogische Beratung: Was ist, was soll, was kann Beratung? In Krause, C. & Fittkau, B. & Fuhr, R. & Thiel, U. (Hrsg.). *Pädagogische Beratung* (S.15-31). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. (2016)
Zugriff am 09.02.2016 unter
<http://www.lvbs-sachsen.de/cms2/index.php/de/politik/bildungspolitik/182-integration-inklusion>
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2008). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Auflage neu ausgestattet). Weinheim: Beltz.
- Mayrs, D. (2008). *Psychologie* (2. Erweiterte und überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Meier, D. & Szabo, P. (2008). *Coaching. Erfrischend einfach*. Luzern: solutionsurfers.
- Migge, B. (2007). *Handbuch Coaching und Beratung* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Niedermann, A. & Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Radatz, S. (2009). *Beratung ohne Ratschlag* (6. Auflage). Wien: Verlag systemisches Management.
- Radatz, S. (2010). *Einführung in das systemische Coaching* (4. Auflage). Heidelberg: Carl Auer.
- Rauen, C. (2014). *Coaching* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schaller, J. & Schemmel, H. (2013). *Ressourcen. Ein Hand- und Lesebuch zur psychotherapeutischen Arbeit* (2. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2007). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung* (10. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Schulz von Thun, F. (1997). *Miteinander reden. Störungen und Klärungen*. Hamburg: Rowohlt
- Steiner, T. (2013). *Jetzt mal angenommen... . Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Steiner, T. & Berg, I. (2013). *Handbuch lösungsorientierten Arbeitens mit Kindern* (6. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Szabó P. & Berg, I. (2009). *Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Willutzki, U. & Teismann, T. (2013). *Ressourcenaktivierung in der Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

11. Abkürzungsverzeichnis

<i>PSWK</i>	<i>Primarschule Wagenhausen-Kaltenbach</i>
<i>bzw.</i>	<i>beziehungsweise</i>

12. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1</i>	<i>Deduktive Literaturlauswahl</i>	S. 9
<i>Abbildung 2</i>	<i>Induktive Ergänzung</i>	S. 10
<i>Abbildung 3</i>	<i>Integration – Inklusion</i>	S. 16
<i>Abbildung 4</i>	<i>Heilpädagogische Handlungsfaktoren und –ebenen</i>	S. 17
<i>Abbildung 5</i>	<i>Verlaufphasen des heilpädagogischen Vorgehens</i>	S. 18
<i>Abbildung 6</i>	<i>Beratung: Modell zur Strukturierung des Beratungsprozesses</i>	S. 22
<i>Abbildung 7</i>	<i>Kompetenzbereiche von Lehrerinnen und Eltern</i>	S. 28
<i>Abbildung 8</i>	<i>Beratungshandeln schulische Heilpädagogik</i>	S. 29
<i>Abbildung 9</i>	<i>Vier Felder der Beratungsstile</i>	S. 30
<i>Abbildung 10</i>	<i>Dimensionen der Beratungskompetenz von Lehrpersonen</i>	S. 31
<i>Abbildung 11</i>	<i>Der Kunde zwischen zwei Sesseln</i>	S. 40
<i>Abbildung 12</i>	<i>Ein „gutes Ziel“ erarbeiten</i>	S. 41
<i>Abbildung 13</i>	<i>Gegenüberstellung vom Weg zur Lösung</i>	S. 41
<i>Abbildung 14</i>	<i>Technikhaus</i>	S. 50
<i>Abbildung 15</i>	<i>Zirkuläres Fragen</i>	S. 51
<i>Abbildung 16</i>	<i>Exemplarisches Kartenbeispiel</i>	S. 68
<i>Abbildung 17</i>	<i>Deckungsgleichheit der Bereiche</i>	S. 71
<i>Abbildung 18</i>	<i>Gesamtübersicht der Kategorien</i>	S. 75

13. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1</i>	<i>Zentrale Aspekte der Kommunikation nach dem Vier-Seiten-Modell</i>	S. 34
<i>Tabelle 2</i>	<i>Werkzeuge des Beraters</i>	S. 45
<i>Tabelle 3</i>	<i>Fragenvielfalt</i>	S. 49
<i>Tabelle 4</i>	<i>Einstieg</i>	S. 69
<i>Tabelle 5</i>	<i>Werkzeuge</i>	S. 69
<i>Tabelle 6</i>	<i>Ende</i>	S. 70
<i>Tabelle 7</i>	<i>Deckungsgleichheit der Bereiche schulische Heilpädagogik und lösungsorientierte Beratung</i>	S. 72
<i>Tabelle 8</i>	<i>Methoden lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik</i>	S. 73

14. Anhang

14.1 Werkzeuge

Werkzeuge											
Werkzeug	Ausgewählte Literatur								Begründung		
	Mehr als ein Wunder	Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern	Jetzt mal angenommen	Lösungsorientierte Beratung	Einführung in das systemische Coaching	Coaching erfrischend einfach	Lösungsfokussierte Fragen	Kurzzeitcoaching mit Langzeitwirkung	Begründung der Kindertauglichkeit	Begründung nach auftretender Häufigkeit in ausgewählter Literatur	Begründung sonstiger Relevanz
Wunderfrage/ Wunderbilder	X	X		X		X	X	X	✓	6	Relevantes Werkzeug lösungsorientierter Beratung
Wunderskala	X									1	
Ausnahmefragen	X	X		X	X		X		✓	5	Relevantes Werkzeug lösungsorientierter Beratung
Bewältigungsfragen		X						X	✓	2	
Handpuppen und Stofftiere		X							✓	1	Unter besonderer Berücksichtigung des Kontextes Schule erscheint dieses Werkzeug eine gute Verknüpfung zwischen der Lebenswelt der Kinder und einer bildhaften Darstellung von Problemen und Situationen, die sich so vom Kind selbst löst
Geschichten erfinden		X							✓	1	

Skalierungs- technik	X	X		X	X	X	X	X	✓	7	Relevantes Werkzeug lösungsorientierter Beratung; eine Zahl zu benennen ermöglicht ein kompetentes Gefühl für Kinder; kleinschrittiges Vorgehen in der Lösungsfindung wird ermöglicht
Etwas völlig anderes tun	X	X		X		X	X	X	✓	6	Leitsatz lösungsorientierter Beratung
Mehr von den Dingen tun, die funktionieren	X	X				X	X	X	✓	5	Die Ermutigung, immer wieder das zu wiederholen, was funktioniert, zählt zu den Grundhaltungen lösungsorientierter Beratung und ermöglicht das Einstellen von Erfolg
Ressourcen- interview und -fragen			X	X		X	X		✓	4	Die Blickrichtung auf Ressourcen, das Heraushören von Ressourcen und das Benennen dieser Ressourcen im Hinblick auf lösungsorientiertes Handeln sorgt für ein Gefühl der Machbarkeit und möglichen Erfolg im Handeln
Externalisierung			X	X			X		✓	3	Eine Distanzierung vom Problem ermöglicht das Einnehmen eines anderen Blickwinkels und lässt Handlungsspielraum sehen
Timeline			X						✓	1	Bildhafte Darstellung zur Konkretisierung von Zielen; kommt dem Bedürfnis der Kinder, zu gestalten und aktiv zu sein, entgegen
Das Reflecting- Team			X				X		✓	2	
Hypothetische Lösung				X						1	
Reframing				X						1	Gibt dem Problem eine neue Bedeutung; benötigt Übung in der Arbeit mit Kindern, bietet aber die Chance, einen engen Wahrnehmungsrahmen zu öffnen und neues Erleben im Hinblick auf ein Problem zu ermöglichen
Zuhören			X	X						2	Zählt aus Sicht der Autorin zu einer notwendigen Grundhaltung
Hypothetische Fragen					X					1	
Symbolisierung mit Bausteinen					X					1	
Paradoxe Fragen					X					1	

Innere Stimme					X					1	
Zielformulierende Fragen							X	X		3	
Zirkuläres Fragen					X		X			1	Wenn alles mit allem vernetzt ist, gibt es immer vielfache Möglichkeiten zu handeln; ermöglicht neben der Informationsgewinnung auch das Schaffen von Informationen; benötigt zwar Übung und kann auch erst ab einer gewissen Entwicklung im Kindesalter genutzt werden, erscheint aber ein hilfreiches Instrument
Das innere Team					X					1	
Hausaufgaben und Experimente	X	X	X	X		X	X	X	✓	7	Experimente suggerieren etwas Spielerisches, Unverbindliches, das kein Scheitern impliziert, fokussieren aber klar einen Blickwinkel für den Alltag
Denkpause	X	X	X		X	X		X	✓	6	Signalisiert den Ernst der gehörten Worte, ermöglicht Zeit zum Nachdenken; Kinder brauchen Zeit, um sich Neues vorstellen zu können
Briefe schreiben				X			X			2	
Vorhersageaufgabe								X		1	

14.2 Begründung der Kartenauswahl in der Kategorie „Sonstiges“

Kreative Werkzeuge	Begründung der Kindorientierung	Begründung einer möglichen Externalisierung des Problems	Begründung einer einfachen praktischen Handhabung, die wenig Vorkenntnisse oder Übung benötigt	Begründung einer Nutzung mit wenig Zusatzmaterial	Begründung einer Ressourcenorientierung	Begründung der Möglichkeit einer bildhaft oder kreativen Darstellung	Begründung eines flexiblen Einsatzes	Bemerkungen
Handpuppen und Stofftiere								<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinder fühlen sich schnell von Handpuppen angesprochen ✓ Weg von der Abstraktion eines (vielfach diffusen) Problems, hin zur gegenständlichen Darstellung, auf die sich der Fokus richtet ✓ Die Handhabung erfordert hierbei etwas Übung, kann durch den regelmässigen Einsatz aber rasch erlernt werden
Bilderbücher								<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eine mögliche Identifikation bieten hierbei die Helden der Geschichte ✓ Die Geschichte als Grundlage für einen Gesprächsanlass, bietet Verbindungen zu ziehen und Vergleiche aufzustellen
Geschichten erfinden								
Kraftfiguren								
Bilder malen								<ul style="list-style-type: none"> ✓ Es werden wenig sprachliche Fertigkeiten benötigt
Kräftige Hände								
Steckbrief „Dringend gesucht“								
Timeline								<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sich einen Überblick über wichtige Ereignisse zu verschaffen, gelingt erst mit etwas älteren Kindern, die nicht mehr nur im Hier und Jetzt verhaftet sind, sondern darüber hinaus schon ein zeitliches Gefühl für Abläufe und Erlebnisse entwickelt haben
Einladung ins Abenteuerland								
Blüten								
Das Lebenshaus								<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erst mit der Entwicklung komplexerer Denkprozesse erscheint es sinnvoll, diese Interventionsmöglichkeit in der Arbeit mit Kindern bzw. aufgrund dessen eher mit Jugendlichen einzusetzen
Glücksklee								

14.3 Kontext von Beratungssituationen zwischen Lehrer und Eltern

(Hertel und Schmitz, 2010)

14.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Coaching und Beratung

Unterschiede	
Coaching	Beratung
Verwendung psychotherapeutischer Methoden und Techniken	Fachliche Belehrungen, i.d.R. keine psychotherapeutischen Methoden und Techniken
Analyse der Wahrnehmung der Aufgaben und der Gestaltung der Rolle und Funktion	Analyse der Arbeitsaufgaben
Rolle des Prozessberaters als Zuhörer und Gesprächspartner	Rolle des Fachberaters als Zuhörer und Ratgeber
Beschäftigung mit den Erlebnissen des Klienten	Beschäftigung mit rein fachlichen Fragen des Klienten
Reflektierendes Verfahren	Fachliche Unterweisung
Ist beziehungsorientiert, hat die Beziehungsaufnahme und -gestaltung als Ziel	Ist sachorientiert, eine Beziehungsaufnahme ist bestenfalls ein „Nebenprodukt“
Verhaltenserweiterung bzw. -flexibilisierung beim Klienten	Technischer/Fachlicher Wissenszugewinn
Kann auch die persönliche Entwicklung betreffen	Betrifft i.d.R. rein fachlich-berufliche Anliegen
Zielgruppe sind i.d.R. Personen mit Management-Aufgaben	Keine vorbestimmte Zielgruppe
Coach und Klient bestimmen zusammen Inhalt und Ablauf; der Klient behält die Verantwortung für sein Handeln	Der Berater bestimmt den Inhalt und Ablauf und nimmt ggf. dem Klienten die Verantwortung ab
Kein Beziehungsgefälle beim externen Coach	Der Berater ist als Fachexperte in seinem Fachgebiet klar überlegen
Dient neben dem Aufbau überfachlicher Kompetenz (Selbstreflexionsfähigkeit) auch dem Aufbau von Fachkompetenz (z.B. Präsentationsfähigkeit)	Dient bestenfalls dem Aufbau fachlicher Kompetenz
Der Coach ist als Prozessberater qualifiziert und verfügt über eine Methodenvielfalt	Der Berater verfügt über spezifisches Fachwissen
Freiwilligkeit als Voraussetzung	Offt äußere – z.B. juristische, finanzielle, betriebswirtschaftliche – Sachzwänge
Hilfe zur Selbsthilfe als Ziel	Etablierung als Berater und Spezialist für den Klienten
Gemeinsamkeiten	
<ul style="list-style-type: none"> - Wird durch organisationsexterne und -interne Berater durchgeführt - Im Vordergrund stehen die berufliche Rolle bzw. damit zusammenhängende Angelegenheiten des Klienten. - Die Selbstmanagementfähigkeiten müssen funktionstüchtig sein - Meist geringe emotionale Tiefe der thematisierten Probleme - Für schwerwiegende psychische Probleme ungeeignet - (Betriebs-)Wirtschaftliche Fachkompetenz und Unternehmenserfahrung des Beraters ist notwendig - Zielorientierte Bearbeitung von Problemen, Erreichen eines Soll-Zustandes - Themen wie „Macht“ und „Hierarchien“ werden eher akzeptiert als kritisiert - Kann hohe Kosten verursachen - Auch rein (betriebs-)wirtschaftliche Leistungsziele werden verfolgt - Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Klienten als Ziel 	

(Rauen, 2014)

14.5 Checkliste für Ziele

SMART-Checkliste für lösungsorientierte Beratung	
Spezifisch	Sind die mit dem Ziel verbundenen Verhaltensweisen konkret, detailliert und situationsspezifisch?
Machbar	Handelt es sich um ein Ziel, das der Klient selbst realisieren kann? Liegen die möglichen Veränderungen in seinem Einflussbereich?
Attraktiv	Besitzen die mit dem Ziel verbundenen Visionen eine positive emotionale Valenz? Handelt es sich um ein „Will-Ziel“?
Relevant	Wird mit dem Ziel tatsächlich ein Unterschied erreicht?
Tonisch	Werden beim Sprechen über das Ziel korrespondierend zur inneren Begeisterung auch positive organismische Reaktionen sichtbar?

(Bamberger, 2015)

14.6 Fragenübersicht

Fragetypen	Unterteilungen	Ziel	Beispiel
Zielorientierte Fragen		Zielorientierte Fragen <ul style="list-style-type: none"> • ...erarbeiten mit der zu beratenden Person, wo sie hin möchte 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Ihr Ziel? • Was wollen Sie erreichen? • Was möchten Sie gerne anstelle des Problems haben? • Was sollte am Ende des Gesprächs erreicht sein, damit Sie sagen werden, es war sinnvoll oder nützlich? • Woran werden Sie merken, dass Sie ihr Ziel erreicht haben?
Lösungsorientierte Fragen		Lösungsorientierte Fragen <ul style="list-style-type: none"> • ...erarbeiten eine massgeschneiderte Lösung (eine Verknüpfung zwischen dem Weg und der Erreichung des Ziels) 	<ul style="list-style-type: none"> • Woran würden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
Ressourcenorientierte Fragen		Ressourcenorientierte Fragen <ul style="list-style-type: none"> • ...erarbeiten die Fähigkeiten und Möglichkeiten eines Kunden, die ihn dabei unterstützen, sein Ziel zu erreichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Schritte könnten Sie demnächst unternehmen, die Sie dorthin bringen, wo Sie persönlich hinwollen?
Verhaltensfragen		Verhaltensfragen <ul style="list-style-type: none"> • ...verdeutlichen die Übernahme der Verantwortungs- und Handlungsmacht der zu beratenden Person • ...bieten Möglichkeiten zur Veränderung durch die Erarbeitung von Handlungspotential 	<ul style="list-style-type: none"> • Was tut jeder einzelne, um diese Situation herbeizuführen? • Wie können Sie erreichen, dass...?
Fragen nach Unterschieden	Skalenfragen und Skalierungen	Fragen nach Unterschieden <ul style="list-style-type: none"> • ...verdeutlichen Unterschiede im Verhalten auf einer bestimmten Stufe im Vergleich zum Verhalten auf einer anderen • ...verdeutlichen verhaltensmässige Unterschiede zwischen Problem- und Lösungssituation • ...ermöglichen das Herausarbeitung des zeitlich-kontextbezogenen Zusammenhangs für Problem und/oder Lösung • ...klären Zusammenhänge zwischen Problem und verschiedenen Personen • ...fokussieren Ausnahmen und konkretisieren das Verhalten in Ausnahmesituationen zur anschliessenden Klärung des „warums“ • ...dienen der Vorleistung zur Bearbeitung von Ressourcen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wo auf einer Skala von 0 bis 10 stehen Sie jetzt, wo möchten Sie idealerweise stehen?
	Verhaltensmässige Unterschiede		<ul style="list-style-type: none"> • Welches Verhalten zeigen Sie in der Lösungssituation, das Sie in der Problemsituation nicht zeigen?
	Zeitliche Unterschiede		<ul style="list-style-type: none"> • Wann beginnen Sie für gewöhnlich ... zu tun, zu welchem Zeitpunkt hören Sie meist damit auf?
	Personenbezogene Unterschiede		<ul style="list-style-type: none"> • Im Zusammenhang mit welchen Personen tritt das Problem verstärkt auf?
	Frage nach Ausnahmen		<ul style="list-style-type: none"> • Gab es letzte Woche einen Moment, in dem das Problem weniger schlimm erlebt wurde? Wie haben Sie das gemacht? • Was läuft schon gut und muss nicht mehr verändert werden?

Dissoziierende Fragen	Einführung der Sichtweise des Gegenübers	Dissoziierende Fragen <ul style="list-style-type: none"> ...ermöglichen eine Orientierung und Fokussierung weg von einer intensiven Verhaftung mit dem Problem hin zur Möglichkeit, ein Problem als „Aussenstehender“ von einer anderen Seite zu betrachten 	<ul style="list-style-type: none"> Was würde denn Ihr Gegenüber Ihnen raten, zu tun?
	Einführung einer unbeteiligten Sichtweise		<ul style="list-style-type: none"> Wie würde denn ein völlig Unbeteiligter das Problem schildern?
	Einführung einer Sichtweise mit grossem Know-How		<ul style="list-style-type: none"> Gibt es eine Person, die sie kennen und die dieses Problem vermutlich völlig im Griff hätte? Welche Lösungsmöglichkeiten würde sie Ihnen raten?
Fragen nach Mustern		Fragen nach Mustern <ul style="list-style-type: none"> ...wollen Verhaltensmuster aufdecken ...erarbeiten, wer in welcher Form an der Problemmuster-Erzeugung beteiligt ist ...erarbeiten, welche Teile des Verhaltensmusters im Zusammenhang mit negativen Reaktionen der Umwelt stehen 	<ul style="list-style-type: none"> Welche Schritte müssten Sie weglassen, damit das Problem gar nicht entsteht? Welche Schritte müssten sie ersetzen, damit das Problem gar nicht entsteht? Welche Handlungen Ihres Systemumfelds lösen bei Ihnen das Verhalten x aus?
Zirkuläres Fragen		Zirkuläre Fragen <ul style="list-style-type: none"> ...machen komplexe Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen von Beteiligten klar, ohne dass das ganze System anwesend sein muss ...ermöglichen das Erlangen einer Außenperspektive ...bieten die Möglichkeit, Gegenperspektive zu beziehen 	<ul style="list-style-type: none"> Was würde ein Aussenstehender (1) über die Beziehung zwischen Ihnen (2) und dem anderen sagen? Was würde ein Aussenstehender (1) über die Beziehung zwischen Ihnen (2) und dem anderen sagen?
Hypothetische Fragen	Hypothetische Wechselwirkungen	Hypothetische Fragen <ul style="list-style-type: none"> ...ermöglichen mittels einer „As-If-Theorie“ alle Varianten der Zielsituation durchzuspielen, um so potenzielle Folgen zukünftiger Verhaltensweisen auszuloten 	<ul style="list-style-type: none"> Angenommen, Sie verhielten sich ab sofort kooperativ – wie würde Ihr Umfeld reagieren?
	Prüfungen von Auswirkungen		<ul style="list-style-type: none"> Angenommen, wir würden das jetzt in Angriff nehmen, was würde als nächstes tun?
	Hypothetische Dissoziierungsverfahren		<ul style="list-style-type: none"> Angenommen, wir würden in die Frage mit einbeziehen: Was wäre für ihn/sie wichtig?
	Hypothetische Ziel-Weg-Verknüpfung		<ul style="list-style-type: none"> Angenommen, Sie würden heute in einem Jahr auf die Erreichung Ihres Ziels zurückblicken: Welche Meilensteine auf Ihrem Weg wären für Sie besonders wichtig gewesen?
	Wunderfrage		<ul style="list-style-type: none"> Angenommen, eine gute Fee käme und würde Ihnen sofort Ihre gewünschte Lösung bescheren: Was würde sie der Reihe nach ändern?

<p>Paradoxe Fragen (Interventionen)</p>		<p>Paradoxe Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ...setzen sich zum Ziel, das als problemhaft empfundene Verhalten zu verstärken 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie können Sie es schaffen, genau so weiterzumachen wie bisher? • Wie haben Sie es geschafft, diese Situation so tapfer bis jetzt zu ertragen? • Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich etwas verändern möchten?
<p>„Verrückte“ Fragen</p>		<p>Verrückte Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ...bringen zum Schmunzeln und dann zum Nachdenken 	<ul style="list-style-type: none"> • Woran würde ihr Auto beim morgendlichen Wegfahren ins Büro erkennen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?

(Radatz, 2009)

14.7 Begründung der Materialauswahl

Material	Einsatz	Begründung hinsichtlich der Nutzung
<i>Karten</i>	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Anregungen zur Intervention in der lösungsorientierten Beratung mit Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Überschaubarkeit der wesentlichen Aspekte zum einfachen und konkreten Einsatz in der Praxis ✓ Methodenpool als Anregung zur Weiterentwicklung auf der Grundlage eigener kreativer Aspekte oder notwendiger Anpassungen bezüglich der vorherrschenden Gegebenheiten ✓ Schnelle Orientierung unterschiedlichster Techniken und Formen durch Kategorisierung
<i>Arbeitsblätter</i>	<ul style="list-style-type: none"> Verortung im Kontext verschiedener Kommunikationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vereinfachung der Nutzung des Beratungsleitfadens ✓ Bildhafte Darstellung der eingesetzten Thematik ✓ Unterstützende Illustration ✓ Kommt kindlichem Bedürfnis zu gestalten und aktiv zu sein, entgegen
<i>Figuren</i>	<ul style="list-style-type: none"> Platzierung der eigenen Figur auf einer Skalierung Platzierung mehrerer Figuren als Helfer im lebensweltlichen System 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Symbolische Darstellung, die eine Blickwinkelveränderung ermöglichen kann ✓ Visualisierte Darstellung verschiedener Zusammenhänge ✓ Kommt kindlichem Bedürfnis zu gestalten und aktiv zu sein, entgegen
<i>Skalierungsregler</i>	<ul style="list-style-type: none"> Skalierungsfragen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eine Visualisierung im Hinblick auf die Platzierung und den folgenden Weg zur Lösung in kleinen Schritten
<i>Roter Faden</i>	<ul style="list-style-type: none"> Visualisierung eines zielgerichteten Weges Verschaffen eines Überblicks über die Bereiche Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft (Timeline; persönliche Landkarte) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visualisierungsmöglichkeit dessen, was schon geschafft ist ✓ Kommt kindlichem Bedürfnis zu gestalten und aktiv zu sein, entgegen ✓ Ermöglicht das Einnehmen einer Aussenposition
<i>Post-it</i>	<ul style="list-style-type: none"> zur Verschriftlichung von wesentlichen Aspekten 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eine Verschriftlichung ermöglicht die Visualisierung von wichtigen Aspekten ✓ Post-its lassen sich variabel platzieren und ermöglichen so das Sortieren von nächsten Schritten oder beispielsweise das Schaffen von Nähe bzw. Distanz

14.8 Beratungsleitfaden – Übersicht

Der Leitfaden															
Inhalt	Ziel														
<i>Begleitbuch</i>	Erläuterung und Beschreibung des Inhalts zur Unterstützung in der praktischen Durchführung														
<i>Vom Problem zur Vision</i>	<p>Anregungen zur Konstruktion von Gesprächsanlässen, in denen Ist-Zustände, Ziele und Visionen klar definiert werden</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kategorien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Problembeschreibung</td> <td style="text-align: center;">														
Kategorien															
Problembeschreibung															
Zielformulierung															
<i>Werkzeuge</i>	<p>Praktische Zuordnung unterschiedlichster Anregungen von Frage- und Kommunikationstechniken für den Einsatz in der lösungsorientierten Beratung</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Kategorien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Wunder</td> <td style="text-align: center;">														
Kategorien															
Wunder															
Ausnahmen															
Ressourcen															
Skalierung															
Veränderte Sichtweisen															
Sonstiges															

<p><i>Abschluss und Hausaufgaben</i></p>	<p>Anregungen zur Beendigung von Beratungseinheiten in Form eines abschliessenden Ausblicks oder der Vereinbarung von Hausaufgaben</p> <div data-bbox="528 371 1169 703" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Kategorien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Abschluss</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">						
Kategorien							
Abschluss							
Hausaufgaben							
<p><i>Zusatzmaterialien</i></p>	<p>Zur Visualisierung und kreativen Ausarbeitung von Zielen, Visionen, Helfern, etc. im beraterischen Prozess</p> <div data-bbox="719 887 1026 1180" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Materialien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">CD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Figuren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Skalierungsregler</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Post-it</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Materialien	CD	Figuren	Skalierungsregler	Post-it	
Materialien							
CD							
Figuren							
Skalierungsregler							
Post-it							

14.9 Karteninhalte

Die Karten

Die Karten	
Kategorie	
Vom Problem zur Vision	Problembeschreibung <u>Frage</u> Was führt dich hierher? Inwiefern ist das ein Problem für dich?
	Problembeschreibung <u>Frage</u> Mit welchem persönlichen Problem willst du dich beschäftigen?
	Zielformulierung <u>Frage</u> Was hättest du gerne anstelle des Problems? Was willst du maximal erreichen?
	Zielformulierung <u>Frage</u> Was möchtest du verändern?
	Zielformulierung <u>Frage</u> Woran erkennst du, dass das Problem, dem du gegenüberstehst, nicht länger besteht?
	Zielformulierung <u>Kristallkugel</u> Zeichne oder schreibe auf, was in der Zukunft geschehen wird. (Vorlage 1)
	Zielformulierung <u>Frage</u> Was möchtest du am Ende des Gesprächs erreicht haben, damit unser Treffen nützlich für dich war?
	Zielformulierung <u>Frage</u> Wie sieht deine gewünschte Zukunft aus? Was hast du schon getan, um dir diese Zukunft zu ermöglichen?
	Zielformulierung <u>Frage</u> Wenn du dir erlaubst, deinen Blick nach vorn zu richten auf all das, was noch vor dir liegt, was ist dein nächstes Ziel?

Die Karten

Kategorie	
Werkzeuge	<p>Wunder <u>Frage</u> Was wird besser sein, wenn das Problem gelöst ist?</p>
	<p>Wunder <u>Zeitmaschine</u> Zeichne oder schreibe auf, was in der Zukunft geschehen wird. Wie hast du deine Probleme gelöst? Wer hat dir dabei geholfen? (Vorlage 2)</p>
	<p>Wunder <u>Frage</u> Wie wird dein Leben aussehen, wenn das Problem nicht mehr existiert?</p>
	<p>Wunder <u>Der wundervolle Luftballon</u> Stell dir vor, es geschieht ein Wunder und morgen, wenn du aufwachst, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Im wundervollen Luftballon kann man das Bild sehen, das am Tag nach dem Wunder gezeichnet wurde. Wie sieht es aus? (Vorlage 5)</p>
	<p>Wunder <u>Frage</u> Woran wirst du erkennen, dass das Wunder geschehen ist?</p>
	<p>Wunder <u>Frage</u> Mal angenommen, wir treffen uns in einem Jahr wieder genau um die gleiche Zeit, was erzählst du mir, wie sich dein neues Leben anfühlt?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Was hat sich bereits verändert, seit du den Termin zu diesem Gespräch vereinbart hast?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Was funktioniert schon? Was geht schon in die richtige Richtung?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Was von dem, was du schon versucht hast, hat am meisten geholfen?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> In welchen Momenten ist das „Wunder“ schon ein bisschen da?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Wann hattest du zuletzt einen guten Tag?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Wann ist das Problem gar nicht da oder nicht so ausgeprägt?</p>
	<p>Ausnahmen <u>Frage</u> Wann ist es dir gelungen, dich so zu verhalten, wie du sein wolltest?</p>

Werkzeuge	Ressourcen <u>Frage</u> Angenommen, du willst dir selbst ein Kompliment machen. Was würdest du sagen?
	Ressourcen <u>Frage</u> Was würden andere sagen, worin deine Stärken liegen?
	Ressourcen <u>Frage</u> Was magst du gerne an dir?
	Ressourcen <u>Frage</u> Was kannst du besser als andere?
	Ressourcen <u>Frage</u> Was hast du schon erreicht? Worauf bist du stolz?
	Ressourcen <u>Frage</u> Was waren die Erfolgsmomente der letzten Wochen? Was war dein letzter Erfolgsmoment?
	Ressourcen <u>Frage</u> Wenn du so zurückschaust, welche Erfahrungen helfen dir bei deinem neuen Vorhaben und dem Näherkommen deines Ziels?
	Ressourcen <u>Frage</u> Schau mal auf die letzte Zeit (Tage, Wochen, Monate, Jahre) zurück. Worauf bist du stolz?
	Ressourcen <u>Ozean</u> Stell dir deine Vergangenheit als einen Ozean vor. Auf dem Grund liegt eine Schatzkiste gefüllt mit deinen Erlebnissen, Erfahrungen, Erfolgen, Kontakten, ... Wenn du jetzt nach unten tauchst, um etwas nach oben zu holen, das dir hilft oder Kraft gibt, was würdest du holen? <i>(Vorlage 11)</i>
	Ressourcen <u>Sterne</u> Wie die Sterne am Himmel stets da sind, auch wenn man sie nicht immer sehen kann, so hat auch jeder von uns wertvolle Kompetenzen und Fähigkeiten – selbst wenn man sie nicht immer sehen kann. Diese zu sammeln stellt den Reichtum eines Individuums dar. <i>(Vorlage 12)</i>
	Skalierung <u>Frage</u> Wo auf einer Skala von 10 bis 0, wobei 10 bedeutet, dass das Problem, weswegen du gekommen bist gelöst ist, bzw. du dein Ziel erreicht hast und 0 das Gegenteil meint, befindest du dich heute?
	Skalierung <u>Frage</u> Hat es schon einmal eine Situation gegeben, in der du dich - vielleicht auch nur ganz kurz – auf einem höheren Wert erlebt hast? Was ist da anders gewesen? Wie hast du das erreicht? Wenn du noch mehr davon tun würdest, was hätte das für Auswirkungen auf den Skalenwert?
	Skalierung <u>Das Suchen nach Zeichen</u> Was würde darauf hinweisen, dass sich die Situation in Bezug auf unser Problem bessert? Welche Zeichen lassen sich erkennen? Versuche die Zeichen ihrem Erfüllungsgrad hin zu sortieren und ihnen diesen numerisch von 0 bis 10 darzustellen. <i>(Vorlage 3)</i>

Werkzeuge	<p>Skalierung</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Angenommen, die Situation würde sich noch einmal um einen Punkt verbessern, woran würdest du das merken? Was würdest du tun, damit sich die Situation um einen Punkt verbessert? Wer könnte dir dabei helfen?</p>
	<p>Skalierung</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Wie groß ist – auf einer Skala von 10 bis 0, wobei 10 vollstes Vertrauen und 0 gar kein Vertrauen darstellt – dein Vertrauen, dass das Problem gelöst werden kann?</p>
	<p>Skalierung</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Was ist auf einer Skala von 10 bis 0 die höchste Zahl, die du jemals erreicht hast? Kannst du mir die Situation beschreiben?</p> <p>Angenommen, ich würde mit Menschen sprechen, die damals mit dir in Kontakt waren, wie werden diese Menschen dich beschreiben?</p>
	<p>Veränderte Sichtweisen</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Wie könnten andere dein Problem sehen?</p> <p>Wenn du eine Zauberbrille hättest, durch die man nur die positiven Seiten deines Problems aufzeigen würde, was würde man durch sie hindurch sehen?</p>
	<p>Veränderte Sichtweisen</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Wie könnten andere dein Problem sehen?</p>
	<p>Veränderte Sichtweisen</p> <p><u>Der Zauberstift</u></p> <p>Wenn ein Zauberstift dein Problem schreiben oder zeichnen würde und dabei nur die positiven Dinge dieses Problems auf's Papier brächte, was befindet sich dann auf deinem Blatt?</p> <p><i>(Vorlage 4)</i></p>
	<p>Veränderte Sichtweisen</p> <p><u>Frage</u></p> <p>Wann ist das Problem gar kein Problem?</p>
	<p>Sonstiges</p> <p><u>Handpuppen und Stofftiere</u></p> <p>Stofftiere und Handpuppen ermöglichen eine bildhafte Darstellung von Situationen und die Externalisierung des Geschehens. Aus folgenden Fragen können sich wertvolle Gespräche mit Puppen und Stofftieren entwickeln</p> <p>Wie heißt du? Wie alt bist du? Hast du Freunde? Was tust du gerne? Welches ist dein Lieblingsspiel? Wo hältst du dich am liebsten auf? Was kannst du gut?</p>
	<p>Sonstiges</p> <p><u>Bilderbücher</u></p> <p>Bilderbücher, in denen Ressourcen und Lösungen eine große Rolle spielen, ermöglichen eine Identifikation und den Mut, selbst als Sieger aus einer Situation herauszugehen.</p> <p><i>Mögliche Literaturliste:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ Nele Moost & Pieter Kunstreich • „Das kleine Ich bin Ich“ Mira Lobe • „Irgendwie Anders“ Kathryn Cave & Chris Riddell • „Ich hab ein kleines Problem, sagt der Bär“ Heinz Janisch & Silke Leffler • „Die Brücke“ Heinz Janisch & Helga Bansch • „Ich kann alles!“ Heinz Janisch & Helga Bansch • „Zack Bumm!“ Heinz Janisch & Helga Bansch • „Der beste Sänger der Welt“ Ulf Nilsson & Eva Eriksson • „Mutig mutig“ Lorenz Pauli & Kathrin Schärer • „Hast du Angst, fragte die Maus?“ Rafik Schami & Kathrin Schärer

Werkzeuge	<p>Sonstiges <u>Geschichten erfinden</u></p> <p>Der Protagonist der Geschichte stellt den Klienten dar, für den man die Geschichte konstruiert. Aufgrund dessen sollten ein paar Ähnlichkeiten mit dem Klienten vorhanden sein. Genügend Unterschiede ermöglichen eine Distanz, die die Geschichte für sich allein stehen lässt und nicht nur einer Zusammenfassung des Lebens des Kindes entspricht.</p> <p>Mögliches Muster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauptfigur steckt in Schwierigkeiten • Zur Erfüllung der Schwierigkeiten muss eine Aufgabe (durch das Meistern schwieriger Situationen) erfüllt werden • Der Held hat Helfer, die oft gute Ideen und Ratschläge haben • Der Held erreicht sein Ziel nie auf direktem Weg
	<p>Sonstiges <u>Kraftfiguren</u></p> <p>Eine Kraftfigur hilft dem Kind, seine Ressourcen für sich selbst einzusetzen. Sie kann an die zu erlernende Fähigkeit erinnern oder daran, diese zu üben. Sie kann das Vertrauen darin stärken, diese Fähigkeit zu erlernen und motivieren als auch weiter dranzubleiben. Sie kann Kinder beraten, gute Tipps geben, Kinder trösten und dabei helfen, an Zeiten zu erinnern, als schon über die Fähigkeit verfügt wurde. Sie kann dabei helfen, sich kompetent zu fühlen und sie kann das Erfolgserlebnis teilen.</p>
	<p>Sonstiges <u>Bilder malen</u></p> <p>Das Bildermalen ist eine Ausdrucksform, die wenig sprachliche Fertigkeiten voraussetzt.</p> <p><i>Themenvorschläge für lösungsorientiertes Bildermalen:</i></p> <p>Das Kind wird aufgefordert, das zu malen,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... was es gut kann. • ... was es sein möchte. • ... was in seinem Leben wichtig ist. • ... wie es ist, wenn in seinem Leben alles in Ordnung ist. <p>Das Kind wird aufgefordert,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... ein Tier zu malen, in dessen Anwesenheit es sich wohl fühlt. • ... den Tag nach der Nacht zu malen, in der die gute Fee alle Probleme weggezaubert hat.
	<p>Sonstiges <u>Kräftige Hände</u></p> <p>Spiele helfen dabei, Fähigkeiten und Stärken zu erfahren. Besonders nützlich ist es, die Fähigkeiten zu erkennen und zu trainieren, die für das Erreichen des Ziels notwendig sind.</p> <p><i>Ablauf:</i></p> <p>Die Hände des Kindes werden auf ein Blatt gelegt und mit einem Stift umrundet. Für jeden Finger sucht das Kind nach einer Sache, die es gut kann. Danach wird eine Farbe gewählt, die zur benannten Kompetenz passen könnte.</p> <p>Abschließend kann das Kind seine Finger in der Form eines Daches so zusammen halten, dass alle seine Fähigkeiten ganz nah beieinander sind. Diese Haltung kann damit kommentiert werden, dass das Kind stets ein kleines, starkes Dach mit sich herum trägt und die Finger so zusammendrücken kann, wenn es Kraft braucht, um zu spüren, wie stark es ist.</p>

Werkzeuge	<p>Sonstiges <u>Steckbrief „Dringend gesucht“</u> Ähnlich dem Fahnden und Herausfinden wollen geht es hier um das Beschreiben von Fähigkeiten. Auf der ersten Seite werden personelle Merkmale notiert. Die zweite Seite beschäftigt sich damit, was das Kind schon alles gelernt hat und kann. Die dritte Seite beschäftigt sich mit dem, was das Kind gerne erreichen möchte und welche von den auf der zweiten Seite genannten Fähigkeiten hilfreich sein könnten, um die neuen Fertigkeiten zu erlernen. Im Anschluss wird die Reihenfolge überlegt, in der versucht wird, die Fertigkeiten der dritten Seite auf die zweite Seite zu übertragen. Dabei wird ein Plan gemacht, wie dabei vorgegangen wird und welches die nächsten Schritte darstellen. (Vorlage 6)</p>
	<p>Sonstiges <u>Timeline</u> Die Timeline ermöglicht es unter anderem, sich einen Überblick über wichtige Ereignisse, erfolgreich bewältigte Schwierigkeiten, anstehende Herausforderungen und Wünsche zu verschaffen. Es wird ein räumlicher Bereich für die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft definiert. Das Positionieren in verschiedenen Zeiten ermöglicht es beispielsweise, den Blick von der Gegenwart aus in die Vergangenheit zu richten, um zu erkennen, was schon alles zurückgelegt wurde. Oder aber es findet eine Konzentration auf die Zukunft statt. Eine Möglichkeit besteht auch darin, in der Zukunft zu stehen und auf den Weg zurückzublicken, der von der Gegenwart bis in die Zukunft zurückgelegt wurde. Beim Explorieren der drei Zeitabschnitte werden vor allem Fragen nach Ressourcen und Fähigkeiten gestellt, die geholfen haben, verschiedene Ziele zu erlangen, oder die für die Zukunft nützlich sein könnten. Es gehört immer auch das Einnehmen einer Außenposition dazu, um aus einem anderen Blickwinkel auf den Weg zu sehen. In der Arbeit mit Kindern eignet sich die Timeline besonders gut, weil sie deren Bedürfnis zu gestalten und aktiv zu sein, entgegenkommt.</p>
	<p>Sonstiges <u>Einladung ins Abenteuerland</u> Mit dem Bestreben, weg von einer Problem-, hin zu einer Erfolgsbiografie, soll die Karte als Einladung zu einer abenteuerlichen Reise dienen. Dabei steht sowohl das Erarbeiten von Ressourcen als auch das Definieren von neuen Visionen im Mittelpunkt. (Vorlage 7)</p>
	<p>Sonstiges <u>Blüten</u> Blüten bieten eine Möglichkeit der Intervention, die sehr viel Symbolik mit sich bringt (Blüten tragen, erblühen, Blüten treiben). Deren Einsatz bietet viele Möglichkeiten, die vorab genau überlegt werden wollen. Eine Möglichkeit stellt das Formulieren eines Ziels dar. Dieses wird in die Mitte der Blüte geschrieben. Die Blütenblätter bieten die Möglichkeit, einzelne Zwischenschritte zu benennen, die darauf hindeuten, dass dem Ziel näher gekommen wird. Mit jedem erreichten Zwischenschritt wird die Blüte ein wenig bunter. (Vorlage 8)</p>

Werkzeuge	<p>Sonstiges <u>Das Lebenshaus</u> Mit dem Lebenshaus ist die Gestaltung eines ganzen Hauses auf der individuellen Ebene von Ressourcen, Wünschen und Zielen gemeint. Das Einrichten der Zimmer obliegt der zu beratenden Person selbst. In die unteren Räume können sich Ressourcen wieder finden, die die Basis und den Grundstock des Hauses symbolisieren. Unter dem Dach könnte die Vision oder das Ziel liegen. In den Zimmern dazwischen wäre beispielsweise Platz für Momente, in denen das jeweilige Vorhaben schon stattgefunden hat oder aber Helfer, die in der Umsetzung des Ziels hilfreich erscheinen. Vielleicht muss aber auch ein ganz eigenes Haus gezeichnet werden, das mehr oder weniger Zimmer hat. (Vorlage 9)</p>
	<p>Sonstiges <u>Glücksklee</u> Vierblättrige Kleeblätter bringen bekanntlich Glück. Das Sammeln von Glücksmomenten soll die gelungenen Momente im Leben darstellen und somit eine Erfolgsmessung ermöglichen. Zudem findet ein genaues Beobachten mit Blick auf die Lösung statt. (Vorlage 10)</p>

Die Karten	
Kategorie	
Abschluss und Hausaufgaben	<p>Hausaufgaben <u>Frage</u> Angenommen du würdest dir selbst eine Idee für eine Hausaufgabe geben, die dich deinem Ziel näher bringt. Wie würde diese Aufgabe aussehen?</p>
	<p>Hausaufgaben <u>Frage</u> Wie sieht der nächste Schritt jetzt für dich aus?</p>
	<p>Hausaufgaben <u>Etwas völlig anderes tun</u> In bestimmten Situationen entgegen jeder Gewohnheit völlig anders reagieren.</p>
	<p>Hausaufgaben <u>Anregungen</u> Zum Nachdenken: über das, was schon gut funktioniert und deshalb unverändert bleiben soll Zum Beobachten: was in Zeiten der Ausnahme anders ist und somit als Baustein für eine Lösung genutzt werden kann. Zum Handeln: so tun, als ob das Wunder bereits geschehen wäre.</p>
	<p>Abschluss <u>Frage</u> Was ist das Beste und Wertvollste, was du selbst bemerkt hast und mitnimmst?</p>
	<p>Abschluss <u>Frage</u> Was machst du nach diesen Gesprächen anders? Wer wird diese Veränderung als erstes bemerken? Woran wird er sie bemerken?</p>
	<p>Abschluss <u>Frage</u> Wie sehen deine weiteren Schritte aus?</p>

14.10 Begründung der bildhaften Symbolik der Kategorien

Kategorie	Symbolik	Begründung
Problembeschreibung		Die Problembeschreibung dient der Fokussierung und Zentrierung innerer Themen. Aus diesem Grund erscheint die Spirale mit ihrer Konzentration in der Mitte als ein passendes Symbol.
Zielformulierung		Die Zielformulierung skizziert mit der Konkretisierung einer Vision indirekt auch den dazugehörigen individuellen Weg. Der Leitfaden dient dem bildhaften Ausdruck einer ersten Orientierung hinsichtlich einer Richtung.
Wunder		„Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es für eine Hummel und deren Konstitution unmöglich, zu fliegen. Die Hummel weiss das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.“ Ähnlich diesem Sprichwort bildet hier die Hummel das Symbol für Wunder.
Ausnahmen		Bei genauerer Betrachtung finden sich immer wieder Ausnahmen im Hinblick auf eine Problematik. Diese gilt es – ähnlich dem Umgang mit einer Lupe – aufzuspüren.
Ressourcen		Ressourcen bilden wertvolle – vielfach ganz zarte Gebilde – eines Menschen ab, die es zu suchen und positiv zu unterstützen gilt. Die Feinheit der Pusteblume, aber auch ihre Vielzahl an kleinen Samen soll hier symbolisch die Ressourcen einer Person darstellen.
Skalierung		Eine Skalierung stellt die Benennung einer Situation im Sinne einer Konkretisierung durch eine Zahl dar. Damit verbunden zeigt sie stets auch auf, welcher nächste Schritt eine höhere Einstufung ermöglicht. Aufgrund dessen erscheint das Bild der Schritte sehr passend.
Veränderte Sichtweise		Veränderte Sichtweisen, vielleicht sogar die Suche nach dem Positiven im Problem, bilden einen weiteren Aspekt lösungsorientierter Beratung. Die Brille stellt dabei die Veränderung des Blickwinkels dar.
Sonstiges		Im Bereich Sonstiges findet sich eine Vielzahl an Interventionsmöglichkeiten – ähnlich einer bunten Blumenwiese.
Abschluss		„Und irgendwann kommt die Zeit, da muss man alleine weiterfliegen.“ Der Vogel, der sich auf seinen Weg macht, bildet den Abschluss der Beratung und die Bereitschaft, sich weiteren Herausforderungen eigenständig zu stellen.
Hausaufgaben		Das Haus als Symbol der Hausaufgaben verlagert ein Vorhaben auf die Zeit im häuslichen Umfeld und der eigenen Lebenswelt.

14.11 Prinzipien lösungsorientierter Beratung im Kontext schulischer Heilpädagogik

Prinzipien Lösungsorientierter Beratung	Verortung im Bereich der schulischen Heilpädagogik (mit Beispielen aus der theoretischen Bearbeitung)	Anmerkungen
Ressourcenorientierung	Moors Anliegen, sich von einer „Defekt Reparatur“ weg, hin zu einer Orientierung auf die Entwicklung und Förderung von Potentialen zu bewegen, (siehe Kapitel 4.1.4) zeigt schon eine frühe Ressourcenorientierung.	Ressourcenorientierung bietet sicherlich einen wesentlichen Bestandteil sowohl der beraterischen, als der heilpädagogischen Grundhaltung und bildet so ein stabiles Fundament, auf dem eine Vernetzung beider Aspekte stattfinden kann.
Freiwilligkeit	Heilpädagogik wird als eine kritische Pädagogik erlebt und hat ihr Ziel in der gemeinsamen Lebensgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen und einem damit verbundenen Abbau an Zwängen und Einschränkungen (siehe Kapitel 4.1.1). Der Fokus schulischer Heilpädagogik liegt auf dem Anliegen, gemeinsames Lernen zu ermöglichen (siehe Kapitel 4.1.3). So ergeben sich Aufträge und Ziele, die – ohne dass dies explizit vermerkt zu sein scheint – vom Grundsatz her den Aspekt der Freiwilligkeit durchaus ebenfalls verortet haben.	Zusammenfassend kann sowohl in den Bereichen der Beratung als auch im Kontext schulischer Heilpädagogik – nicht zuletzt auch auf der Grundlage des Menschenbildes – von Freiwilligkeit im Sinne eines gemeinsamen Kontextes gesprochen werden. Dennoch erscheint es wesentlich, diesen Aspekt kritisch zu betrachten und stets zu überprüfen, ob eine tatsächliche Freiwilligkeit vorhanden zu sein scheint. Im Kontext der schulischen Heilpädagogik ergeben sich – alltags- und strukturell bedingt dennoch aber immer wieder auch Lernsettings, die diesem Anspruch nicht in seiner vollen Tragfähigkeit zu jedwedem Zeitpunkt gerecht werden. Mit der Möglichkeit, unterschiedliche Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen Formulierungen zu betiteln, kann es auch im Kontext schulischer Heilpädagogik gelingen, diesem Prinzip lösungsorientierter Beratung gerecht zu werden.
Selbstwirksamkeitserleben	Selbstwirksamkeitserfahrungen bilden auch im Kontext schulischer Heilpädagogik eine grundlegende Haltung. Diese Momente gilt es zu suchen und zu unterstützen. Mit dem Anliegen der Integration und Inklusion (siehe Kapitel 4.1.3) und somit der Herstellung eines gemeinsamen „Lernraums“ zeigt sich ein Bemühen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich Kinder als selbstwirksam erleben können.	Selbstwirksamkeitserleben bildet demnach ein weiteres Prinzip lösungsorientierter Beratung, welches sich im Kontext schulischer Heilpädagogik problemlos verorten lässt.
Wertschätzung, Echtheit, Neugier	Heilpädagogische Arbeit konkretisiert sich immer über die Begegnung, indem sich Menschen zueinander in Beziehung setzen. Die Qualität der Beziehung bildet hierbei eine Voraussetzung für deren Wirksamkeit (siehe Kapitel 4.1.5). Auch Flosdorf spricht von tragenden Beziehungserfahrungen, die die bisherigen Erfahrungen positiv erweitern. Achtsamkeit bildet hierbei ein weiteres Schlagwort, das es zu benennen gilt.	Der Stellenwert tragender und echter Beziehungserfahrungen bildet sich in beiden Bereichen ab und zählt zu einem der grundlegenden Werte- und Normvorstellungen. Auch hier zeigt sich ein weiteres Prinzip, das sowohl in der Beratung, als auch im heilpädagogischen Wirken und Handeln seine Verortung findet.

<p>Der Klient als Experte oder Beratung als Begleitung</p>	<p>Auf der Grundlage konstruktivistischer Perspektiven (siehe Kapitel 4.1.2) können Wirklichkeitskonstruktionen nie den Anspruch auf Wahrheit geltend machen. Der damit verbundene kritische Umgang mit Wirklichkeit suggeriert einen sensiblen Umgang damit, wie Menschen ihr „in der Welt sein“ erleben und impliziert jedes Individuum als Experte seines Handelns und seines Lebens. Heilpädagogisches Handeln stellt somit ein Angebot dar, das Gegenüber zu unterstützen, muss aber stets darin überprüft werden, ob die lebensweltliche Situation, die damit verbundenen systemischen Erfahrungen und die subjektive Wirklichkeit des Individuums dies ebenfalls so empfinden.</p>	<p>Das Individuum als Experte seiner selbst bildet ebenfalls ein Prinzip, welches sich im Kontext schulischer Heilpädagogik wiederfinden und somit auch mühelos verorten lässt.</p>
<p>Die Frage nach den Inhalten und damit verbunden, den „eigenen“ Themen</p>	<p>Schulische Heilpädagogik orientiert sich in der Arbeit mit Kindern in vielerlei Hinsicht an kantonalen Lehrplänen und unterliegt klaren Vorgaben in der stofflichen Vermittlung von Wissen. Heilpädagogik an sich sieht ihr Ziel in der Unterstützung aller Menschen im Hinblick auf eine gesellschaftliche Teilhabe (siehe Kapitel 4.1.2). Ein weiterer Aspekt bilden soziale Werte und Normen, die im Zusammenleben relevant zu sein scheinen und so auch im Lernraum „Klassenzimmer“ gelebt werden müssen. Auch hier finden unterstützende Massnahmen statt.</p>	<p>Kritisch stellt sich hier die Frage, ob die ganz persönlichen eigenen Themen im Kontext schulischer Heilpädagogik als ein Prinzip lösungsorientierter Beratung verortet werden können. Die Autorin positioniert sich diesbezüglich in einer bejahenden Haltung gegenüber der Machbarkeit dieses Anliegens, sieht aber ein „bewusst Machen“ dieses Ziels und somit auch das Schaffen bewusster Räume für diese Anliegen als unabdingbar.</p>